

量子和引力

毛德意

(北京 102208)

摘要:

[目的] 找出量子力学和时空的相洽关系, 研究量子确定性。

[方法] 纯粹严格的逻辑推理, 树形逻辑图, 拓扑分析, 思想实验。

[结果] 时空关系实际是 4 维平直时空在加 1 维量子相位, 引力的作用是对相位的影响系数。量子不确定关系其实是相位差关系, 而量子依然是确定的。

[局限] 由于设计的验证试验精度太高或资金问题, 本人还无法实施。

[结论] 4 维平直时空可以量子力学相洽, 量子是确定的。

关键词: 量子; 引力; 时空; 量子确定性; 同时性

分类号: 0413

Quantum and Gravity

Deyi Mao

(Beijing 100208, China)

Abstract:

[Objective] Find out the relationship between quantum mechanics and space-time, and study quantum certainty.

[Methods] Pure strict logic reasoning, tree logic diagram, topological analysis, thought experiment.

[Results] The space-time relationship is actually a 4-dimensional flat space-time with 1-dimensional quantum phase. The effect of gravitation is the influence coefficient of phase. Quantum uncertainty is actually phase difference, and quantum is still deterministic.

[Limitations] Because of the high accuracy of the designed verification test or the problem of funds, I can not implement it now.

[Conclusions] Four-dimensional flat space-time can be quantum mechanically consistent, and quantum is still deterministic.

Keywords: Quantum, Gravity, Space-time, Quantum Certainty, Simultaneity

1 引言

本文试图利用伏羲树，来建立有严格保证的物理逻辑推理体系。

本文，精选“显而易见的”“简单的”“自明的”“广泛认可的”结论作为物理基础。这样系统更可靠。完全抛弃“假设”和“非自明基础”。以图开创自明的“逻辑物理学”。

在时空分析中，启用更严格的拓扑分析，抛弃不强的基准。以图解决绝对同时和绝对时间问题。

试图建立与量子力学相洽的4维平直均匀时空及其力学关系。

探究量子力学不确定性数学公式的数学和物理细节，以图找到实际物理奥义。

2 文献综述

现代物理是众多人的大杂烩，彼此之间缺乏严格的逻辑关联。以致形成逻辑孤岛，彼此之间，缺乏严格的逻辑推理保证。

万有引力和库仑力的公式如此相近。它们，进而推广出去，是否内在的关系。

惯性有些问题没弄清。牛顿水桶问题可是300多年的悬案。

相对论建立在“光速不变假设”和“相对性假设”的基础上。虽然理论不能无穷追溯。但是，不同形式的基础，其牢靠程度不同。其中“假设”最低。“光速不变假设”既不直观，也不显而易见。而“相对性假设”其实只是一个壳，真正有用的需要到具体方面。

量子力学不确定性原理，给出了一个数学公式。就匆忙下结论，说微观量子世界是不确定的。并没有深入的数学分析和物理分析。但是，后来有了不同下限的小泽不等式。如果这就是自然的认识边界，那么哪一个才是自然的认识边界。其实，那只是数学不等式，人们可以构造很多个。其真实含义需要具体挖掘。

量子力学和相对论的弯曲时空不兼容，这是个很大的问题。

3 结果和论述

3.1 格致物理学基础

(1) 格致物理学的思想体系

传统物理学基本上按照亚里斯多德的思想体系，以实际观察为中心。

但是正如休谟所言，从实际观察根本无法建立切实的因果关系。

但是格致物理学是因果的，因此格致物理学以柏拉图的思想体系为核心，这样才能建立因果逻辑。

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划，因此，必须契合观察结果，因此兼容亚里斯多德的思想体系。

以柏拉图的思想体系为核心，就可以建立结实的因果关系等逻辑关系。

兼容亚里斯多德的思想体系，就有良好的现实性和操作性，避免无聊的无休止的争论。

根据规划性庸理，必须与可观测的世界交互，因此一定可以被实际观察所检验。而且只在那些，可以被实际观察所检验的结论上与人计较，否则只作为理论份内的事。（不参与“针尖天使”之类的问题）

另外，传统物理以观测为中心。这样的问题是，很容易因为出现新的观察，而完全

推翻以前的物理体系。

格致物理学以逻辑为中心；不直接面对观测。这样就有一层缓冲保护，可以避免现新观察的直接冲击。只需要用良好的定义和良好的逻辑结构，将新的观察纳入即可，整个体系没有大的变化。

这里关键是良好的定义和良好的结构。

以数学打比方。原来，数的平方为非负数。后来又有数的平方可以为负数。那么原来的数叫做实数，新的数叫做阴数。看似冲突的知识，被无冲突地纳入在一起。

格致物理学的结构是同心圆。里面是核心。越是里层，越稳定。

从柏拉图的世界看，亚里士多德的世界，就像一个简陋的小木棚；看到许多原来无法看到的東西。这些是纯逻辑的重要的智慧内容。因为它是纯逻辑的，而不是观察的。所以被漏掉了。但是，它能决定了我们的观察到的世界为什么是现在看起来的样子。这些东西，亚里士多德的世界，知其然，而不知其所以然。在柏拉图的世界，才能看到其所以然。其所以然才是我们知识智慧中最金贵的部分。

从柏拉图的世界反观，亚里士多德的世界漏掉了许多纯逻辑的重要的智慧、重言式结构、元对称等等，这个漏洞命名为**亚里士多德漏洞**。

本物理以思维为中心；外界只能通过感知变成这个系统的一个原料组件。

图 1 格致物理的思想体系示意图

Figure 1 Schematic diagram of Gezi Physics ideological system

(2) 格致物理学的任务

格致物理学的根本任务是规划；规划指事前规划执行过程以达到选定的结果。比如生产规划，作战规划，学习规划，登月计划。

为了引用方便，命名

规划性庸理：格致物理学的根本任务是规划，格致物理是可规划的。

其衍生任务：预测和描述，作为根本任务的手段。预测指在事件呈现结果乃至发生前预先描述结果；比如天气预报，预测当年农作物收成。描述指用符号（含语言体系）将事件重要细节记录下来，用以交流。这里的“重要”是从自治性意义上讲的。这里交流包含同一主体跨时交流，比如昨天描述的实验报告，今天来看。

为了引用方便，命名

预测性定理：预测是格致物理学的任务，格致物理是可预测的。

描述性定理：描述是格致物理学的任务，格致物理是可描述的。因此格致物理学没有秘密。格致物理学不是神秘主义。

(3) 物理学的境界

这里境界对应于知识的“眼界”，指思考时所考虑到知识的范围大小。这种范围大小一般说成层面，层次等等。

市井之人眼界就是市场。

登东山的眼界就是鲁国。

登泰山的眼界就是天下。

对于物理学。

0级境界（自然境界）：市井之人，日常生活的表面关系。

1级境界：历史上的实验物理学，物理现象的直接普遍关系。

2级境界：历史上的直观物理学，广泛物理现象的直接普遍关系。

3级境界：历史上的抽象物理学，广泛物理现象的逻辑模型。其特点是模型化。而不是直接面对物理量。

4级境界：全局逻辑物理学。从整个（格致）知识层面，建立的物理学。其特点是有许多来自于整个知识的基本规范，比如“因果性规范”、“局域性规范”、“实在性规范”。他们是格致知识强制的规范，是第一性的。“确定性”是物理学这类理性知识体系的强制的规范，是第一性的。

另外，“知识本身的局域性”也是重要的一条。其意义就是让事物的影响尽可能限定在一个知识的局域，也就是存在不受影响的知识子集。

到极致，就存在一个抽象的知识子集，不受任何实际事物的影响，这就是“时空”。“时空”本身不是事物，而是事物的思维容器。其作用是为思考事物提供确定始终不变的可交流的思维背景。任何人，任何时候，任何条件下，都借由这个同一的“背景时空”来思考，从而无障碍地交流知识。大家说的时间都是同一时间，大家说的空间都是同一空间，而无须另外解释。比如两个人谈论太平洋时，无需多解释，都是同一个空间（太平洋）。

广义相对论就是违反了“知识本身的局域性”这一条。打个哈欠就会扰动时空；时空一旦扰动，整个知识结构都受到影响，无一例外。这让人思维无法安生，总有人讨厌它。如果这是唯一的选择，那么也只能这么将就——有总比没有强。但是不能阻止人类去探索不违反这一条的物理知识体系。

绝对论就是这样的物理知识体系。其绝对时空始终是均匀平直的，且不受任何事物的影响。

类似地，量子力学的阐释中，“因果规范”、“局域性规范”，“实在性规范”竟然是可以商量的。但是，这就违反了知识的这些总体性规范，而这些规范是第一性的；对整个知识体系是强制的。

格致物理学中，这3点是强制的。

（4）格致物理的形态

传统物理学以实验为中心。

格致物理学以逻辑为中心，纯粹以逻辑来构造物理大厦。而实验和经验只是外在的点缀，只与逻辑大厦的局部进行契合。

如果实验和经验A与逻辑大厦的局部B契合，我们说B可能用来处理A这类问题。

实验和经验的契合就是观察的契合。也就是说，要求对观察结果（Observations）必须是契合。

逻辑大厦是从自明性（self-evidence）出发建立的。其核心只能建立于那些具有自明性的基本知识。

逻辑大厦不是从观察结果出发建立的。不能象传统物理学那样，从实验或经验中总结出一个规律，然后将这个规律作为物理学的基础。更不能用假说，比如光速不变假说。这些都不具备自明性。

图 2 格致物理形态示意图

Figure 2 Gezhi Physical Morphology Diagram

格致物理学面对的只是知识，而不是现实本身。这和传统的物理学很不同。

格致物理的逻辑推理和断言完全限制在思维形式中，而不直接面对现实本身。这和传统的物理学很不同。

格致物理作为一个整体来面对现实的。因果关系等逻辑关系，被封装在这体系内部，受到保护。因而避免了休谟问题。

(5) 格致物理的应用形式

格致物理的逻辑推理和断言完全限制在思维形式中，而不直接面对现实本身。然而物理学必须面对现实的。

对一个人来说，先将观察得到的信息表达为思维形式。输入格致物理。格致物理中利用因果关系等逻辑关系，进行逻辑推导，推出结论和断言。指导他工作。断言是可以被反复检验的。也反复被检验。

对他来说，根据积累的许多经验，这个物理理论的结果在这种情况下是高度可信的，因此，这次还是相信它的断言是可信的。

从中可以看出，格致物理的结论并不必然完全契合实际，这完全没法保证；只是实际经验告诉我们相对而言是非常可信的。这是格致物理所明言的。这是格致物理的又一特点。

图 3 格致物理应用形式示意图

Figure 3 Formal sketch of Gezhi Physics application

(6) 庸理

作为其他定理的基础的基本之理命名为庸理。

理不能无穷后退。所以有个不证自明的理。这个理不用证明的。

格致物理就是以自明之理为基础，用重言式建立的逻辑物理体系。

庸理本身就是基于自明性，或者本身就是自明之理，或者做简单的推导，或者做简单的诱导。以方便推导使用。

自明性具有，简单、且被社会广泛接受的特点。简单的，相对而言就更可靠。

(7) 物理三要素定理

根据规划性庸理和描述性定理，描述是格致物理学的任务，格致物理是可描述的。

为了描述问题，需要知道一些基本要素。由这些元素可以计算出其它因素，因此这些“其它因素”就不是基本要素了。

最关键的有 3 个要素：什么（What）、什么时候（When）、什么地方（Where）。它们是最基本的元素；不适合由其它元素间接描述。

为了引用方便，命名

物理三要素定理：物理三要素是什么（What）、什么时候（When）、什么地方（Where）。

三要素确定性定理：一个物理理论中，只要物理三要素描述本身是确定的，那么就是确定性的物理理论。

量子力学中，对世界的最基本的描述中， Ψ 对应“什么”（What）。其中物理三要素描述本身是确定的，都是一个确定的数值。因此量子力学是确定性的理论。

(8) 庸名定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么必然地，期望达到的结果，规划中结果对应的原因、规划本身，规划需要的源信息，都需要准确交流。准确交流通过名来完成。交流准确性建立在名的准确性之上。也就是说，在交流中，名的值，必须是先在的确定值；不能再指望还要来逐个解释名的值此刻“变”成什么了；以免陷入无穷循环。因此，在交流中，名的值，必须是先在的确定不变值。

庸名定理：名的值（在其定义域内）不变。

写为

$$\partial V / \partial q = 0$$

$$\text{或 } \partial V = 0$$

V 就是名的值。

q 是关联定义域的哑参数。 V 不随 q 的变化而变化。

“牛顿”这个名指牛顿这个人，牛顿这个人就是其值，始终不变。“牛顿出生时的体重”这个名始终指那个定值。这个值不随说话者的位置变动而变化，对空间的偏导数为 0；也不随时间而变化，对时间的偏导数为 0。

注意，这里说的是，知识中正确定义的名。正确定义的名自然满足这种关系。

只有实际满足这种关系，才能正确定义这个名。

因此，名不是随便定义的。

用古希腊的话说，就是“是其所是”。“名的值”被锁定在“其所是”。

虽然是普适的，为了简单使用，使用时尽可能只针对简单事物。

(9) 重言式定理和重言式的重要意义

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。为了达到一个复杂的目的，必然需要逻辑推导。

因此格致物理就是以自明之理为基础，用重言式建立的逻辑物理体系。所以格致物理学是重言式的。

为了引用方便，命名**重言式定理：格致物理学是重言式的。**

这是人类地三次遭受重言式冲击，也是最后一次，这是最后、最彻底的一次。

以往重言式总是负面的角色。

这里重言式是正面的角色。

重言式才是正真的智慧。而对自然界的观测的来的知识，是自然界本身的，不是人类创造的。只有重言式才是纯粹的思维创造。

以往认为重言式的断言内容是零知识。

断言内容其实，来自自然界本身，不是人类的创造。

重言式的意义在于结构；结构即知识。

依据重言式搭建的结构，我们可以推理，可以预测，可以规划。

正如休谟所言，自然的知识是没有因果律可用的。

人类的因果律来自于重言式结构。

(10) 自明性定理

按照重言式定理：格致物理学是重言式的。

但是格致物理学并非完全人为添加进来的“重言”。

这是因为，现实中有很多自明性的东西，这是简单的、社会广泛接受的。如果能从这些自明性的东西，由逻辑推导出来新知识。那么这些新知识并不算人为添加进来的“重言”。

所以，格致物理学需要建立在自明性的知识上。

自明性定理：格致物理学需要建立在自明性的知识上。

从这个层面上看，格致物理是在发掘那些被隐藏在自明性后面的结论。

注意，格致物理学的逻辑并不依赖这种“自明性”可能带来的“不证自明性”。逻辑来自于重言式体系。

选用它们，是因为它们本身的普遍可推广性，以及历史的沉淀性。

还有很重要的一点，这些自明之理，是有选择的，以保证它们不可能起逻辑冲突。

当然，这种自明性机制也可归为重言式。

自明之理也要满足庸名定理，因此自明之理必须是唯一确定的。

(11) 元无关定理元对称定理

按照庸名定理，名值不变。

另一方面，信息的定义刻画不能建立在定义之后才能刻画的信息之上。因此，对某种维度的定义不能依赖于特别的起点位、终点位、各点位的具体信息。也就是维度性的定义与具体的点位无关，这种无关性命名为**元无关性**，也称为**元对称性**。

元无关性形式上都是一个范畴内的各元素的无关性；从纯形式上看，都属于平移对称性形式，所以也称元对称性。旋转对称的范畴是 $\{(\varphi, \theta)\}$ ；镜像对称的范畴是{左,右}。元无关性/元对称性，对应的具体对称性形式，有平移对称，旋转对称，镜像对称等等。

因此有

元无关定理：信息维度的定义刻画与具体的点位无关，一致对待。

从对称性的角度看就是对称性，因此有

元对称定理：信息维度名对其定义域具有元对称性。

物理中的名一般均可表现为信息维度名。比如，温度自身就形成一个维度。注意，仅表示温度的内在一致，此1度和彼1度等同，此温度和彼温度说的是同一个温度；而不是说所有地方的温度的外在数值一样。

比如空间时间的定义，零点没有特别的要求。任何一点都可以作为零点。任何一点都同样对待。

温度的定义，零点没有特别的要求。

定义尽子的过程，起点没有特别的要求。

另外，定义尽子分布变化 ($\partial\Psi$) 的力学特性，是针对任意的 Ψ 值，因此我们用无量纲的 $\partial\Psi/\Psi$ 。

元无关性/元对称性，只创建于(知识)名的定义时，不能滥用。

(12) 伏羲树

本物理学中，元对称非常关键。元对称又来自庸名定理。其关键是名的定义的关系。因此元对称又取决于定义。

也就是一个名的元对称内容，和这个名的定义的相对位置密切相关。

同时，定义之间的逻辑关系要满足树林形关系。这样避免名的循环依赖。这个结构中并没有环。

定义相对位置用伏羲树描述。

从树根往上不断生长名。也可向下添加树根——对应地增加维度。

时间在树根，因此具有最完整的元对称性。时间不随空间位置、速度、加速度等等的变化而变化。

其次是空间，因此也具有很完整的元对称性。空间不随速度、加速度等变化而变化。但是在径向，不具有完整的对称性，不是完整的直线平移对称，只是射线平移对称，是半对称；相应地，需要拓扑对称来表示。拓扑性可以忽略到射线顶点的距离，因而在描述上可绕过这种不对称性。

伏羲树及逻辑图：

图 4 伏羲树及逻辑图

Figure 4 Fuxi tree and logic diagram

(13) 对称和表象非对称

运动是相对的。也就是对称的。但表现出来的知识可以显得不必然对称。

对伏羲树而言，有树根和树梢之差。本身不是对称的。而且作为一个纵向不对称背景参考，使得一切纵向不同点都可能不对称。

比如光速和所有其它速度本来应该是对等的，对称的。但是规定了空构光速度 w 。然后知识纵向扩展。这使得光速和后面其它的速度，其纵向位置不同，因此就不对称。具体

有光速不变，但是其它一般速度没有这个特点。

这种不对称现象，需要用智慧来看待。这种不对称现象只是表象。是一种形式逻辑的表象。我们用形式逻辑这种工具来表达我们的知识，必然受到形式逻辑这种工具本身的限制。它只是一个副产品。

本身的还是对称的。用智慧来看待。可以拓扑地看待，等等。不必看具体的速度数值大小。看其本身的拓扑逻辑。所有的速度都是一视同仁的，都是对称的。所有的运动都是一视同仁的，都是对称的。

运动虽然是相对的。但是人类思维逻辑有特定的结构和特定的方向；从而导致物理学中，惯性系似乎占有一种特选的地位。这种特选的地位，只是重言式的东西。

(14) 时空绝对性

固定边长 L 固定体积 V 为一立方米的刚体箱子中装满苹果 q 。

① 物理数学含义

固定边长 L 固定体积 V 为一立方米的刚体箱子中装满苹果 q 。

现在苹果 q 减少一半，空间体积也会减少一半吗？不会，一点都不会减少。数学表示

$$\partial V / \partial q = 0$$

如果箱子里面只有空气 q 。

现在空气 q 抽掉一半，空间体积也会减少一半吗？不会，一点都不会减少。数学表示

$$\partial V / \partial q = 0$$

对应地空间长度有

$$\partial L / \partial q = 0$$

空间的绝对性通过空间的偏导数为 0 体现出来。

空间的绝对性就是指空间的偏导数为 0。

空间不随物体和运动的变化而变化的特性命名为**空间绝对性**。

同样，固定时间 t 内 1 万人在跳一支舞。人数 $q=10000$ 。

现在人数 q 减少一半，时间也会减少一半吗？不会，一点都不减少。数学表示

$$\partial t / \partial q = 0$$

时间的绝对性通过时时间的偏导数为 0 体现出来。

时间的绝对性就是指时间的偏导数为 0。

时间不随其中的物体和运动的变化而变化的特性命名为**时间绝对性**。

也许有人说，如果世界完全没有物质和运动，对于这样极端情况，还有时空吗？这个问题没有实际意义。

既然“我”还在纠结这个问题；那么最少还有个纠结中的思考的“我”。这类没有现实性的问题（因而也不可观察）不应该是物理学的说法。应该排除出物理学。

时空的绝对性，是在运动变化中，通过**趋向**分析得出的重要属性。

② 纯理性含义

我们用时间和空间描述世界众多不断变化的事物。

根据规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划，因此，这种描述的含义应该是

确定的。

但是，如果时间和空间随所描述的事物的变化而变化，而所描述的事物本身是变化的。那么这种描述的确定性在自洽性上是难以得到的保证的。

因此，为了这种确定性，我们的智慧建立一个规范，规定时空 S 不随事物 q 的变化而变化。

$$\partial S/\partial q=0$$

这就是时空绝对性的数学表达式。

③ 元对称

根本原因是，在伏羲树中，时空之名在根部，一般事物在其上部。根据元对称定理，时空 S 对一般事物 q 具有元对称。因此有

$$\partial S/\partial q=0$$

因此时空对一般事物具有绝对性。

(15) 两种知识

格致物理学面对外在的世界。

关于外在世界的知识是基本的知识。这是一种认知。

格致物理是一种逻辑系统的知识体系。那么自然，除了上面的基本知识，还有这种逻辑体系本身的知识。这是一种智慧。

格致物理学存在两种知识。

理解这两种知识才能认清格致物理学。

(16) 两种逻辑

格致物理学面对外在的世界。

关于外在世界的知识是基本的逻辑。这是一种认知。

格致物理是一种逻辑系统的知识体系。那么自然，除了上面的基本知识，还有这种逻辑体系本身的逻辑。这是一种智慧。

格致物理学存在两种逻辑。

理解这两种逻辑才能理清格致物理学。

(17) 两个世界和一致性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。

除了观察结果，人们为了达到一个复杂的目的，必然需要逻辑推导。

可以观察测量的世界命名以**观世界**(V-World)。这是认知层面的。

其特征是基于观测的。

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。因此格致物理必须是因果的。

最终的可观察结果，形式上必须是有原因的。

对一个观察结果，从逻辑上就存在一个形式上的原因。

这样所有的观察，从逻辑上就存在一个形式上的原因。

因此对那些处在人类观察尽头的观察结果，从逻辑上就存在一个形式上的原因，它们本身不是观察的来的。

这些纯思维逻辑上构造出来知识，构成的世界命名为**尽观世界**(T-World)。

尽观世界的知识不是观察的来的。这是智慧层面的。

尽观世界里面的知识是以观世界由于以观世界的逻辑，根据以观世界因果性，依据自洽性，在尽观世界延伸构造出来的。反过来，以观界与尽观界也要保持相洽。

所以，尽观世界和以观世界使用的是同一套逻辑。

一致性定理（尽观逻辑延伸定理）：尽观世界和以观世界使用的是同一套逻辑。这个定理对标互补原理。

尽观世界依据以观世界而建立，以观世界兼容尽观世界。

以观极限定理：适用整个世界逻辑，在尽观世界，与我们尽观世界本身的逻辑是一致的。

简单来说，最终的物理规律在极限上，应该收敛于经典物理规律。

图 5 两个世界和一致性定理示意图

Figure 5 Schematic diagram of two worlds and consistency theorem

这样两世界的划分，不依赖于技术的限制，不会随技术的进步而消失，只会随技术的进步而移动，它是人类认识本身的拓扑结果决定的。无论技术怎么发展，人类认识的下限怎么移动，这个下限总要再往下再延伸一点，从而总有尽观世界这样一个结构。

在任何具体的历史时期，人类能观察到的时空有个下限限制。太细小的差异人类无法区分出来。这些下限之下就是尽观世界。

因此，现实中以观世界和尽观世界在时空上交错存在的。

实际的以观世界在时空上，存在细密的间隔。

(18) 两体定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。为了达到一个复杂的目的，必然需要逻辑推导。

但是，对外界的观察得到的表象这种知识，只是一种孤独的表象，本身不具有逻辑性，无法推导。而按照内在逻辑设计的对象知识体系，由于本身具有因果性，因此可以利用因果性推导。

所以，格致物理是以内在逻辑为中心，而不是以外在观察为中心；人类对外界的认知信息的源头在外界，两者之间只是契合关系。

两体定理：在格致物理中，同一个物体，在知识形式上实际对应有 2 个物体形式。

一个是观察得到的认知在知识上对应知识形式 A，是一种表象形式。

另一个是物理逻辑按照逻辑规范构造的一个知识形式 B，是一种实体形式。

物体 B 比物体 A 有更多的内容。物体 A 无法突破观察下限。物体 B 可以稍微突破观察下限，从而具有更细致的结构。这种更细致的结构是思维本身构造出来的。

从满足实体表象关系讲：物体 B 是 A 的实体对象，知识形式 A 是 B 的表象。

从契合关系讲：物体 B 这个实体的表象必须契合表象知识形式 A。

B 强调的是逻辑源。

A 强调的是信息源。

这两者可能很不同。有时甚至方向相反。

(19) 两种坐标

格致物理中要区分两种坐标。

一是逻辑时空本身内部固有的坐标。这是纯粹思维性的。和外部世界无关。

格致物理所说的时空，就是这套坐标对应的时空。这时空也是纯粹思维性的。和外部世界无关。是一个思维容器。是人类认识世界的工具。逻辑上，独立于外部世界。其特点是简洁、平直、均匀、任意无限可分。

这种坐标是思维自身刻画的。

不同点之间可形成相对坐标。

事物对象对应的知识形式在这个时空中对应的位置坐标，以及不同部分之间相对坐标。实际应用涉及的一般是相对坐标，这里有个参考者，就是**参照系**。这种坐标是相对参照系的坐标。

这种坐标反应的是人类认知和事物之间的作用过程，这个过程命名为**认知过程**。认知过程是现实世界的实际过程，必然受到现实的限制，同时受到思维逻辑的限制，因此得到的坐标必然受到现实和思维逻辑的限制。“任意无限可分”不一定总能实现。具体的历史时期，总有个最小的下限。特定的认知过程中，如果限制逻辑的参量和描述模式对应参量不一致，其逻辑形式上，这种下限逻辑可能不是直接限制坐标，这种下限逻辑可能是一个复杂的不等式，命名为**下限不等式**。

(20) 不变之变和变之不变

我们感知事物，实际上感知的是某种变化。真正不变反倒不能被感知。

但是，在我们的知识中，以观世界中，根据庸名定理，事物的属性对于时间和空间不变。

这是因为，实际的以观世界在时空上，存在细密的间隔。

因此，这种不变的必须满足的定义域，其实不需要布满整个时空。它只是要求在那个细密的集合中满足即可。

而在中间细密的间隙中，可以不保持不变。

中间细密的间隙中存在变化，有了变化从而能被感知。

这种逻辑结构，命名为**不变之变**。

而对一个变化的过程，这种变，违反了知识的庸名定理。

对于这种情况，其对应的知识，是规范这个变化过程的不变特征值。这种逻辑结构，命名为**变之不变**。将一个变化的东西包装成不变的东西。

无论如何，在知识上，都满足庸名定理。

(21) 兼容性定理

格致物理学是自洽的。因此，适用整个世界的整个理论，适用于尽观界、以观界和宏观界。

而尽观界的知识，是以观界知识，在自洽性的前提下，延伸过去的。因此自然兼容以观界和宏观界的理论，包括其中的各种理论参数。

兼容性定理：适用尽观界的整个理论要兼容以观界和宏观界的理论。这个定理对标互补原理。实际就是适用整个世界的理论。我们说的 E，周期、波长等参数，守恒规范，和尽观界用的是同一的。

(22) 因果定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么必然有个期望达到的效果 B，命名为**结果**。同时为了达到这个其结果，必须有个人为选择的操作 A，命名为**原因**。既然是规划，那么在原因实施前，结果还没开始，因此结果相对原因必然有个延时(Δt)。

既然是规划；那么其结果是人为选择的。因此结果必然具有在思维上的选择性。为了这个具有思维选择性的结果，对应的原因必然具有思维选择性。

由先在的原因操作可达到随后的期望效果，这种关系特性命名为**因果性**。

因果定理（先因后果定理）：存在因果关系的两事情，在时间上，原因 A 先发生，结果 B 后发生，存在一个正时间差。否则不能说 A 是 B 的原因。

先因后果是因果性的必要但不充分条件。

因果规范是对知识的规范。定义的因果关系是知识内容。定义因果关系时，必须按照因果规范。

注意，在格致物理中，因果定理对知识进行规范，而不直接面对客观事实。这一点很重要。也就是对头脑中知识逻辑的规范。也就是对头脑中思维活动的规范。规范我们思维只能这么进行。

格致物理中，结果是原因在时空展开 Δt 下的必然结果。

原因 $\rightarrow(\Delta t)\rightarrow$ 结果

这里清楚显示出“先因后果”的必然性。

正是这种必然，给了物理学意义：依据这种因果必然性，进行逻辑推导，预知事物的发展。

思维可自由选择的原因、展开时间(Δt)、思维可自由选择的结果称为**事件因果三要素**。

图 6 事件因果三要素示意图

Figure 6 Schematic diagram of the three elements of event causality

为了体现“思维可自由选择”可进一步展开展开。

既然是规划。期望达到的可选则的结果，必然具有确定可观测相态，命名为**结果相态**。同样可选择的原因操作，必然具有确定可观测相态，命名为**原因相态**。

思维可自由选择的原因，对应的思维可自由选择的原因相,展开时间(Δt)、思维可自由选择的结果，对应的思维可自由选择的结果相称为**事件因果五要素**。

图 7 事件因果五要素示意图

Figure 7 Schematic diagram of the five elements of event causality

原因事件和结果事件必须是对思维可自由选择的。这样才能被定义成因果关系。这

种“思维可自由选择”是通过对应的“可自由选择的原因相”和“可自由选择的结果相”来鉴证的。也就是可观察的，可选择的。

如果思维不可自由选择，就不构成事件因果关系。如果只有一种可能，没有可选择性，就不构成事件因果关系。

如果不可观察，也不构成事件因果关系。

对结果的“自由选择”是通过“原因的自由选择”来实现的。思维可自由选择结果，然后思维自由选择对应的原因事件，以此来实现。原因相和结果相类似。

通过原因的自由选择可实现对结果的选择，这正是因果性的用途、奥秘和根本。预测和规划是通过因果性实现的。

如果结果不能通过原因事件来选择，那么就不能定义为因果关系。

比如，一双手套放在左右2个抽屉中，先看到左边左手套为A事件，再看右边抽屉右手套为B事件。A不能是B的原因。这是因为无论看不看左边抽屉，B事件都是看到右手套，没有可选择性。

这种“选择性”必须从观察表象上体现出来。不同的选择，观察表象必须是不同的。不能说可选择A和B，但是观察表象无法体现出来，那么就不能说存在实际的“选择”。

格致物理学所说的实验事件是多人可对等观察的，不包含纯意识活动。可以在大众面前有说服力地演示。

纯意识活动是，不能多人，可对等观察的，意识活动者本身才能知道实情。没有说服力的。只能是心理学的对象；因此心理学的说服力和接受度完全没法和物理学相比的。

但可以引入外在的实验，比如外在的电磁特性。此时，内在意识内容不参与研究。此时就不是纯意识活动实验，而是普通物理实验。实验的人和小白鼠逻辑地位一样。

知识的这种因果性，完全是思维构造出来的。实际的观察无法观察到因果性，只能观察到现象本身。

(23) 确定性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么必然期望达到的结果，规划中结果对应的原因、规划本身，都必然在知识形式上是确定的，结果和原因的物理三要素必然是确定的，这种特性命名为**确定性**。这种确定性是从知识形态上说的。

因此格致物理必然是确定的。

确定性定理：格致物理学是确定性的。

“确定性”是格致物理学这类理性知识体系的强制的规范，是第一性的。格致物理学只收录确定性的知识。

物理学要么给出确定的答案要么什么也不说。

有人可能说，物理学中的热力学，认为热运动是“无规则运动”。这里“无规则”只是一个说辞而已。他不是“不确定”的，如果是“不确定的”，则包括一切可能，但是实际确实排除了很多可能性。这种运动是有个确定的模型的，热力学就是建立在这个确定的模型上的；否则就没有热力学。物理学给出的温度也是具体数值或范围；但绝不会给出“既是3又是2”这样的答案。

确定性是理性的基石。

(24) 局域性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么，期望达到的结果、规划中结果对应的原因、规划的内容，都必然是逻辑上（时间空间等维度）局域的；即，可恰当地限定在确定的区域（一般不是全集）内；这种特性命名为**局域性**。这种局域性是从知识形态

上说的。

因此格致理必然是局域性的。

局域性定理：格致物理学是局域性的。

局域性规范规定在我们的知识中，事物必须限定自己的局部范围。超出这个范围就与其无关。每个人的躯体、房子、电脑、桌子，都是如此。

局域性是理性认识事物的基础，从时空范围上区别事物。

局域性规范是因果性规范的基础。没有局域性，因果性无从谈起。

(25) 实在性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么期望达到的结果、规划中结果对应的原因、规划的内容，都必然，在整知识体系逻辑中，逻辑上一致地保持自洽性，其逻辑表观逻辑上不依赖人的意识表观，其逻辑表观逻辑上也不依赖于是否被观察，其逻辑表观逻辑上也不依赖于被谁观察，对象的这种特性命名为**实在性**。这种实在性是从知识形态上说的。

因此格致物理必然是实在的。

实在性定理：格致物理学是实在的。

实在性规范规定我们的知识，可分为实在的和非实在；逻辑上处在根本性地位的事物规定为实在的，否则就是非实在的；实在性在整知识体系逻辑中都一致地保持自洽性；实在性在逻辑上不依赖人的意识；实在性在逻辑上不依赖于是否被观察。现象是非实在。现象背后的实际事物才是实在的。实在性不允许在一种情况下说实在的，而在另一种情况下说不实在的。

知识的这种实在性，完全是思维构造出来的。实际的观察只能观察到现象。

(26) 逻辑性定理和决定性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。为了达到一个复杂的目的，必然需要逻辑推导。

但是，对外界的观察得到的表象这种知识，只是一种孤独的表象，本身不具有逻辑性，无法推导。而按照内在逻辑设计的对象知识体系，由于本身具有因果性，因此可以利用因果性推导。

知识体系本身的可推演性命名为**逻辑性**。

所以，格致物理是以内在逻辑为中心，而不是以外在观察为中心；人类对外界的认知信息的源头在外界，两者之间只是契合关系。

由于格致物理中以逻辑中心构造，因此格致物理是逻辑的。

逻辑性定理：格致物理是逻辑的。说的是格致物理学的知识形式。

逻辑定理保证了格致物理学的可推导性、可预测性。

因为推导性、可预测性，所以格致物理是决定性的。

格致决定性定理：格致物理是决定性的。说的是格致物理学的知识形式。

(27) 确断定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。为了达到一个复杂的目的，必然需要逻辑推导。

如果一个思维逻辑过程，能确断出事物的确切状态；则粒子处在对应的确定状态。这是因为，正确的“确断”知识，必然建立于某种确切的物理过程；这种过程导致事物不可逆地进入对应的确定状态。比如改变纠缠的一方，从而知道它的状态，从而推知另一方的状

态；那么事实上另一方就在推知的状态。这其中，纠缠的内在机制起到关键作用。

确断中意识不是关键，关键是其背后的物理过程逻辑。相反，如果这个物理过程逻辑不能保证，则原有“确断”就可能落空。

确断定理：如果一个思维逻辑过程能“确断”出事物的确切状态，则事物处在真实物理过程所决定的相应确定状态。

否则，我们就不认可这种思维逻辑。

确断定理是逻辑性的核心。

(28) 格致物理经济性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。规划自然涉及经济性，经济性是规划的一部分。因此格致物理学具有经济性。

为方便引用命名**格致物理经济性定理：格致物理学具有经济性。**

因此可推论出“如无必要，不须引入”、“如无必要，勿增实体”。

这是因为，引入A，增加了成本，但是降低总经济性。反之，去掉A，减少了成本，提高总经济性。所以不要引入A。

(29) 格致物理绝对性定理

世界看起来是千变万化的。

但是，庸名定理，要求名值是不变的；对应地，绝对就是指“不变的”“稳定的”。

这是矛盾的。那么就是说连个名称都无法命定了。

显然已经有了很多名。那么说明还有其它通途。

另一方面，我们可以依据那些相对稳定的东西，来掌控世界。现实中，我们就有“万变不离其宗”的说法。

万变之中还是可以提取不变之宗。参考变之不变。

以不变之宗来掌控万变之迹。

按照格致物理经济性定理，格致物理学要有经济性。

显然，掌握和记忆万变之迹比不变之宗，需要更多的成本，违反经济性定理。

另外，万变之迹带来的关系的复杂度成本，是平方关系，成本增长是平方增长，更是违反经济性定理。

所以要选“绝对的不变之宗”。

同时，庸名定理，要求名值是不变的。

为方便引用命名**格致物理绝对性定理：格致物理学具有绝对性。**

最根本一点，这说明物理学不是简单的信息罗列。

(30) 格致物理观察判断定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。规划必然有个规划目的。是否达到规划目的，必是可以观察判断的。许许多多的小规划构成一个大规划。每个小规划的规划目的是否达，也必是可以观察判断的。是否达到规划目的构成格致物理的关键结论。因此格致物理的关键结论必是可以观察判断的。

另外。否则，也违反格致物理经济性定理，不能观测导致纠纷消耗不止。

为方便引用命名**格致物理观察判断定理：格致物理学的关键结论是可观察断的。**只有可观察判断的结论才是值得争论的。

格致物理中有许多不可观察的，纯逻辑的结论，这是理论内部的事，不是这里说的关键结论，不值得和其它理论争论。对它们是否正确理解，只是说明是否正确掌握理论本身。

(31) 完备性定理

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么期望达到的结果、规划中结果对应的原因、规划的内容，都必然，在整知识体系逻辑中，逻辑上一致地保持自治性，其逻辑表观逻辑上不依赖人的意识表观，其逻辑表观逻辑上也不依赖于是否被观察；体系中实体逻辑上一致地自治地保持实体；其定义实体的基本要素逻辑上不能排斥被同时测量，而其它属性能由此计算出来；体系同时满足因果性和局域性；体系的这种特性命名为**完备性**。这种完备性是从知识形态上说的，针对知识体系而言的。

因此格致理必然是完备的。

格致完备性定理：格致物理学是完备性的。

量子力学中，从波函数就能得到位置和动量。因此没有要求同时测量位置和动量。波函数的基本要素，在逻辑上不排斥同时测量。因此，量子力学是完备性的。

(32) 描述系

描述系是参照系的不强调实际操性的逻辑泛化。比如到底怎么观察，在哪儿观察。

一个描述系的时空描述，经过逻辑变换后，形式上看起来还是一个时空。这样也算一个描述系。

(33) 时空表象理论

按照同一逻辑建立的纯数学时空命名为**时空表象**。

时空表象是时空的不强调实际时空性而强调其同一逻辑体系性的数学呈现的样子的逻辑泛化。

描述系的结果也算时空表象。

分布事件的某种事件信息流，代替其中某些维度也构成时空表象。比如用相位代替时间。

可以研究非时空信息是其精髓之一。

它也可以是不同参照系的逻辑合并。比如，对于两个飞船上的人，规定与所测量对象相对静止来测量物体长度，两个长度的参照系不同的。

允许多参照系是其精髓之二。

时空表象这一物理工具，可以克服参照系的一些限制和不足。

对不同的问题，可以采用不同结构的时空表象。这样可利用问题本身的元对称性。比如动力学元时空表象。此时引力的表达式可以直接得到。

允许不同结构是其精髓之三。

(34) 超萃定理

观察过程在物理上是一个具体的作用过程 **A**，这个过程作用效果的特定状态可以用来描述被测量对象的某种特征，这个过程 **A** 命名为**超萃过程**，这种得到确定特征的方式命名为**超萃**。其中的特征，就是格致物理学所说的特征值。

超萃意味着，最后观察到的那个东西，是超萃后的结果，超萃过程前不一定是这样一个特定形态者。

根据实在性定理，物理过程必然是实在的过程。因此超萃过程必然是实在的过程。

对于尽子，超萃过程发生后，尽子不再是原来的尽子，因此超萃过程是不可逆的过程。

超萃过程是不可逆的过程，导致原有尽子对应权质料因耗尽，原来的尽子实体不存在；实体不存在，自然原来尽子实体的其它态不会呈现。

由于实实在在的超萃过程是个实实在在的物理过程。因此，实实在在的超萃过程必然消耗大于 0 的时间。

超萃定理：尽子之所以突然变成一种确定的知识形态（特征值），根本原因是发生了实实在在的超萃过程；而与意识本身无关。

观察超萃定理：观察中尽子之所以突然变成一种确定的特征值，根本原因是发生了实实在在的超萃过程；而与意识本身无关。

有意识的活人换成没有意识的死尸，换成没有意识的仪器，换成恰当的自然物体，均会如此的。比如光子打在石头上、泥巴上、沥青上，被其吸收，均会如此的。

人观察光子时，光子与视网膜作用，被吸收，这个过程就是实实在在的超萃过程。发生超萃过程的这个时空表象位置就是光子最后被感知的时空表象位置。光子最后终止在最后的这个状态上。耗尽了权质料因，原来的光子逻辑实体不存在了。因此原来其它的状态就不能再呈现了。因此发生超萃，得到确定的特征，即特定的状态。

类似地，光子照射到没有意识的尸体上时，光子与尸体作用，被吸收，这个过程就是实实在在的超萃过程。

类似地，人们用盖革计数器观察光子时，光子与盖革计数器作用，被吸收，这个过程就是实实在在的超萃过程。

类似地，光子打在没有意识的石头上，泥巴上，沥青上时，光子与石头、泥巴、沥青作用，被吸收，这个过程就是实实在在的超萃过程。

图 8 超萃示意图

Figure 8 Schematic diagram of super-extraction

(35) 特征值

格致物理中，对象在物理作用或逻辑作用中表现的特征被命名为**特征值**。形式因对应特征值。

传统物理所谓对象的各种特征被命名为特征值了。

还有些不是实际观察的，而是某个逻辑表达式计算出来的，比如量子物理中的算符对应的值这里也是特征值。

(36) 规模数定义

$$n = \frac{U + U + U + \dots + U}{U}$$

U 表示 1 个单位的该特征值规模。式中分母 U 能拿来相加。

在该特征值判断逻辑 f 下， n 个同等的 U 的最简单累加的总结果对应的该特征值的规模值就记为 n 。

比如 1 个标准苹果的质量定义为 1 公斤，那么 n 个同样的苹果的质量就是 n 公斤。

非标准形态:

$$n(A) = n(B)$$

在该特征值判断逻辑 f 下, A 和 B 被判断等效, 则该特征值的规模值相同。

比如, 在称量逻辑下, 1 个葫芦和 n 公斤单位苹果是等效的, 那么这个葫芦的质量就是 n 公斤。

(37) 关于算符

1) 非数值型算符, 不是数, 也无法看成一个数, 就是一个符号而已。实际中要带上一个函数(Ψ), 才可以实际运算, 才有实际的值。

算符 $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}$ 是无法看成一个数的, 无法给它确定的数值。 $\hat{p}\Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q} \Psi$ 才能计算确定的数值 $-i\hbar \frac{\partial}{\partial q} \Psi$ 。

2) 算符之间, 算符和后面函数之间, 没有定义乘法。依次写在一起, 不表示彼此乘法, 只是一种结合关系。直白地说, 就是写在一起而已。

3) 算符之间, 算符和后面函数之间, 除了字面的结合关系, 还定义了关于加减的简单分配律。

4) 算符和后面的函数之间也不表示乘法关系, 只是结合关系。实际关系由算符结合后决定。

比如, 求导的算符, 实际执行的是求导运算。

5) $AB\Psi$ 中, 不是 AB 先结合运算的。 Ψ 侧 (右侧) 优先。B 和 Ψ 先结合。实际含义是 $(A(B\Psi))$ 。

$$AB\Psi = (A(B\Psi))$$

$$BA\Psi = (B(A\Psi))$$

由于 Ψ 优先插足, 结果中夹杂个 Ψ 。数学上自然不会要求 AB 对称。

6) 非数值型算符计算的结果依然是非数值型算符, 不是数值, 哪怕结果形式上是一个确定数值。

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$$

其中 $i\hbar$ 并不表示一个数值 $i\hbar$ 。实际含义:

$$[\hat{q}, \hat{p}]\Psi = i\hbar\Psi$$

$i\hbar\Psi$ 才是数值。

$[\hat{q}, \hat{p}]\Psi$ 中, $[\hat{q}, \hat{p}]$ 和 Ψ 间不是乘法关系, 因此不能依据数值乘法的逆运算得出 $[\hat{q}, \hat{p}]$ 的结果为数值 $i\hbar$ 。

$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ 只是表示算符进行字面替换, $[\hat{q}, \hat{p}]\Psi$ 按字面换成 $i\hbar\Psi$, 结果不变。

$$\hat{q}\hat{p}\Psi = q(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q})\Psi = -i\hbar q \frac{\partial}{\partial q} \Psi$$

$$\hat{p}\hat{q}\Psi = (-i\hbar \frac{\partial}{\partial q})q\Psi = (-i\hbar \frac{\partial}{\partial q})(q\Psi) = -i\hbar(\frac{\partial}{\partial q}q)\Psi - i\hbar q(\frac{\partial}{\partial q}\Psi) = -i\hbar\Psi - i\hbar q \frac{\partial}{\partial q} \Psi$$

$$\hat{q}\hat{p}\Psi - \hat{p}\hat{q}\Psi = i\hbar\Psi$$

Ψ 是任意函数, 所以形式上存在等效关系:

$$\hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q} = i\hbar$$

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$$

7) $\hat{p}\hat{q}$ 本身的物理意义并没有定义。不表示“动量×位置”。

$\hat{p}\hat{q}$ 本身的物理意义并没有定义。不表示“动量×位置”

记 $C = \hat{q} \Psi$ 。

完整的形式是 $\hat{p} \hat{q} \Psi = \hat{p}(\hat{q} \Psi) = \hat{p}(C)$ 。

我们定义有 $\hat{p}(\Psi)$ 的物理意义，但是没有定义 $\hat{p}(C)$ 的物理意义。

(38) 非对易代数和普通代数

非对易（乘）法算符

$A \text{ op1 } B - B \text{ op1 } A \neq 0$

（乘法）算符 op1 是非对称的。 $A \text{ op1 } B \neq B \text{ op1 } A$ 。

不满足交换律的（乘法）算符 op1，其实承担了 2 个功能，对称的对称（乘法）操作和位置功能。

位置功能分出来作为一个单独的算符，那么（乘法）算符就只有对称的（乘法）功能，因而满足（乘法）交换律。

用下面的格式来描述

$\text{op3}(A) \text{ op2 } B - \text{op3}(B) \text{ op2 } A \neq 0$

（乘法）算符 op2 是对称的。 $A \text{ op2 } B = B \text{ op2 } A$ 。

算符 op3 本身取代了原来操作数位置的作用。因为（乘法）算符 op2 不再需要表达操作数位置关系，对操作数位置不敏感了，对操作数位置变得对称了，满足（乘法）交换律。

op3 命名为**设置算符**。

$\text{op3}(A) \text{ op2 } B \neq \text{op3}(B) \text{ op2 } A$

由于中间夹杂另一种算符 op3，这样自然不要求对 A 和 B 对称。而 op2 本身是满足（乘法）交换律的。

这样，不对称的乘法，转换为对称的乘法，就可以完全祛魅，祛除不对称乘法算符带来的魅。因此，问题不在乘法算符，而应该用物理本身来解释。

非对易乘法可以用一个可交换乘法算符和一个设置算符来取代。

非对易代数可以用一个对应普通算符和一个设置算来取代。

数学没秘密。

（对于物理学）**数学是透明的。**

对于复数，设置算符就是取共轭算符。

用下面的格式来表达

$A \times B - B \times A \neq 0$

设置算符为取补算符 $\bar{}(A) = \bar{A}$ 。

$A \times B = \bar{}(A) \times B$

$B \times A = \bar{}(B) \times A$

$A \times B - B \times A$

用下面的格式来表达

$\bar{}(A) \times B - \bar{}(B) \times A$

而， $A \times B - B \times A = \bar{}(A) \times B - \bar{}(B) \times A = \text{im}(A \times B) \times 2$

$A \times B - B \times A$ 等于 $A \times B$ 的虚部的 2 倍

由于夹杂了优先的取共轭算符，自然，表达式不要求两部分顺序对称。

$\bar{}(A) \times B \neq \bar{}(B) \times A$

对于矩阵。

不对称的矩阵乘法可以换成对称的并乘 \otimes ，和转置算符 T 。 $A \otimes B = B \otimes A$ 。设置算符就是转置算符 T 。

$$A \otimes B = A \times T(B)$$

$$A \times B \neq B \times A$$

用下面的格式来表达($a=T(A)$, $b=T(B)$)

$$T(a) \otimes b = T(b) \otimes a$$

由于夹杂了优先的转置算符 T ，自然,表达式不要求两部分顺序对称。

$$T(a) \otimes b \neq T(b) \otimes a$$

对于算符。

1) 非数值型算符，不是数，也无法看成一个数，就是一个符号而已。实际中后面乘以一个函数(Ψ)，才可以实际运算，才有实际的值

这里算符 $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}$ 是无法看成一个数的，无法给它确定的数值。 $\hat{p}\Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q} \Psi$ 才能计算确定的数值。

2) 算符没有定义乘法。两个算符依次写在一起，不表示彼此乘法，只是一种结合关系。直白地说，就是写在一起而已。

3) 算符和后面的函数之间也不表示乘法关系，只是结合关系。实际关系由算符结合后决定。

比如，求导的算符，实际执行的是求导运算。

4) $AB\Psi$ 中，不是 AB 先结合运算的。而是有结合顺序。这里是右边优先。 B 和 Ψ 先结合。实际含义是 $(A(B\Psi))$ 。

$$AB\Psi = (A(B\Psi))$$

$$BA\Psi = (B(A\Psi))$$

由于 Ψ 优先插足，结果中夹杂个 Ψ 。数学上自然不会要求 AB 对称。

$$AB\Psi \neq BA\Psi$$

如果算符涉及求偏导，一般数学不会要求对称。

关键要定义求导和乘法的优先级。

如果偏导符号和右边 Ψ 之间有变量优先和 Ψ 的作乘法，那么先乘积再求偏导。

$$\frac{\partial}{\partial q} q\Psi = \frac{\partial}{\partial q} (q \times \Psi)$$

如果偏导符号右边直接碰到 Ψ ，那么自然会直接对 Ψ 求偏导。

$$q \frac{\partial}{\partial q} \Psi = q \times \left(\frac{\partial}{\partial q} (\Psi) \right)$$

由于夹杂了偏导运算，自然表达式不要求两部分顺序对称。

$$\frac{\partial}{\partial q} q\Psi \neq q \frac{\partial}{\partial q} \Psi$$

$$\frac{\partial}{\partial q} (q \times \Psi) \neq q \times \left(\frac{\partial}{\partial q} (\Psi) \right)$$

$$\hat{q} \hat{p} \Psi - \hat{p} \hat{q} \Psi = q \left((-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}) \Psi \right) - (-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}) (q\Psi) = i\hbar \Psi$$

因此

$$\hat{q}\hat{p}\Psi \neq \hat{p}\hat{q}\Psi$$

$$\hat{q}\hat{p} \neq \hat{p}\hat{q}$$

(39) 万能作用定理

一个物体对外的总作用能力特征值标量 Φ 命名为**通量**（万有引力通量、电通量、磁通量、磁场 A 势通量等）。荷规模量记为 Q 。

在元对称时空，对应庸名定理，它只表示作用源本身对外的作用能力特性，强调所属关系；因此这里用单位面密度检测荷来检测。

测量上，过作用源外的随意的一点可以找到最少一个分隔界面 Σ 。内部对外界的作用总量（标量）为 Φ 。

在元对称时空，由庸名定理可得

$$\partial\Phi/\partial q=0$$

$$\Phi=const$$

对单位源荷依然成立

$$\Phi/Q = const \quad \Phi = kQ = const$$

命名为**格致万能作用公式和万能作用定理**。

Q 规模量荷物体对外的作用，在元对称空间，以该物体为球心的球面上，球面积为 S 。由于元对称，各点的作用强度 E 球对称，整个球面上标量积分为 $\Phi=ES$ 。

由庸名定理可得

$$\partial(ES)/\partial q=0$$

$$\therefore ES=const$$

对单位荷依然成立

$$ES/Q=const$$

得：

$$ES/Q = const \quad E = kQ/S$$

命名为**格致万能强度公式**。 k 为常数。

对于 3 维空间 $S=4\pi r^2$

对于 Q 电荷的库伦力，其元对称空间 r 远处电场强度 E 为

$$E = kQ/(4\pi r^2) = k_e Q/r^2$$

$$F = EQ_2 = k_e QQ_2/r^2$$

这就是**库伦力定理公式**。

对于 m 质荷的万有引力，其元对称空间 r 远处引力场强度 E 为

$$E = km/(4\pi r^2) = Gm/r^2$$

$$F = Em_2 = Gmm_2/r^2$$

这就是**万有引力定理公式**。

据此，真正满足完全的对称性的力命名为**基本力**。在 3 维元对称空间满足平方反比。基本力通过力荷的分布和运动得到的表观力命名为**结构力**，也称**非基本力**。

据此，我认为基本力都是这种完全的对称的力，否则不能称为基本力，只能称为结构力。

还可以是无限长指导线周围磁场强度 B 。

去掉无限长导线这个维度，就是 2 维元对称空间，3 维球变成 2 维球， $S=2\pi r$

$$B = kI / S = kI / (2\pi r) = KI / r$$

对于光辐射、热辐射、长螺线管磁场的 A 场强度、等等作用，尽子的作用，均成立，这定理是**纯逻辑**的，是名的逻辑决定的，不涉及具体的物理机制。关键是庸名定理和元对称时空表象。

注意，**格致物理中作用力没有定义速度**。现实中力的速度其实是表观速度。其成因是时空等效性；也因此，这个表观速度等于时空等效性常数。好比一个人坐飞机飞翔，不是说这个人本身能跑这么快。

通量不变，表现为拓扑量。通量对应源荷。因此通量和源荷是拓扑量。

拓扑荷定理：通量和源荷是拓扑量。

这就解释了“电磁场的势的阿哈罗夫-波姆效应”中，奇怪的几何性。这是因为，只要拓扑量不变，无论路径怎么变，最终的路径积分不变。

(40) 万能作用定理独立证明

不直接引用庸名定理。

测量上，过作用源外的随意的一点可以找到最少一个分隔界面 Σ 。内部对外界的作用总量（标量）为 Φ 。

对于点荷（万有引力，库伦力等），标量就是面积元作用和法向量的点积。

同样再在更外面作一个界面 Σ_2 ，内部对外界的作用总量为 Φ_2 。

$$\Phi = \Phi_2$$

否则， $\Delta\Phi \equiv \Phi_2 - \Phi \neq 0$

则说明， Φ_2 中有部分作用 $\Delta\Phi$ 来自 Σ 到 Σ_2 这部分空间。但是， Σ 在逻辑上完全分开了作用源。那么这部分空间就不是作用源的了。那么 Φ_2 这部分 $\Delta\Phi$ 就不算作用源的作用。矛盾。所以 $\Phi = \Phi_2$ 。

因此， $\Phi = \text{const}$

下面省略。

对于复杂情况，先用元对称计算（就够了），然后反向推出一般如何定义界面和积分方法。必要时可以作一个辅助矢量；比如无限长导线周围的 \mathbf{B} ，向法向旋转 90 度，就可以直接点积。

(41) 引力质量定理

引起动量变化的致动因我们称之为作用力。

然后又分成不同类别的部分。一种重要的划分标准是，完全随某种源荷而消长的力，就依据该源荷而分类。

比如，完全随源电荷而消长的力命名为**库仑力**。因此库伦力的源荷是电荷。

同样，完全随源惯性质量而消长的力命名为**万有引力**。因此万有引力的源荷是惯性

质量。

但是，我们如果根据万有引力这个名字，望文生义，直接命名其源荷为引力质量。显然这两个名称，都指向万有引力的源荷。

∴ 惯性质量 = 万有引力的源荷

引力质量 = 万有引力的源荷

∴ 引力质量 = 惯性质量

引力质量定理：引力质量就是惯性质量。

根据格致物理经济性定理，这两种质量应不该作为不是同一种东西。

说明，这里不考虑相对速度带来的那个因子。这个不是根本性问题，这个只是影响物理关系关系中的系数，而不影响物理关系的拓扑结构。

有人振振有词的说，这两种质量代表完全不同的意味。引力质量促成运动变速，但是惯性质量阻止运动变速。所以它们不是一种质量。

其实这只是同一客体的不同视角的问题。其实是同一个物理实在客体。物理学上不需要两个名称。

这好比一场交易当中的买入价和卖出价。意义看起来也是完全不同。买入价表示我需要付出多少货币。卖出价表示我可以得到多少货币。这种不同只是视角的不同引起的。其实指的是同一个实在客体“成交价”。从买方视角就称之为买入价。从卖方的角视角，就称之为卖出价。

∴ 卖出价 = 成交价

买入价 = 成交价

∴ 卖出价 = 买入价

(42) 伏羲方程和等伏定理

伏羲定理：对 n 维数空上方程组 A ，如果存在一个标量 f ，使得变分方程 $\delta f = 0$ 可以得到方程组 A ，那么 A 可以用 $\delta f = 0$ 等价替代（当然还有初始条件）。

这是显然的。

本定理是纯逻辑的。

变分方程 $\delta f = 0$ 命名为伏羲方程。

标量 f 命名为伏羲值，也称拓扑值。

方程中起作用的是拓扑关系和拓扑值。而和彼此之间的坐标差无关。

比如透明的橡皮膜上画上坐标格，下面坐标纸上有（可不同）坐标格。橡皮膜上画一条线，拉扯橡皮膜，使之变形。再铺在坐标纸上看。原来线上两点 AB 在坐标纸坐标格上的坐标差可变大变小。但是 AB 在橡皮坐标格的坐标差始终不变。

λ 是对应的一个单调递增的标量， $df = Q * d\lambda$ ，从而伏羲方程写成 $\delta f(Q * d\lambda) = 0$ 。

保持伏羲值不变的表象变换命名为等伏变换。

等伏定理：等伏变换中伏羲方程不变。

注意这里是从纯逻辑上说的，（物理学是逻辑的，）自然也适用物理学，但不是特地从物理学说的。这里是纯逻辑的，本身不需要物理机制的支持。其超越程度，甚至超出普通的数值数学，一种纯形式的逻辑；不管怎么变化，从拓扑上来说，这条拓扑线始终不变。

问题变为，我们只要找到这个等伏变换及对应的伏羲值就可以了，而且这是个标量，简化很多。

这里，变换相当于一个缩放系数阵 g_μ ，即基矢 \mathbf{g}_μ ，命名为等伏因子。

问题变为，我们只要找到这个 g_μ 就可以了。

还有，这里，是对一个集合 S 而言的，而不是对整个数空。对应物理学，不需要整个宇宙，也不必整个星系，也不必包含整个星体的时空；只需要问题涉及的集合 S 即可。比如恒心周围的运动，可以选取不包含恒心中心部分的区域 S 。

有特别的时候，需要中心区域，中心点带来不便，可以单单“剪掉”中心点，需要越过中心点的线，变成两个开区间。两边单独处理。主观认为两部分在此是相连接的。如果涉及积分，需要分段积分，有不同的积分常数。少一个（无穷小的）点，一条线，一个面，本理论中对物理对象无足轻重。

某些处理中，中心点会破坏拓扑不变性，径向“平行线”上的不联通的点在此联通，中心周围的点由此多了一个联通路程，所以需要“剪掉”。

不过，实际对伏羲方程没有影响，实际考虑的只是实际问题本身的拓扑关系。

这个 λ 表示了对动力学过程及其均匀性的一种把握；(动力学) λ 决不会倒流总且是均匀流逝。

本定理为绝对对论提供了基石。而本定理是纯逻辑的。因此广义相对论事实上也是纯逻辑的，这就是爱老仅凭思想推导就能得到的前提。这样头疼的等效原理就不必了。

这里以(动力学) λ (相位)为基本参照，增加一个动力学维度。整个问题变成 4+1 维数空问题。

物理学的归物理学，数学的归数学。

数学对物理学而言只是方法手段，是透明的，不涉及物理实质。

等伏变换对物理学只是一种方法手段，与是否有引力和引力实质无关。

同样黎曼几何对物理学也只是一种方法手段，与是否有引力和引力实质无关。用黎曼几何来替代物理实质是思想混乱。等伏变换不会如此。

性质一，伏羲值比例不变性定理：伏羲值乘以一个非零常数 k ，保持等价。

$$\delta[d(kf)] = 0$$

性质二，伏羲值幂次不变性定理：在有意义且不改变符号的前提下伏羲值加个非零幂次 n ，保持等价。

$$\delta(df^n) = 0$$

(43) 思测定理

纯思获得的知识命名为**思者**。

必须测量获得的知识命名为**测者**。

思者构成那种纯思的世界记为 A 。测者构成的那种必须测量才能获知的世界记为 B 。

对于一个测者 b_i ，它由 B 完全确定，完全不依赖于 A 。 A 无法确定 b_i 。

因此有测者不可思。

对于一个思者 a_i ，它由 A 完全确定，完全不依赖于 B 。

首先， a_i 一般是一个连续量，测量无法达到绝对的准确。那么 a_i 实际是不可测的。比如勾股定理。

其次， a_i 一般是无穷的范围，测量也无法穷举。那么 a_i 实际是不可测的。比如勾股定理。

再次，有些思者是完全思维的规定，测量无意义。那么 a_i 实际是不可测的。

因此有思者不可测。

思测定理：思者不可测、测者不可思。

含义：纯思的结论无法用实验测量得到；需要实际测量的结论也无法用纯思得到。

比如， $1+1=2$ ，是纯思的，就无法实验测量来证明或否定。现实中 $1+1$ 既有等于2，也有不等于2。

比如，一个牛顿苹果多重，就只能实际测量，无法用纯思得到，对纯思来说，是那个重量和不是那个重量都是可能的，都不违反纯思的基本规则。

一个有意思的推论：

纯思推论：纯思的结论一定不是需要实际测量的结论。

这个很意外的。因为那些以前的一些需要实际测量世界的结论，由于是纯思得出，往往觉得牢不可破，而认为世界一定如此。但是本推论认为，正因为纯思得出，它一定不是需要实际测量世界的实际结论；实际只是在思维中打转。

比如，量子力学的不确定性原理。是纯思得到。之前人们觉它得牢不可破，而认为需要实际测量世界一定如此。其实它一定不是需要实际测量世界的实际结论。它只是一种纯思的相差关系式而已。

比如，贝尔不等式。是纯思得到。之前人们觉它得牢不可破，用来验证量子力学的局域实在因果性。EPR实验中，两对象之间根本就没有测量世界的真实因果关系。只是在思维中打转。因而实验是无效的。

本文不是也有很多纯思的结论吗？

首先一开始就申明了本文是重言式。

第二那些结论本来就是纯思的。

第三一些结论只是形式。还有个参数。这个参数必须来自现实测量。这个参数成了面对现实测量世界的总开关。比如引力和库仑力的结论。

(44) 认知世界——量子力学基础

① 量子力学基础

准确来说，我们测量一个力学量时，实际总有段持续时间。否则是测量不出来的。好比相机的曝光时间太短，就照不出正确的相。

因此，测得的物理量不是某时刻的。应该是个过程。

因此，准确来说，表达物理过程，应该用过程来表示。

因此，准确来说，表达物理过程，应该用一定累积效果 S 过程来表示。

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么自然先要测量世界来获得世界的认知。

观测过程常识：观测是一个过程。

也就是说，我们必须要用“过程思想”来研究。

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划，因此，必须契合观察结果。

由于观测是一个过程，因此它的模型是过程的。那么观测得来的知识，在模型上也是过程模型的。因此我们用来准确表达物理过程的知识，本身也必须是过程模型的。

过程引理 1：准确表达物理过程，应该用过程来表示。

用来描述过程的标准过程的**进度**可以用一个**标量**相位特征值来规定，命名为**熵**，记为 S 。

由于元对称性，用来描述观察过程的标准过程，具有元对称，因此其熵为常数。由于时空对称，各个时空维度都一致。应该各个时空维度一致对待。

取常数熵的标准过程来描述观察过程，这个标准过程命名为**量子** (end-atom/holo-atom)，这个常数命名为**普朗克常数** h 。 $h/(2\pi)$ 命名为**约化普朗克常数** \hbar 。量子对应的世界为**尽观世界**。

描述过程的标准过程的进度实际用**无量纲的标量**相位 $S_p=S/\hbar$ 。

过程引理 2：准确表达物理过程，应该用常数 h 熵的标准过程来表示。

标量中，能量是力学中最关键的标量物理量。所以这里从能量这个起始视角来研究量子力学；让它对应无方向的变率 $\partial S/\partial t$ 。依据是一致性定理（尽观逻辑延伸定理）。

物体具有宏观能量，按照庸名定理，这个值应当是不变的。因此 E 为量子过程的微观不变平均观察量。可以从 E 为的角度来度量 S ；即**规定** E 为 $-\partial S/\partial t$ 的平均值观察量。

因此宏观上， E 为 $-\partial S/\partial t$ 在周期 T 上的“平均值”。

- $\therefore E$ 是 $-\partial S/\partial t$ 的观察值
- $\therefore \partial S/\partial t$ 具有能量量纲。
- $\therefore S$ 具有能量·时间量纲，单位为焦耳秒。
- $\therefore \partial S/\partial x$ 具有动量量纲。
- $\therefore \partial S/\partial \theta$ 具有能量·时间量纲，单位为焦耳秒。

对单位过程，总有 $S=h$ 。

对一个周期 T ，对宏观观察量 E ，看作是不变特征值。 E 是 $\partial S/\partial t$ 在周期 T 内的平均值。

$$ET=S=h$$

$$\therefore E=h/T=h\nu=(h/2\pi)(2\pi\omega)=\hbar\omega$$

\therefore

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

这就是**尽子的能量频率公式**。

从宏观上就是不变之变。从微观上就是变之不变。

对一个周期 T ，对应名义波长 λ ，对宏观观察量动量 p ，看作是不变特征值。 p 是 $\partial S/\partial q$ 在周期 T 即波长 λ 内的平均值。

$$p\lambda=S=h$$

$$p=h/\lambda$$

\therefore

$$p = h / \lambda$$

这就是**尽子的动量波长公式**。

从宏观上就是不变之变。从微观上就是变之不变。

动量算符:

$$\hat{p}=-i\hbar\frac{\partial}{\partial q}$$

能量算符:

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

基于内在位移 q , 因此

位移算符:

$$\hat{q} = q$$

这种基于内在位移的描绘方式命名为**薛定谔绘景**。

② 分布和性状、量子拓扑波定理

量子力学中由于多种对称性的冲突, 在几何扩散中表现明显。采用分布和性状分别来满足这些对称性。

作为描述世界的最基础模型, 应该具有空间方向元对称。其分布具有空间几何扩散性。

作为描述世界的最基础模型, 应该具有由近及远的自我播送逻辑能力, 以被感知, 这种特性命名为**相邻传染性**。

对于质料因, 量子分布具有空间几何扩散性, 具有完整的角度系元对称。对象的规模, 能量总体性, 荷量, 在扩散中会变化, 沿径向平移, 会因体积变大而变稀薄, 与体积反向变化。不满足完整的坐标轴平移对称, 与体积反向变化。这些对应局域形式因。在空间扩散时, 像波一样扩散开来, 表现出来的是波动之扩散性。这种不坚固性(弹性), 在相邻传染性的作用下, 表现为推迟势, 形成波动。

量子基本解, 能稳定传播的只能是那个正弦波动解。总体上看是不变的, 象一条均匀的直线, 保证稳定传播, 保证满足庸名定理。微观上是起伏变化的, 按照正弦波变化, 保证满足相邻传染性。

量子照指数形式函数 $e^{iS/\hbar}$ 变化, 每个相位周期均对应普朗克常数的特性命名为**量子相位性**。

这种分布的空间几何扩散性、相邻传染性、量子相位性命名为**逻辑波动性**。

物体, 比如光子, 沿径向扩散, 按照庸名定理, 应当是不变的。光子还是那个光子; 其属性还是那个属性。因此, 对于性状, 物体的一些性状模型禁止空间几何扩散性, 需要平移对称性。量子是物体的基础模型, 作为物体性状的一些量子性状自然也应该禁止空间几何扩散性, 需要平移对称性。

一些量子性状禁止空间几何扩散性, 禁止完整的角度系对称, 需要平移对称性。颜色、频率、量子的能量动量内在性、在扩散中, 沿径向平移, 保持不变。满足坐标轴的平移对称。平移后系统特性保持不变。这些对应全局形式因。在空间移动时, 像一个坚固的子弹一样。

由于量子模型导致 $E = h\nu$, $p = h/\lambda$, E 和 p 在空间几何扩散中保持不变。

这种内在能量和动量等属性的非空间几何扩散性、平移对称性命名为**逻辑粒子性**。和波的强度无关(即具有**拓扑性**), 在空间扩散中保持不变。

量子逻辑波粒二相性定理: 量子在逻辑上同时具有逻辑波动性和逻辑粒子性。这是一种内在逻辑, 本身不是真正的波和真正的粒子。

我们不要再说量子 and 光其本身是波还是粒子。这是针对其本身而言的。其表达模式为“ A 是波动, A 是粒子”; 这违反了矛盾律。表述逻辑形式本身就有深刻的问题。互补原理也有这个问题。互补原理体现出的是粗鄙的适用主义, 而不能算是有严格逻辑的物理理

论。这种混乱描述模式的根本原因是没有理清内部逻辑关系。

而要说尽子和光子具有逻辑波动性和逻辑粒子性。这是针对不同属性而言的。其表达模式为“B 是逻辑波动性，C 是逻辑粒子性”；这样就不违反矛盾律。

这种逻辑粒子性实际就是拓扑性。尽子可称为拓扑波，具有拓扑波动性。这样更顺耳一些。其表达模式为“A 是拓扑波”；这样自然不违反矛盾律。

尽子拓扑波定理：尽子在逻辑上是拓扑波，具有拓扑波动性。

其实这种逻辑波动，更好更准确的理解是拓扑扩散。参见尽子拓扑扩散论。

③ 权质料因

对象的规模反映的是逻辑的**质料因**。尽子权波方程中的 Ψ 对应的就是质料因，也称为**权质料因**，也称为**权**。

权质料因本身规范了物质不灭，即质料因守恒；所以，权质料因不再需要另外的归一化，也不允许归一化。

权质料因在直观形象上也称为气；气还表达了局域性、实在性、确定性。

说质料因，主要是逻辑表象上的事，主要体现这样一种关系：有多少质料因就对应多少尽子，质料因没有了尽子也就没了。就好比有多少馒头质料就对应多少个馒头，馒头质料没了馒头也就没了。

不允许归一化，但可以等效地规定总量为 1 单位。

尽子模型描述形式，对应形式因。

Ψ 描述质料，对应权质料因。

尽子，作为形式，和质料因多少无关。无论多少，即使无穷小的量，还是那个形式。但是物理学上，一旦质料无穷小的量，是可以忽略不计，完全不考虑。

图 9 尽子权质料因示意图

Figure 9 Schematic diagram of right-material-cause

通过，形式和质料的分解。可以看出，实际物理中尽子也是可以无穷可分的；尽子通过权质料因来分割。

一定量的“权 Ψ 的模方”命名为的**权方**。权方不限定在单位体积。

④ 测量全世界定理

测量其实是一个被影响的过程。我们不知道世界本来什么样的。只能知道测量时被世界的最终影响 $\Psi(q',t')$ 。其包含了整个世界各点 (q,t) 的影响。这种影响名义上可以看作 $\Psi(q,t)$ 在影响因子 $K(q',t';q,t)$ 下的影响。

全空间不同名义作用位置 (q,t) 对点 (q',t') 的 Ψ 的影响因子为 $K(q',t';q,t)$ ，全空间累积就是 $\Psi(q',t')$ 。

因此有

测量全世界定理：所有的测量其对象其实都是整个世界。

因为测量其对象是整个世界，所以总质料量就是整个世界。所以总质料量 $C \equiv 1$ 。

测量窗口是 $(q',t';f)$ 。 f 表示测量方式，对应作用的种类。因为对象都是整个世界，所以只能用权 Ψ 来区分。 $t'=t+dt$ 。

用 f 方式从 (q',t') 测量整个世界，测得的权为 $\Psi(q',t')$ 。从 (q',t') 测量，但是测量到的是全世界各 (q,t) 处体积元 $d\tau$ 的权 $\Psi(q,t)d\tau$ 到 (q',t') 的总效果。

Ψ 对应尽子的数量。而在我们的思维中，物质的属性和其数量无关。因此尽子的属性物理量与 Ψ 的强度无关，是拓扑量。变化特性物理量用无量纲的 $\partial\Psi/\Psi$ 来表示。

另外，定义尽子分布变化 $(\partial\Psi)$ 的力学特性，即任何 $\Psi(q,t)$ 对 $\Psi(q',t')$ 的力学特性，是针对任意的 Ψ 值。对 Ψ 具有元对称。因此只能不含 Ψ 量纲。

测量任何 $\Psi(q,t)$ 对 $\Psi(q',t')$ 的力学特性时，逻辑上 $\Psi(q,t)$ 是作为测量荷。因此，应该获得的是单位测量荷对应量。因此需要除以 $\Psi(q,t)$ 。因此只能不含 Ψ 量纲。

由于空间元对称，需要对整个空间，按相同的方式积分。

由于时间元对称，时间上的演变规律不依赖特定的时间点，始终按这个规则演变。

即 (q,t) 到 (q',t') 的影响因子为一致的 $K(q',t';q,t)$ 。这样 (q,t) 处的权元 $\Psi(q,t)d\tau$ 到 (q',t') 的影响权为 $K(q',t';q,t)\Psi(q,t)d\tau$ 。累积起来的权就是 $\int_{-\infty}^{\infty}K(q',t';q,t)\Psi(q,t)d\tau$ ，这就是测得的权 $\Psi(q',t')$ 。

$$\Psi(q',t+dt) = \int_{-\infty}^{\infty} K(q',t+dt;q,t)\Psi(q,t)d\tau$$

当然，作为有用的测量， $(q',t';f)$ 是特选的，有很强的局域性，逻辑上可当做关联于局域某物，因此实际中可用作表示局域某物体的作用。下面的演算将看到，偏离 η 接近0时，才有显著的贡献。

那么反过来，从测量的角度来说，所谓测量到的物体，不过是整个世界的局域性测量表象。

整个世界的局域性测量表象对应的物体命名为**权物**。

全世界物体定理：测量到的物体是整个世界的局域性测量表象。

也就是说，在知性上，实际和直观相反，物体是权的权物，而不是权是物体的权。物体从属于权，而不是权从属于物体。

测量是对全世界的测量，而且包含了各个时空点。因此，形式上，测量和物体包含世界的全息信息。但是由于不承诺其变化关系，不能预测；各部分的影响权也不同；也不能分解出各部分影响，只是一个混同的最后结果；因此没有全息的实际意义。这种伪全息性，稍不留神，就给人空间上神出鬼没，在时间上混乱不堪的感觉。

伪全息定理：形式上测量结果和测得的物体包含全世界的全息信息。

这其实是“演化思维”。

图 10 测量全世界定理示意图

Figure 10 Schematic diagram of measuring the world theorem

⑤ 尽子的根本和验证方法

尽子是思维由于因果性思维规范，根据以观世界的逻辑规范，对那些以观世界观测边界的结果反向构造的一种思维实体；反过来我们可以依据同样的逻辑规范和同样的因果性思维，推测出以观世界的观测现象和演变；从而完成物理学的根本任务。

他虽然只是思维实体。但是由它可以推导出思维可自由选择的结果相，被我们所观测检验——实在性**验证方法**。重要的是它能实实在在的帮组我们进行规划。

⑥ 尽子自叠加

尽子结构，在逻辑上，满足递归自洽性。现实中的尽子，根据分布，可以看成许许多多的微观尽子的分布，按照尽子本身的叠加逻辑进行叠加，这命名为**尽子自叠加**。

因此现实中的尽子，实际都在自叠加。

现实的尽子可分为更小的尽子。

现实的宏观物体，分为尽子，也还是自洽的，不会出现矛盾。

只是这条路需要的信息量太大。

因此，现实走的是另一条简单得多的路——另起炉灶。直接从宏观层面来描述。这就形成了宏观防火墙。

不矛盾，但是一大部分各说各话。

⑦ 本征值及其意义

对于算符 \hat{A} ，如果存在数值 λ 使得，

$$\hat{A}\Psi = \lambda\Psi$$

则命名数值 λ 为算符 \hat{A} 的**本征值**。

可知，尽子是根据以观界在思维中根据逻辑构造出来的思维实体。因此，必须优先满足以观界的观察值，即力学量的取值。同时，力学量的取值必须是实数，不能是非实数的复数。

因此有，

本征值定理：任意力学量的取值是其相应算符的本征值。

对于非数值型算符，大部分的取值不是实数；这是因为尽子本来就是一个思维实体。这些取值，本身没有实在的物理意义。其间接的物理意义，在于，预测和规划。也就是由这种逻辑模型，我们可以做这些事。

⑧ 尽子拓扑算符，尽子拓扑量

对于尽子算符 \hat{A} ，纯形式上有下面的关系。

$$\hat{A} = \hat{A}\Psi / \Psi$$

对于线性尽子算符 \hat{A} ，右边 Ψ 同时出现在分母和分子，结果和 Ψ 的强度无关。这样这个尽子算符 \hat{A} 就是纯拓扑的，命名为**尽子拓扑算符**。

$$\text{动量算符 } \hat{p} = -i\hbar\nabla\Psi / \Psi = -i\hbar\left(\frac{\partial\Psi / \Psi}{\partial x}, \frac{\partial\Psi / \Psi}{\partial y}, \frac{\partial\Psi / \Psi}{\partial z}\right)$$

$$\text{能量算符 } \hat{E} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi / \Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi / \Psi}{\partial t}$$

尽子拓扑算符 \hat{A} 的期望值命名为**尽子拓扑宏量**和**尽子拓扑宏属性**。显然，尽子拓扑宏量也是拓扑的。比如 p 和 E 。

$$p = \overline{\hat{p}}$$

$$E = \overline{\hat{E}}$$

尽子拓扑算符本征值 λ 命名为**尽子拓扑量**和**尽子拓扑属性**。尽子拓扑属性也是拓扑的。尽子拓扑宏量和尽子拓扑量是实实在在的物理量。

$$\lambda \equiv \hat{A}\Psi/\Psi$$

依据一致性定理（尽观逻辑延伸定理），二者没有实质区别，合并为**尽子拓扑量**。

⑨ 尽子场

尽子不是一个体积无穷小的点。尽子有其时空分布。现实尽子的物理时空分布命名为**尽子场**。尽子和外界的作用实际是尽子场和外界的作用。尽子场是拓扑的。

⑩ 尽子多点触发性

现实尽子是有时空分布的尽子场。尽子场上的多点可同时和外界作用，这命名为**尽子多点触发**。

尽子多点触发定理：现实尽子的尽子场上的多点可同时和外界作用。

尽子多点触发是点状粒子模型完全所没有的特性。尽子多点触发导致，在粒子模型看来，神出鬼没的感觉，可以瞬间在相距遥远的地方。因此有：

尽子远距作用定理：现实尽子可以瞬间实现对远离的不同对象的作用。

⑪ 伪全息效应定理

由于，基于观测逻辑的尽子是描述世界的最小模型。而这个模型有个最小的时空限制逻辑。

因此，这个模型本身，是当作一个整体来描述的，内部是不可区分的。其对应的时空也是不可区分的。也就是被当做一个点。

但是实际上，它是有实际的时空。因此实际的时空，被投射到一个时空点。就像发生全息效应。这种效应命名为**伪全息效应**。因此有，

伪全息效应定理：尽子实际的时空被投射到一个时空点，发生伪全息效应。

在时间上，过程不花费时间，即时间差为零。

在空间上，不花费时间出现在相距遥远的地方，神出鬼没。

⑫ 尽子的元对称

在元对称时空，尽子的元对称性如下。

- 1) 对空间坐标元对称。
- 2) 对空间坐标方向元对称（ $\pm x$ ）。
- 3) 对空间角度方向元对称。
- 4) 对时间坐标元对称。

⑬ 尽子不可重复性定理

尽子面对原始世界，因而不能赋予重复性。尽子在知性的尽头，彼此没有关联，因此不能判定相同性。即使一样，知性上也不能被知性判定为一样。

尽子不可重复性定理：尽子在知性上不可重复。

其真正的含义是知识的匮乏性，“人们根本不认识它”。

⑭ 宏观重复性

尽子面对原始世界，不能赋予重复性。宏观重定义得到的宏观世界，被宏观重定义赋予了主观性。因而，主观得到的宏观世界，可以被主观赋予重复性。

宏观可重复性定理：宏观世界在知性上可以重复。

⑮ 尽子不可克隆定理

由于尽子不重复性定理，因此在知性上不能克隆一个尽子。即使一样，知性上也不能被知性判定为一样。

尽子不可克隆定理：尽子在知性上不可克隆。

这只是理论推导用的。

其真正的含义是知识的匮乏性，“人们根本不认识它”。人们当然不能确认克隆了不认识的东西。

这个结论很没有实际的保障。对具体的尽子而言，“尽子”仅仅是一个称呼而已。当人们技术上可以认识它之后，它就不在认知的尽头，它就不是尽子了，也就不受本结论的保障。

它只是阶段性的。

⑯ 宏观可测量性定理

尽子面对原始世界，不能赋予重复性。宏观重定义得到的宏观世界，被宏观重定义赋予了主观性。因而，主观得到的宏观世界，可以被赋予重复性。重复性导致位置和动量（速度）等等都可以分别准确测量，而且是绝对准确测量。

宏观可测量性定理：重复性宏观测量不受同时性限制。

⑰ 元组

描述物理系统的最基础的信息命名为**基元**。最少包含物理三要素，一般有一组或若干组三要素组成。

系统中其它的量均可由基元计算得来。

基元组成的集合命名为**基元组**。

元组的命名：

- 1) 基元组是元组。
- 2) 由相同若干基元经同一算符计算得到的变量属于同一元组。比如 $\{p_x, p_y, p_z\}$ 。
- 3) 同一元组的变量对基元的偏导数（分母指标可不同，不包含表示“什么”的那个基元）得到的变量属于同一元组。比如 $\{p_x, p_y, p_z, E\}$ 。求偏导数对应地利用了同一元组的 2 个组。

比如 m 或 Ψ 、 q 和 t 。

元组的特点是同时测量没有排斥性。

如果一个量由多组基元差分或求平均或求和得到，则称他们和原元组之间是有代差。这种关系可以用相位表示；差分或求导超前，求平均或积分或求和则滞后。求导则相位超前 $\pi/2$ ，乘以一个 $e^{i\pi/2}$ 表示，算符中有个 i 指示。

比如， m 或 Ψ 、 q 和 t 在基元中。

速度 $v=(q_2-q_1)/(t_2-t_1)$

需要 2 个基元组。所以存在代差。

因此速度 v 是 q 的差分；相对 m 或 Ψ 、 q 和 t 是有代差，相位超前 $\pi/2$ 。

动量 $p=m(q_2-q_1)/(t_2-t_1)$

因此动量 p 是 q 的差分；相对 m 或 Ψ 、 q 和 t 是有代差，相位超前 $\pi/2$ 。

动量算符

$$\hat{p}\Psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\Psi$$

能量算符

$$\hat{E}\Psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi$$

这里涉及求导，因此动量算符和能量算符就存在代差和相位差。上面负号对应推迟势关系。

⑱ 相位问题——飞矢不动解谬

芝诺问他的学生：“一支射出的箭是动的还是不动的？”

“那还用说，当然是动的。”

“确实是这样，在每个人的眼里它都是动的。可是，这支箭在每一个瞬间里都有它的位置吗？”

“有的，老师。”

“在这一瞬间里，它占据的空间和它的体积一样吗？”“有确定的位置，又占据着和自身体积一样大小的空间。”“那么，在这一瞬间里，这支箭是动的，还是不动的？”

“不动的，老师”

“这一瞬间是不动的，那么其他瞬间呢？”

“也是不动的，老师”

“所以，射出去的箭是不动的？”

这里有个根本的错误。“有确定的位置.....在这一瞬间里，这支箭是动的，还是不动的”。

在基于位置的描述（ q 描述）中，动和不动这对范畴，只能通过两个不同瞬间的位置的对比来呈现的。也就是 2 个瞬间，判断的是这 2 个瞬间之间这段历史的特征。相同就是没动，不相同就是动。而不是某个瞬间的特征。所以，严格逻辑上，1 个瞬间的“动静性”是没有意义的。

当然，现实中，在要求不高，且不导致错误结论的前提下，为了简便，还是可以说某瞬间是动还是不动。这是只是图方便的说法。严格推理就不能这么讲。特别是这么讲会导致错误结论时，一定不能这么讲。动静性和位置不具有等元组性。

同理，在基于位置的描述（ q 描述）模式中，速度，动量也不是某个瞬间的值；速度和位置不具有等元组性。

对应地，在基于动量的描述（ p 描述）模式中，位置没有实际的定义；速度和位置

不具有等元组性。

我们只是构造对应的算符。

速度和位置之间存在相位差。

后面我们看到这相位差对应的 i 。 i 表示位置可测量时，它，逻辑上不能从 1 组观测测量中得到。它们不具有等元组性。

而且，逻辑上，这种相差可演变为二律背反。动静性已经由基元 q 定义了。而另外独立引用“是其所是的”动静性，导致再定义动静性。两个定义，违反了二律背反。

①9 尽子问题的根源

第一

尽子问题的根源是多种对称性的冲突。在几何扩散中表现明显。

尽子既要满足直角坐标系平移对称。又要满足角坐标平移对称。

宏观经验中，这两种对称性不能同时满足的。

因此，人们用宏观经验来面对尽子时，总感觉不对。

第二

感知外在世界的源头知识实际对应一个过程。对应的描述模型应该是过程，即用过程描述过程。这里存在 $TE=p\lambda=h$ 约束。

这和被简化的宏观常识很不一样。

第三

尽子在以观世界和尽观世界满足不变之变。

尽子在尽观世界满足变之不变。

最后就是 $(\partial\Psi/\Psi)/\partial q = \text{常数}$ 。尽子是拓扑的。

(45) 力学元时空表象基础力学

力学元中重定义一个时空表象。因为是独立重定义，具有元对称。最大的特点是元对称。

力学元时空表象中才有规范完整的力学规范。

力学元时空表象里运动对象的规模命名为**元惯性质量** m_0 ，也称**静止质量** m_0 。

力学元时空表象里元惯性质量是基本量，具有元对称，不变数；因此它和速度、加速度位置、纬度、压力、温度等的变化均无关。 $dm_0/dv = 0$ ， $dm_0/da = 0$ 。

普通时空表象里运动对象的规模命名为**惯性质量** m ，也称**动质量** m 。力学元时空表象中 $m = m_0$ 。

物体位置的变化率命名为**速度** v 。

对象运动的规模即速度和惯性质量的乘积命名为**动量** p 。在普通时空表象里 $p = mv$ 。力学元时空表象里 $p = mv = m_0v$ 。

动量变化的致动因命名**冲量** I 。 $I = \Delta p$ 。

冲量的变化率命名**力** F 。 $F = dI/dt$ 。 $I = F\Delta t$ 。

按照定义，物体有多大动量变化，就要给物体定义一个多大的冲量。

动量定理：动量增量等于外力作的冲量。 $\Delta p = I$ 。这个是由冲量（或力）的定义而来的。

∴ 根据冲量的定义，有 $\Delta p = I$

∴ 如果 $I = 0$.

∴ $\Delta p = I = 0$.

反过来理解，如果动量变化了，则按照定义，要给物体定义一个非 0 的冲量。

动量守恒定理：物体不受冲量作用则动量保持不变。这个是由冲量（或力）的定义而来的。

∴ 力学元时空表象里 $\Delta p = \Delta(m_0 v) = m_0 \Delta v = I = 0$

∴ $\Delta v = 0$

$\Delta v = 0$ 即为物体保持匀速直线运动。

反过来理解，如果速度变化了则动量变化了，则按照定义，要给物体定义一个非 0 的冲量。

力学元时空惯性定理（牛顿第一定理）：力学元时空表象中物体不受外部冲量(力)作用则保持匀速直线运动。

冲量和速度的点积命名功 A 。 $A = I \cdot v = F \cdot \Delta s$ 。功等于力和位移的点积。

对应于功。动量增量和速度的点积命名动能增量 ΔT ，速度为 0 则动能为 0。 $\Delta T = \Delta p \cdot v$ 。

$A = I \cdot v = \Delta p \cdot v = \Delta T$

功能定理：动能增量等于外力作的功。 $\Delta T = A$ 。这里从力的角度看掉势能。

如果 $A = 0$ ， $\Delta T = A = 0$ 。

反过来理解，如果动能变化了，则按照定义，要给物体一个非 0 的功。

动能守恒定理：物体不受外部做功则动能保持不变。 $\Delta T = 0$ 。这里从力的角度看掉势能。

参照功能定理，有势力做功的反号数命名**机械势能**增量 ΔE_p 。 $\Delta E_p = -A = -I \cdot v = -F \cdot \Delta s$ 。

势能和动能合称**能量** E 。 $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$ 。

∴ 只受势能力作用时

势能 $\Delta E_p = -A$

动能 $\Delta T = \Delta E_k$

代入 $A = \Delta T$

∴ $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$

机械能守恒定理： $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$

功的变化率命名**功率** P 。 $P = dA/dt = (F \cdot \Delta s)/dt = F \cdot v$ 。

∴ 力学元时空表象里 $dm_0 = 0$

$F = dI/dt = d(m_0 v)/dt = v dm_0/dt + m_0 dv/dt = 0 + m_0 a = m_0 a = ma$

更一般地

$F = dI/dt = d(mv)/dt = d(\gamma m_0 v)/dt = \gamma v dm_0/dt + \gamma m_0 dv/dt = 0 + \gamma m_0 a = ma$

变速定理（牛顿第二定理）： $F = ma$

转动物体的矢径和动量的叉积命名为**动量矩** L ，也称**角动量**。 $L=r \times p$

刚体总动量矩对角速度的比值命名为刚体对该转轴的**转动惯量** J 。 $J=L/\omega$

转动物体的矢径和冲量的叉积命名为**冲量矩** N 。 $N=r \times I$

冲量矩的变化率命名为**扭矩** M 。 $M=dN/dt=r \times F$

两质点间的作用力和反作用力为内力 $F_1^{(i)}$ 、 $F_2^{(i)}$ 作用。

按照我们的思维逻辑，如果从总体看，总冲量就是总外力冲量，有 $dI^{(e)}=dp$

\therefore 内力的冲量效果 $dI^{(i)}=dp-dI^{(e)}=0$

这是因为动量的变化 dp 逻辑上全部归因为外力冲量作用 $dI^{(e)}$ 了。内力冲量作用效果只能为 0 了。

则 $dI^{(i)}/dt=0$

$\therefore F_1^{(i)}+F_2^{(i)}=0$

$\therefore F_2^{(i)}=-F_1^{(i)}$

$\therefore F_1^{(i)}$ 、 $F_2^{(i)}$ 彼此平行，方向相反。

按照我们的思维逻辑，如果从总体看，总冲量矩就是总外力冲量矩，有 $dN^{(e)}=dN$

\therefore 内力的冲量矩效果 $dN^{(i)}=dN-dN^{(e)}=0$ 。

这是因为动量矩的变化 dL 逻辑上全部归因为外力冲量矩作用 $dN^{(e)}$ 了。内力冲量矩作用效果只能为 0 了。

$\therefore M^{(i)}=dN^{(i)}/dt=0$

$\therefore F_2^{(i)}=-F_1^{(i)}$

$\therefore M^{(i)}=M_1^{(i)}+M_2^{(i)}=r_1 \times F_1^{(i)}+r_2 \times F_2^{(i)}=r_1 \times F_1^{(i)}-r_2 \times F_1^{(i)}=(r_1-r_2) \times F_1^{(i)}=d^{(i)} \times F_1^{(i)}=0$

\therefore 其大小 $M^{(i)}=d^{(i)} \times F_1^{(i)}=0$

$\therefore d^{(i)}=0$ ，两力作用线距离 $d^{(i)}$ 为 0。在一条直线上。

力学元时空作用力反作用力定理（牛顿第三定理）：力学元时空表象中作用力和反作用力大小相等方向相反，作用在一条直线上。

动量矩的计算：

$$L_o = \sum_{i=1}^n M_o(m_i v_i) = \sum_{i=1}^n (r_i \times m_i v_i)$$

平动刚体对固定点的动量矩：

$$L_o = \sum_{i=1}^n M_o(m_i r_c) \times v_i = r_c \times \sum_{i=1}^n (m_i v_c)$$

定轴转动刚体对固定转轴的动量矩：

$$L_z = J_z \omega$$

平动刚体对固定点 O 的动量矩：

$$L_o = L_c + r_c \times m v_c$$

$$d(\mathbf{L}(m\mathbf{v}))=d(\mathbf{r}\times m\mathbf{v})=\mathbf{r}\times d(m\mathbf{v})=\mathbf{r}\times d\mathbf{I}=d(\mathbf{r}\times\mathbf{I})=d\mathbf{N}$$

动量矩定理：动量矩增量等于外力的冲量矩。 $d(\mathbf{L}(m\mathbf{v}))=d\mathbf{N}$

$$d(\mathbf{L}_o(m\mathbf{v}))=d(\mathbf{r}\times m\mathbf{v})=\mathbf{r}\times d(m\mathbf{v})=\mathbf{r}\times d(\mathbf{p})=d\mathbf{N}_o(\mathbf{F})$$

$$d(\mathbf{L}_o(m\mathbf{v}))/dt=d\mathbf{N}_o(\mathbf{F})/dt=\mathbf{M}_o(\mathbf{F})$$

按照我们的思维逻辑，如果从总体看，总冲量矩就是总外力冲量矩，有 $d\mathbf{L}_o=d\mathbf{N}_o^{(e)}$ ，
 $d\mathbf{L}_o/dt=d\mathbf{M}_o^{(e)}$

质点系的动量矩定理：

$$d\mathbf{L}_o = d\mathbf{N}_o^{(e)}$$

$$d\mathbf{L}_o / dt = \mathbf{M}_o^{(e)}$$

若外力的冲量矩为 0， $d\mathbf{N}_o^{(e)}=0$

则 $d(\mathbf{L}_o(m\mathbf{v}))=d\mathbf{N}_o^{(e)}=0$

动量矩守恒定理：外力冲量矩为 0 则动量矩守恒。

质点系相对质心动量矩定理：

$$d\mathbf{L}_c / dt = \mathbf{M}_c^{(e)}$$

$$\mathbf{M}_z(\mathbf{F})=d\mathbf{L}_z/dt=d(\mathbf{J}_z\omega)/dt=\mathbf{J}_z(d\omega/dt)=\mathbf{J}_z\ddot{\phi}$$

刚体绕定转轴微分方程：

$$\mathbf{J}_z\ddot{\phi} = \sum \mathbf{M}_z(\mathbf{F})$$

$$\mathbf{M}_c(\mathbf{F})=d\mathbf{L}_c/dt=d(\mathbf{J}_c\omega)/dt=\mathbf{J}_c(d\omega/dt)=\mathbf{J}_c\ddot{\phi}$$

刚体平面运动微分方程：

$$m_0\ddot{x}_c = \sum \mathbf{F}_x$$

$$m_0\ddot{y}_c = \sum \mathbf{F}_y$$

$$\mathbf{J}_c\ddot{\phi} = \sum \mathbf{M}_c(\mathbf{F})$$

(46) 格致热力学基础

按照规划性庸理，格致物理学的根本任务是规划。那么其逻辑是说，规划必然在努力维持着状态或推动着状态变好，否则这个状态就会变坏。

不努力就会状态变坏或可逆转换，这种坏的效果性命名为**无序性**，其指标命名为**熵**，规定不可逆转换的熵是增加的。相反好的效果性的命名为**有序性**。

不努力就会变坏或可逆转换的世界命名为**非生命届**，否则命名为**生命届**。

依据定义，非生命届中，孤立系统的熵永不自动减少。

非生命届中，对于可逆过程 A，其熵是不变的。

否则，假设变， $A \neq 0$ ，那么只能变大， $A > 0$ 。

其逆程 B，熵是不减的。即 $B \geq 0$ 。

因此 $A+B > 0$

整个过程 $C=A+B$ ，回到起始状态。C 的熵不变的。即 $C=0$ 。

因此

$A+B=0$

矛盾。得证。

由定义可知，非生命届中，对于不可逆过程 A，其熵是增加的。

格致熵增加定理：非生命届中，孤立系统的熵永不自动减少，熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增加。

由上可知，相反，在生命届中，熵是可以“自动”减少的。其关键是，这种对等叙述中，采用第三人称方式，生命的这种努力被描绘成内化的“自动”了。比如人的成长，细菌的生长。

从根本上说，这只是视角问题。这是从“人类规划性”这个特定视角看待世界的结果。

世界本身包含了全部 3 种可能性：熵增加，熵不变，熵减少。

简单来说，这样描述的是一个过滤了的世界，而不是本原的世界。再换个说法，这其实只是对“人类规划性”的描述，而不是对世界的描述；这种方向性来自“人类规划性”的方向性。对于未来，根本不用杞人忧天。

(47) 数学工具

① 阴阳数及其物理学上有意义的应用模式

“阴阳思维”对应“演化思维”。“演化思维”中，只是主体对象的状态在演化；主体对象 A 本身不变；A 永远是 A。

“状态演化”在形式逻辑上，推到极致，就是 2 种纯形的“状态”的演化；2 种纯形的“状态”就命名为**阴、阳**。

(阴阳) 2 种纯形的“状态”的演化进度，可以只用一个指标来表示，对应相位角 θ 。可以看到阴阳是运动变化的极限最简模型，只需要一个维度。极大地简化了物理模型。“演化思维”还可得出拉格朗日量和哈密顿量的物理意义。

1) 算术积分算子 $i()$ 和阴数

“演化思维”又对应积分思想。后面的状态 Ψ' 可以看成前面的状态 Ψ 在累加上改变量 $\Delta\Psi$ ： $\Psi'=\Psi+\Delta\Psi$ 。

考虑圆周运动

$$x=A\cos(\theta)$$

x 的导数

$$x'=-A\sin(\theta)$$

$$\theta=\pi/2 \text{ 时 } x=A\cos(\pi/2)=0, x'=-A\sin(\pi/2)=-A。$$

此时 $x=0$ 。但是又和停在那儿一直 $x=0$ 又不同。此时 $x'=-A$ ，就是 x 的变化趋势是最大的。 x 的变化趋势不为 0，而且变化趋势大小有不同。

为了表示一体的互补关系， x' 再取反号 $z=-x'=-A\sin(\theta)$ ， $x'=-z$ 。 $z'=A\cos(\theta)$ 。

一种认识世界的方法中，将事物显示出来的部分 x 和还未显示出来的部分当做一

个整体来看待，突出其阴阳整体性、阴阳可转换性、动态性、总体不变性。

x 这种已经显现出来的部分对应的数值命名为**阳数**。

这种互补的变化趋势大小命名为**阴数**。

阴数和阳数浑圆一体的概念命名为**阴阳数**。

这里阳数部分对应 $A\cos(\theta)$, 阴数部分对应 $A\sin(\theta)$ 。

取 $A=1, \theta=0$ 时，阴阳数为 1。 $\theta=\pi/2$ 时，阳数部分为 0, 就只有阴数部分。此时的状态记为 $i(1)$ 。为方便， θ 对应的阴数部分写为：

$$\Psi(z(\theta)) = \Psi(\sin(\theta)) = \Psi(0 + \int_0^\theta z' d\theta) = \Psi(\int_0^\theta z' d\theta)$$

$i()$ 命名为**算数积分算子**，基本含义表示再积分 $\pi/2$ ；是微积分的算术化；物理上表示相位再前进 $\pi/2$ (1/4 周期)。规定 $i(0)=1$ 。

按算术积分算子计算如下：

$$\begin{aligned} i(1) &= i(0) + \int_0^{\pi/2} (x') d\theta + \Psi(\int_0^{\pi/2} (z') d\theta) \\ &= 1 + \int_0^{\pi/2} (-\sin(\theta)) d\theta + \Psi(\int_0^{\pi/2} (\cos(\theta)) d\theta) \\ &= 1 + (-1) + \Psi(\sin(\pi/2)) = \Psi(z(\pi/2)) \\ &= \Psi(\sin(\pi/2)) = \Psi(\int_0^{\pi/2} z' d\theta) \end{aligned}$$

$i(1)$ 表示 $\theta=0$ 的 1 状态再积分 $\pi/2$ ，如图结果状态为阴阳数 $i(1)$ 。

$i(i(1))$ 表示 $\theta=\pi/2$ 的 $i(1)$ 状态再积分 $\pi/2$ ，积分区域变为 $0\sim\pi$ ，如图结果状态为阴阳数 -1。

所以 $i(i(1))=-1$

按算术积分算子计算如下：

$$\begin{aligned} i(i(1)) &= x = i(1) + \int_{\pi/2}^{\pi} (x') d\theta + \Psi(\int_{\pi/2}^{\pi} (z') d\theta) \\ &= x(0) + \int_0^{\pi/2} x' d\theta + \Psi(\int_0^{\pi/2} z' d\theta) + \int_{\pi/2}^{\pi} x' d\theta + \Psi(\int_{\pi/2}^{\pi} z' d\theta) \\ &= x(0) + \int_0^{\pi} (x') d\theta + \Psi(\int_0^{\pi} (z') d\theta) \\ &= 1 + \int_0^{\pi} (-\sin\theta) d\theta + \Psi(\sin(\pi)) = 1 + (-2) + \Psi(0) = -1 \end{aligned}$$

定义**加法** $i(a)+i(b)=i(a+b)$

加法交换律 $i(a)+i(b)=i(b)+i(a)$ a 和 b 为实数

$i(1)$ 可以简写成 $i, i1, 1i$ 。

$i(n)$ 可以简写成 in, ni 。 n 为实数。

2) 定义乘法除法运算

如果借用乘法形式把整体嵌套式 $i(i(1))$ 和 $i(a)$ 写成线性流水式 $i*i$ 和 $a*i$ ，从而定义出**乘法**。

定义 $i*i \equiv i(1)*i(1) \equiv i(i(1)) = -1$

规定 $i*a \equiv a*i \equiv ai \equiv ia = i(a)$ a 为实数

规定数乘律 $i(a*n) = i(a)*n$ $i(a)*n = n*i(a) = i(a*n)$ n 为实数

规定乘法交换律 $i(a)*i(b) = i(b)*i(a) = -ab$ a 和 b 为实数

实数

规定乘法结合律 $(a+bi)*(c+di)=(c+di)*(a+bi)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ a, b, c, d 为

定义除法为乘法的逆运算。

$$1/i=-i$$

到此 i 在形式上就像一个普通实数参与四则运算。

3) 阴阳数

考察乘法结合律 $(a+bi)*(c+di)=(c+di)*(a+bi)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

特别地,

$$\begin{aligned} (\cos\theta+\sin\theta i)*(\cos\varphi+\sin\varphi i) &= (\cos\theta\cos\varphi-\sin\theta\sin\varphi)+(\cos\theta\sin\varphi+\sin\theta\cos\varphi)i \\ &= \cos(\theta+\varphi)+i\sin(\theta+\varphi) \end{aligned}$$

这就是说, θ 和 φ 对应的两个组合数的乘法, 对应 θ 和 φ 的加法 $\theta+\varphi$ 。

更一般地,

$$i=e^{(p+iq)}(\cos(\theta+\varphi)+i\sin(\theta+\varphi))$$

这就是说, (p,θ) 和 (q,φ) 对应的两个组合数的乘法, 对应加法 $(p+q,\theta+\varphi)$ 。

$A=e^p$, 相位为 θ , 实数部分对应 $A\cos(\theta)$, 阴数部分对应 $z=A\sin(\theta)$, 对应阴阳数为

$$F(\theta)=A\cos(\theta)+i(A\sin(\theta))。$$

4) 指数运算

上面有, (p,θ) 和 (q,φ) 对应的两个组合数的乘法, 对应加法 $(p+q,\theta+\varphi)$ 。

能将乘法变成加法的, 有指数运算符。

另外, 我们可以用导数探讨。

$$F(\theta)=A\cos(\theta)+i(A\sin(\theta))$$

$$dF/d\theta=d(A\cos(\theta)+iA\sin(\theta))/d\theta=-A\sin(\theta)+iA\cos(\theta)=i(i(1))A\sin(\theta)+i(1)A\cos(\theta)$$

$$i(i(1))=-1 \text{ 可写成 } i(1)*i(1)$$

$$\begin{aligned} dF/d\theta &= i(1)i(1)A\sin(\theta)+i(1)A\cos(\theta) = i(1)(A\cos(\theta)+i(1)A\sin(\theta)) = i*(A\cos(\theta)+i(A\sin(\theta))) \\ &= i*F(\theta) \end{aligned}$$

从形式上, $F'(\theta)$ 的结果和指数函数导数类似。 $\exp'(k\theta)=k*\exp(\theta)$, 令 $k=i$ 则对应 $\exp'(i\theta)=i*\exp(\theta)$ 。若记 $\exp(i\theta)=F(\theta)$, 则 $F'(\theta)=\exp'(i\theta)=i*\exp(i\theta)=i*F(\theta)$

(借用实数的指数函数) 我们可以将上面的 $e^p(\cos\theta+i\sin\theta)$ 记成 $e^{p+i\theta}$; $p=0$ 则 $\cos\theta+i\sin\theta$ 记成 $e^{i\theta}$ 。

定义 $i()$ 的指数运算和阴阳数的指数形式

$$e^{i\theta}\equiv\text{阴阳数}(\theta)\equiv\cos(\theta)+i(\sin(\theta))=\cos(\theta)+i\sin(\theta)$$

$$e^{p+i\theta}\equiv\text{阴阳数}(p,\theta)\equiv e^p(\cos(\theta)+i(\sin(\theta)))=e^p(\cos(\theta)+i\sin(\theta))$$

其中 θ 为实数, θ 为进度指标(相角)。

并**规定该指数运算**满足实数指数的运算规律。

$$\text{有乘法变加法: } e^{p+i\theta}e^{q+i\varphi}\equiv e^{(p+q)+i(\theta+\varphi)}$$

$$\text{有除法变减法: } e^{p+i\theta}/e^{q+i\varphi}\equiv e^{(p-q)+i(\theta-\varphi)}$$

$$e^{i\pi/2}=i(\sin(\pi/2))+\cos(\pi/2)=i(1)+0=i$$

$$e^{i\pi}=i(\sin(\pi))+\cos(\pi)=i(0)+(-1)=-1$$

$$i(1)i(1)=e^{i\pi/2}e^{i\pi/2}=e^{i\pi/2+i\pi/2}=e^{i\pi}=-1=i(i(1))$$

满足上面的 $i(1)i(1)=i(i(1))=-1$ 。

故 $i(i(1))$ 可以简写为 $i*i$ 和 i^2 。

$i^2=i*i=i(1)i(1)=\exp(i(\pi))=i(i(1))=-1$ 其基本形式为 $i(i(1))=-1$

$i(e^{p+i\theta})=e^{i\pi/2}e^{p+i\theta}=e^{p+i(\theta+\pi/2)}$ ，就是 $e^{p+i\theta}$ 的相角前进了 $\pi/2$ 。 $i()$ 的含义对 $e^{p+i\theta}$ 依然有效。

到此，可以规定阴阳数如实数一样适用全部四则运算规则和一般函数。

实际意义，阴阳数和阴数可以光明正大地进入物理学。关键是阴数表示物理状态的趋势部分，浑圆一体的关系（自然单位一样），表示某种“动”的过程之相态。

注意 $i^2=-1$ 是 $i(i(1))=-1$ 的简写。

另外， $e^{i\theta}=\cos\theta+isin\theta$ 不是客在规律，而只是 $\cos\theta+isin\theta$ 被人为记成 $e^{i\theta}$ 。

注意，这里是依相位变化而讲的。不是依时间变化而讲的。当然如果依时间变化而讲的，自然有个相位变化，但依时间变化不是必须的。

物理学中这种补势关系的量很多。如势能动能，电场磁场，交流电。

比如，本文标空是标时的补势，标空直接写成 ix 。标时空可以整体看作一个积分向量。开始 0 相位是正标时，积分 $\pi/2$ 的相位就为正标空，再积分 $\pi/2$ 的相位就为负标时。从相位看，就象一个旋转的矢量之相态。

如果这对补势量当做矢量，那么阴阳数的平方对应他们内积之和(或和之内积)。这里“和”对应“补”的关系，能量关系中常见，对应能量守恒逻辑关系。

好比一个人的财富程度，对应阴阳数；不光看现有财富，对应实数；还要看每日出项，对应阴数。

本来， $i()$ 是一个整体的算子，不是一个数字单位。但是作为线性表述后，再加上交换律结合律分配律，变得和普通的数字一样，仿佛就是一个数字单位 i 。但是，不管有没有括号，在前还是在后，它依然是算子 $i()$ 。 $(a+bi)i=i(a+i(b))$ 。

5) 阴阳数在物理学中有意义的应用模式

第一，基本模式：阴数标示 $i()$ 只是作为一个区别标识

$i(n)$ 其实还是 n ，外面套个 $i()$ 是为了区别原来场景的那个 n 。这样就可以表达有 2 个不同场景的 n 可同时使用且不混淆。就是说有 2 个物理场景 A 和 B，A 中的 n 还是用 n 表示；B 中的 n 用 $i(n)$ 表示。这样扩大了表示范围，两个范围不用分开处理，可以一统处理。这样既能提高效率又能从更大范围找出规律性的东西。

这好比正数 n 和负数 $-n$ 。其实 $-n$ 也是 n ，是不同于 n 的另一场景的 n ，前面套一个 $-$ 以示区别，比如零下 2 度记为 -2 度。现在只是这种思维再重复一次。先负号分出 2 个对称场景。再用 $i()$ 再对称分一次，变成 4 个对称场景。正向演变序列： $1 \rightarrow i(1) \rightarrow i(i(1))=-1 \rightarrow i(i(i(1)))=-i(1) \rightarrow i(i(i(i(1))))=1$ 。反向演变序列： $i(i(i(i(1))))=1 \rightarrow i(i(i(1)))=-i(1) \rightarrow i(i(1))=-1 \rightarrow i(1) \rightarrow 1$ 。

如果正向表示乘以 i ，正向演变序列 $1 \rightarrow i \rightarrow i^2=-1 \rightarrow i^3=-i \rightarrow i^4=1$ 。反向表示除以 i ，反向演变序列： $1 \rightarrow i^{-1}=-i \rightarrow i^{-2}=-1 \rightarrow i^{-3}=i \rightarrow 1$ 。

图 11 不同场景的 1 演化示意图

Figure 11 Evolution schematic diagram of 1 in different scenes

第二， $-n^2$ 表示为 $+(i(n))^2$

这样做可以统一公式。

$x=\pm 1$ 满足 $1-x^2=0$ ，即 $1-1^2=0$

$1-(\pm 1)^2=0$ 也可以写为 $1+(i(\pm 1))^2=0$

那么 $x=i(\pm 1)$ 满足 $1+x^2=0$

$1+x^2=0$ 的解为 $x=i(\pm 1)=\pm i$

阴数是一种方便的数学表达工具。

第三，只取阳数模式

阴阳数只作为一种数学处理方法。实际取数时只取阳数部分。

这里采用阴阳数数学处理方法，是利用了其优越的表达形式和计算方式。

这样可以形式上表示为不变量。

计算中也往往简化不少。

比如交流电压量。

第四，阴阳并立模式

这里其实是平等的 2 个不同的关系或实体。实际中处理一模一样。

这样就用阴阳两部分分别表示。表达起来非常简洁。

处理中，实际是展开成两部分分别计算的。

第五，阴阳分工模式

这里其实是不平等的 2 个不同的关系或实体。实际中处理也完全不同。

此时，只是两个因子的数学指数合并。 $e^{k+i\theta}=e^k \times e^{i\theta}=e^k(\cos\theta+i\sin\theta)$ 。

比如量子复相位中，阴数才表示相位角，阳数对应于规模。

这样就用阴阳两部分分别表示。表达起来非常简洁。

处理中，实际是展开成两部分分别计算的。

第六，多种模型的统一无缝对接

指数函数过程和正弦函数过程看起来完全不同。但是可以用 e^{kx} 来统一表示。

k 为阳数就是指数函数过程。 k 为阴数就是正弦函数过程。

比如量子力学中的量子模型，就是这样的 2 种模型。

第七, $i()$ 表示过程的相位关系

阴阳数表示一个数值变化过程。 $i()$ 表示变化过程当前的相位关系。

比如交流电中, 电容电感两端电压和电流存在相位关系, 这样表现就是其阻抗中
带个 $i()$ 套。

量子力学中, 动量 p 和能量 E 与之 Ψ 间存在相位关系, 这样表现就是其表达式中
带个 $i()$ 套。

第八, 阴阳数直接表示一个变化过程

比如交流电中和量子力学。

应用模式各不相同, 意义也各不相同。物理学不能只是用 i 表示出来。而应当说明
其物理含义, 能用普通实数解释。

② 超无穷

无穷乘以 2 是多少? 无穷加 1 是多少?

定义

$$[a_m, a_{m-1}, a_{m-2}, \dots, a_1, a_0] = \sum_{i=0}^m a_i k_i$$

其中 k_i 为 a_i 的权, $k_i > 0$, $k_{i+1} > k_i$ 。

定义加法 $A+B=C$, 各位相加。如果权是有限的, 可以进位借位。

定义减法 $A-B=C$, 各位相减。如果权是有限的, 可以进位借位。

定义数乘 $A*k=k*A=C$, 各位乘以 k 。如果权是有限的, 可以进位借位。

定义比较, $A-B=C$, 如果 C 可写成各位为 0, 则说 $A=B$, $B=A$ 。如果 $C > 0$ 则说 $A > B$,
 $B < A$; 如果 C 可以写成各位非负, 且 $C \neq 0$, 则说 $A > B$, $B < A$; 如果 $C < 0$ 则说 $A < B$, $B > A$ 。

特别地定义超无穷 $[a_m, a_{m-1}, a_{m-2}, \dots, a_1, a_0; b_1, b_2, \dots, b_n]$, a_0 的权 $k_0=1$, a_1 的权 $k_1=k_0 * \infty$, a_2 的
权 $k_2=k_1 * \infty \dots$ 。 b_1 的权 $h_1=k_0/\infty$, b_2 的权 $h_2=h_1/\infty$, b_3 的权 $h_3=h_2/\infty \dots$ 。其中 ∞ 表示正无穷。

$A-B=C$, 当且仅当 C 各位为 0, 则说 $A=B$, $B=A$ 。当且仅当最高非 0 位为正, 则
说 $A > B$, $B < A$ 。当且仅当最高非 0 位为负, 则说 $A < B$, $B > A$ 。当且仅当 A 和 B 各位相同, 则
说 $A=B$, $B=A$ 。

无穷可写作 $A=[1,0]$ 。

无穷乘以 2: $B=A*2=[1,0]*2=[2,0]$ 。

无穷加 1: $B=A+1=[1,0]+1=[1,1]$ 。

超无穷带来思想变化。

超无穷定理: 无穷并非一定不可到达。

比如无穷量的时间, 无穷量的能量, 无穷量的动量, 无穷量的步骤, 无穷量的数
量, 等等, 不能武断地当做不可能; 尤其不能当做反证法的依据。

其可到达时怎么理解? 如果它其实只是一个思维逻辑, 那么就不是问题了。

比如历史上哲学问题。阿基里斯追不上乌龟的悖论。这里推论到需要无穷量的“(推
理对应的)步骤”, 就认为不可能。现在这种反证法的基础不成立, 从而不是悖论。

同样地, 芝诺的跑步者不能跑到终点的悖论。这里推论到需要无穷量的“(推
理对应的)步骤”, 就认为不可能。现在这种反证法的基础不成立, 从而不是悖论。

思维逻辑上超无穷的极限命名为**绝对无穷**。绝对无穷才是真正的无穷。

③ 矩阵并乘

定义**矩阵并乘** $A \otimes B = AB^T$

其特点是行与行乘（矩阵乘法时行与列交错乘）。

交换律： $A \otimes B = B \otimes A$

$A \otimes B = I$ 则命名 AB 互为**并倒矩阵**；记 $B = A^{-1}$ ， $A = B^{-1}$ 。

3.2 量子力学

(1) 量子基本方程

下面先在元对称时空讨论。

下面无特别申明 q 指时间和空间。

由前面可知，量子分布变化力学特性，对 Ψ 具有元对称。不含 Ψ 量纲。用无量纲的 $\partial\Psi/\Psi$ 来表示。

也可以从另一方面看。

$$\Psi(q', t+dt) = \int_{-\infty}^{\infty} K(q', t+dt; q, t) \Psi(q, t) d\tau$$

名义总质料量为 $C=1$ ，始终不变。

可以看出，量子力学是拓扑的。

两边都有 Ψ 因子。因此，表征系统最根本特性的 K 与 Ψ 的强度无关。因此，研究变化量 $\partial\Psi$ 的特性时，需要除以 Ψ ；研究比值 $\partial\Psi/\Psi$ 的规律。

这样变化率 $\partial\Psi/\partial q$ 变成了相对变化率 $(\partial\Psi/\Psi)/\partial q$ 。

然后，准确表达物理过程的标准过程，其相对变化率 $((\partial\Psi/\Psi)/\partial q)$ ，按照庸名定理，应当不变。

过程引理 3：准确表达物理过程，应该用相对变化率 $((\partial\Psi/\Psi)/\partial q)$ 不变的标准过程表示过程。

又由于元对称，因此不能依赖于空间 q 的先在的方向认知。对于 q 的方向具有元对称。

消除量纲影响，在无量纲形式 $\partial\Psi/\Psi$ 下，

$$(\partial\Psi/\Psi)/\partial(\pm q) = \text{const}$$

$$(\partial\Psi/\Psi)/\partial q = (\partial\Psi/\partial q)/\Psi = \pm k$$

其中 q 为时空坐标。

量子过程元对称定理：描述过程的标准过程量子满足元对称 $(\partial\Psi/\Psi)/\partial\pm q = \text{常数}$ 。

在尽观界，量子 Ψ 是变化的，但是 $(\partial\Psi/\partial q)/\Psi = \text{const}$ ，这就是变之不变。

在以观界，量子 Ψ 是不变的，但是在尽观界，量子 Ψ 是变化的。这就是不变之变。

用 ik 换 k

$$(\partial\Psi/\partial q)/\Psi = \pm ik$$

这是指数形式过程。±表示正反两个方向。反方向就是反射波。

量子基本解为

$$\Psi = e^{\pm ikq}$$

也就是 Ψ 的方程是以 $\Psi=e^{\pm ikq}$ 为基本解的方程。

尽子通解定理：尽子通解为

$$\Psi = C1e^{-ikq} + C2e^{ikq}$$

C1、C2 是任意系数的组合。

当 k 为实数， ik 为虚数， $\Psi = e^{\pm ikq}$ 为正弦波。

当 k 为虚数， ik 为实数， $\Psi = e^{\pm ikq}$ 为普通指数波。

也就是说，

尽子基本波形定理：尽子有两种基本形式的波形：正弦波和指数波。

正弦波是最普通的波形。隧穿效应中波形就是指数波。

先看 1 维空间， $q=x$

$$\Psi = e^{\pm ikx}$$

$\Psi = e^{ikx}$ 不管是什么波，数学形式上可以看成正弦波。

时域， $q=t$ ，对应的 k 为角频率 ω ：

写成：

$$\Psi = Ae^{-i\omega t}$$

时域空域合并：

$$\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)} = Ae^{i2\pi(x/\lambda-t/T)}$$

$$k = 2\pi/\lambda = 2\pi/(h/p) = 2\pi p/h = p/\hbar$$

由于 $E = \hbar\omega$

因此 $\omega = E/\hbar = 2\pi E/h$

$$\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)} = Ae^{i2\pi(x/\lambda-t/T)} = Ae^{i(x2\pi p/h-t2\pi E/h)} = Ae^{i(px-Et)/\hbar}$$

$$\Psi = Ae^{iS/\hbar}$$

得：

$$\Psi = Ae^{i(p\cdot r-Et)/\hbar}$$

这就是**尽子基本方程**。

(2) 线性叠加定理

Ψ 是 $(\partial\Psi/\Psi)/\partial q = k$ 的解。

$\Psi' = a\Psi$ ， a 为常数。

$$\partial\Psi'/\Psi' = \partial(a\Psi)/(a\Psi) = \partial\Psi/\Psi = k$$

因此，则 Ψ' 也是其解。

这是由于采用 $\partial\Psi/\Psi$ 的无量纲拓扑形式，结果必然具有线性。

尽子线性定理：尽子具有线性。

Ψ_1 、 Ψ_2 ... Ψ_n 均为 $(\partial\Psi/\Psi)/\partial(q) = k$ 的解。

$\Psi' = a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 + \dots + a_n\Psi_n$ ， a_i 为常数。

$$\partial\Psi'/\Psi' = \partial(a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 + \dots + a_n\Psi_n)/(a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 + \dots + a_n\Psi_n) = k$$

因此，则也是其解。

尽子线性叠加定理：尽子具有线性叠加性。

$\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 均为其解。 $\Psi' = a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 + \dots + a_n\Psi_n$ 也是其解。

(3) 范叠加定理

$\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 以及他们不同比例的线性组合对应的形式命名为范。

注意范只是形式层面的东西。 Ψ 是质料层面的东西。范不包含具体总的 Ψ 值量。

物体是包含质料的。因此范也不是粒子。

范叠加定理：若 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 是系统的范，则这些范的线性叠加 $\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2 + \dots + C_n\Psi_n$ 也是体系的一个范。其中 C_1, C_2, \dots, C_n 为复常数。

范是逻辑层面的东西，逻辑上可以叠加。对应一种思维形式。

而状态是实体当下存在形式的总称呼。因此实体当下的状态总是有且只有一个。

不管范怎么叠加，最后物体的存在状态无论如何复杂，我们均将之称为一种状态，注意是一种。

因此，量子力学没有叠加态。相应地我们可以说复杂态。

(4) 权质料因密度定理

考虑单位体积。

取完全形式量子模型， $\Psi(A)$ 和 $\Psi(B)$ ，数量为 A 和 B。取复正交方向。其总结果为 $\Psi(C)$ 。

形式上有 $A+B \Rightarrow C$

Ψ 有复矢量相消的特性，因此 Ψ 按复矢量相加。

$$\Psi(A) + \Psi(B) = \Psi(C)$$

图 12 复矢量 Ψ 相加示意图

Figure 12 Schematic diagram of complex vector Ψ addition

按数值表示有

$$\Psi(A)^2 + \Psi(B)^2 = \Psi(C)^2$$

$$\text{记 } P(X) = |\Psi(X)|^2 = \Psi(X)^2$$

$$P(A) + P(B) = P(C) \quad \text{----- (1)}$$

是简单的相加。

物质的规模密度 ρ ，有：

$$\rho(A) + \rho(B) = \rho(C) \quad \text{----- (2)}$$

和上面的 (1) 形式相同。说明 $\rho(X)$ 和 $P(X)$ 有相同的幂次关系。

因此有：

$$\rho(X) = kP(X)$$

$\rho(X)$ 和 $P(X)$ 有相同的幂次关系，而与 $p(X)$ 不同，相差一个幂次。

系统因此系统存在动量 p 线性和密度 ρ 平方两种累加关系。

$$\rho(X) = kP(X) = k|\Psi(X)|^2$$

由于系统线性关系，可以不考虑系数 k ，直接用 $|\Psi(X)|^2$ 定义 ρ 。

$$\rho(X) = |\Psi(X)|^2 = \Psi^*(X)\Psi(X)$$

按照兼容定理和一致性定理，尽观界的 ρ 定义也要满足这种关系。

简单来说， ρ 是标量累加关系，是 Ψ 是复矢量累加关系。累加中体现的幂次关系不同。这种差异和空间有关，和时间无关。

复正交相加，就是简单相加。就好比并列无关的两部分的累计。那么不同地方的 Ψ 也按这种方式累计。

ρ 反映了该处单元体积对世界影响的权数。 ρ 又取决于 Ψ 。所以， Ψ 和 ρ 对应的是**权**。对象的规模反映的是质料因。所以， Ψ 逻辑上也对应质料因，所以，这种权也称为**权质料因**。

权密度定理：

$$\rho = \Psi^* \Psi$$

Ψ 对应的波命名为**权密度波**和**权波**。

权质料因本身规范了物质不灭性，即质料因守恒。所以，权质料因不再需要另外的归一化，也不允许归一化。但可以取一单位的总量来考虑。直接利用通用的物质守恒关系 ($\int \Psi^* \Psi d\tau$)。

(5) 第一量子权波方程

$$\because \Psi = A e^{i(kx - \omega t)} = A e^{i2\pi(x/\lambda - t/T)} = A e^{i(x2\pi p/h - t2\pi E/h)} = A e^{i(px - Et)/\hbar}$$

\therefore 显然有

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi = -i\omega \Psi = -i \frac{E}{\hbar} \Psi$$

$$E \Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi$$

$$E^2 \Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \Psi = ik \Psi = i \frac{2\pi}{\lambda} \Psi = i \frac{2\pi p}{h} \Psi = i \frac{p}{\hbar} \Psi$$

$$p \Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi$$

$$p^2 \Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi$$

$$\hat{p} \Psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = 0$$

多维空间则为

$$\nabla^2 \Psi - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = 0$$

这是自由粒子的波动方程。其中 u 是波速。

$$p \Psi = -i\hbar \nabla \Psi$$

$$p^2 \Psi = -\hbar^2 \nabla^2 \Psi$$

$$p = -i\hbar\nabla$$

$$H\Psi = E\Psi \text{ 代入 } E\Psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi$$

得

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = H\Psi$$

或写成

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle = \hat{H}|\Psi\rangle$$

命名为量子基本权波方程。

对微观的量子 \hat{H} 命名为**色散算符**。以强调属性（特征值）关系，而不是能量关系。其中 Ψ 是列矢量。当其中 Ψ 是多个分量， H 是厄密矩阵。

下面计算波速 u 。

假设该量子的位势 $V(r)$ 显不含时。不考虑对称性破缺。根据一致性定理（尽观逻辑延伸定理），利用下面的宏观方程：

$$\frac{1}{2m}(\nabla S)^2 + V + \frac{\partial}{\partial t}S = 0$$

其中 $S(r, a; t)$ 为主函数， a 是运动常数矢量。

由于位势 $V(r)$ 显不含时， S 可以将时间部分分开，分成显不含时的特征函数 $W(r, a)$ 和显含时的 Et ， E 是能量特征值。

$$S(r, a; t) = W(r, a) - Et$$

$$\text{则 } \partial S / \partial t = -E$$

将此代入上面的方程，运算得到

$$(\nabla S)^2 = 2m(E - V)$$

S 对时间 t 的全导数为

$$\frac{d}{dt}S = \frac{\partial}{\partial t}S + \nabla S \cdot \frac{dr}{dt}$$

取 S 等值面 Σ 在空间的运动

$\because \Sigma$ 是等值面，即等相面

$$\therefore dS/dt = 0$$

$$\therefore 0 = dS/dt = \partial S / \partial t + \nabla S \cdot dr/dt = -E + \nabla S \cdot dr/dt$$

$$\therefore (dr/dt)^2 = E^2 / (\nabla S)^2$$

Σ 的法向速度 u 为

$$u^2 = (dr/dt)^2 = (E/\nabla S)^2 = E^2 / (\nabla S)^2 = E^2 / (2m(E - V))$$

u^2 和 $E\Psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi$ 及 $E^2\Psi = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Psi$ 代入上面的波方程得到

$$\nabla^2\Psi - \frac{2m(E-V)}{E^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Psi = \nabla^2\Psi + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}\Psi = \nabla^2\Psi - \frac{2m}{\hbar^2}V\Psi + i\frac{2m}{\hbar^2}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = 0$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

这命名为**第一尽子权波方程**，即薛定谔方程。

这里的色算关系式为 $H=E=p^2/2m$ ，因此，只适用于速度破缺性可忽略不计，没有自旋的低速粒子。

$$E\Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi$$

$$\mathbf{p}\Psi = -i\hbar \nabla \Psi$$

公式和方程中 i 表示存在相位差。能量特征值和动量特征值与此时刻 t 和此位刻 q 存在相位差。

(6) 第二尽子权波方程

考虑速度破缺，色散关系式为 $H=E=(p^2w^2+m_0^2w^4)^{1/2}$

$$\hat{\mathbf{p}}\Psi = -i\hbar \nabla \Psi$$

$$\hat{\mathbf{p}}^2\Psi = -\hbar^2 \nabla^2 \Psi$$

$$\hat{E}^2\Psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi$$

代入 $E^2\Psi = (p^2w^2+m_0^2w^4)\Psi$

得到

$$\frac{1}{w^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = (\nabla^2 - \frac{m_0^2w^4}{\hbar^2}) \Psi$$

这命名为**第二尽子权波方程**，即克莱因-高登方程。

协变形式

$$(\frac{1}{w^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2) \Psi = -\frac{m_0^2w^4}{\hbar^2} \Psi$$

$$(\square^2 + \frac{m_0^2w^4}{\hbar^2}) \Psi = 0$$

$$\square^2 = \frac{1}{w^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

(7) 第三尽子权波方程

线性化的色散关系 $H=E=w(p^2+m_0^2w^2)^{1/2}=w\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m_0w^2\beta$

$$\mathbf{p}\Psi = -i\hbar \nabla \Psi$$

代入并加入势能项 V ， $H\Psi = (w\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m_0w^2\beta+V)\Psi$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = (i\hbar w\boldsymbol{\alpha}\cdot\nabla + \beta m_0 w^2 + V)\Psi(x,t)$$

这命名为**第三尽子权波方程**，即狄拉克方程。

其中是 $\boldsymbol{\alpha}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 和 β 是 4×4 的狄拉克矩阵， m 是自旋- $1/2$ 粒子的质量， x 与 t 分别是空间和时间的坐标。 $\Psi(x,t)$ 含 4 分量，称为**洛伦兹旋量**。

连续性方程：

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

$$\rho = \Psi^* \Psi$$

$$\bar{j} = w\Psi^* \bar{a}\Psi$$

(8) 第四近似量子权波方程

$$\begin{aligned} \text{色散关系 } H = E = w(p^2 + m_0^2 w^2)^{1/2} &= mw^2(1 + p^2/(m_0^2 w^2))^{1/2} \approx m_0 w^2(1 + 1/2 p^2/(m_0^2 w^2)) \\ &= p^2/(2m_0) + m_0 w^2 \end{aligned}$$

$$p^2\Psi = -\hbar^2\nabla^2\Psi$$

代入并加入势能项 V , $H\Psi = (p^2/(2m_0) + m_0 w^2 + V)\Psi$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi = (m_0 w^2 - \frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2 + V)\Psi$$

这命名为**第四量子权波方程**。

(9) 量子拓扑扩散论

① Ψ 和波函数的解释

波函数 Ψ 对应权质料因，**波函数的模方($\Psi^*\Psi$)即为权质料因密度**，即 t 时刻整个微观粒子通过 r 处单位体积对世界的施加影响的权方。

$$\rho = \Psi^*\Psi$$

而“能被萃超出”也是一种作用影响。

t 时刻在 q 点单位体积内超萃出粒子的唯象几率为 $p(q)$ 。超萃出单个粒子的权方对应 U 。

$$p(q_1) = \rho(q_1)/U$$

$$p(q_2) = \rho(q_2)/U$$

$$p(q_1)/p(q_2) = (\rho(q_1)/U)/(\rho(q_2)/U) = \rho(q_1)/\rho(q_2)$$

$\therefore \rho(q) = \Psi^*\Psi$ 就是唯象相对几率。

唯象超萃几率定理：在某点单位体积内超萃出粒子的唯象相对几率等于波函数的模方($\Psi^*\Psi$)。

权质料因密度决定了微观粒子在 t 时刻在 r 处单位体积内被超萃出的**唯象相对几率**。

也就是说，权质料因规模量决定了能超萃出的唯象相对几率。

如果将单个粒子的权质料因的总量规定为 1，则两者在计算上一致。

这里关键是权方 U 。其对应于粒子。

粒子权方定理：从测量的角度来说，粒子是特定权方局域性的别名。

测量权方定理：实际上我们无法测量事物，只能测量权方。

超萃权方定理：超萃出粒子其实是超萃出权方局域性。

几率权方定理：超萃出粒子的唯象几率比其实是权方的比。

② 量子扩散论基础

量子具有逻辑波动性。因此具有空间几何扩散性、相邻传染性、量子相位性。

量子具有空间几何扩散性和相邻传染性。时刻总有从一点向四面八方自我传播的

特性，除非外部约束。因此尽子过程是权扩散过程。

这是一个不同作用之权 Ψ 全面扩散的过程。这种球对称是由元对称决定的。

又尽子具有尽子相位性，因此尽子按照指数形式函数 $Ce^{iS/\hbar}$ 扩散。

Ψ 波就是权密度波。 Ψ 反映了通过该处单元体积对世界作用影响性。

图 13 尽子元对称扩散示意图

Figure 13 Schematic diagram of end-atomic meta-symmetric diffusion

扩散过程存在传播函数。

注意，当从扩散过程角度考虑时，名义总质料量为 $C=1$ ，始终不变。变化的只是权和影响因子。这种思维模型就是对全空间积分。

注意这种模型中， Ψ 既表现为质料量，又表现为权。这是由于 Ψ 的可分性。当 Ψ 被分时，被看作质料量。一旦分好，这部分当做研究对象，总质料量为 $C=1$ ，始终不变， Ψ 表现为可变的权。

当然， Ψ 被分后得到的部分 Ψ' 也可以看作全世界的另一个作用权 Ψ' 。

根据伪全息定理，形式上，测量结果和测得的物体包含全世界的全息信息。

尽子扩散定理即尽子空间积分定理：

$$\Psi(q', t+dt) = \int_{-\infty}^{\infty} K(q', t+dt; q, t) \Psi(q, t) d\tau$$

这个公式命名为**尽子扩散公式**。

这种方法命名为**扩散法和空间积分法**。

$K(q', t'; q, t)$ 就是**传播函数和传播子**。

这相当于**尽子牛二方程；传播子决定权波 Ψ 的演变**。

由 t 时刻的波函数 $\Psi(q, t)$ 可以导出 t' 时刻的波函数 $\Psi(q', t')$ 。因此，从逻辑形式上讲，尽子力学是决定论的。

另一方面，从理论的形式变换角度看，这可以看成是纯逻辑的形式变换，和具体的物理机制完全无关。最终的结果取决于未知的 $K(q', t'; q, t)$ ，这需要从其它理论导出。

因此，既可以看作一个独立的尽子扩散理论（对应上图的解释），也可以看成只是理论的表达形式。本文作为独立的尽子扩散理论。

当以权来考虑时，实际上名义总质料量为1。这是因为这个权是整个系统（世界）的作用，总量就是整个系统。其实这个权是同一个“整个世界”的作用。

因此，系统各部分空间按照对应的权并行地对世界产生传递影响。

尽子并行作用定理：尽子空间各部分对应的权逻辑上并行地对世界发生作用。即使相距遥远也是如此。

这个权包含了整个尽子的作用效果。因此，任何按照权的作用，逻辑上都是整个尽子的作用。

量子整体性作用定理：量子任何按照权的作用，逻辑上都是整个量子的作用。

这个权包含了整个量子的作用效果，看起来具有全息效应。

内部有非常强的相互作用机制，保持“1个整体”的逻辑，这样的体系命名为量子单一整体。比如1个粒子，1个纠缠体。

伪全息权定理：量子“单一整体”任何一点的权都是逻辑上整个粒子的伪全息效应。

首先是空间上的伪全息效应；其次，也涉及时间上的伪全息效应。但是这只是纯思维上的逻辑。

因此这个权是伪全息权。

再看其中的伪全息逻辑。

$$\Psi(q', t+dt) = \int_{-\infty}^{\infty} K(q', t+dt; q, t) \Psi(q, t) d\tau$$

这个积分中，有个神奇的逻辑。

对任何远 Δq 的位置 q ，在很小的 dt 内，都能恰好作用到该点 q' 。 Δq 对应全空间积分， Δq 自然可以非常大，对应速度 $\Delta q/dt$ 非常非常大。也就是几乎无穷的速度进行超距作用。

但是这只是思维分解出的微观纯思维的逻辑。实际中不可见。实际中见到的是最后的总效果。而且，越远，总效果中的比例越小。很远的地方可以忽略不计。所以称为伪。

量子微观伪超距作用定理：量子微观作用逻辑存在伪超距逻辑。

这里的超光速，只是逻辑模型本身内在的东西，实际上不能观测到；观测到的只能是整体效果。

量子微观伪超光速定理：量子微观作用逻辑存在伪超光速逻辑。

下面说说量子离散性。

在一些地方系统取可以观察的实数值。这样的两点A、B，时间差为 Δt ，其相位差为 π 的整数倍。即整数个半周期。如果 Δt 分成整数 n 个半周期。那么，A、B之间的相位差为 $n\pi$ 。A、B处取值还是“满足可观察条件的实数值”。

$$nT=2\Delta t$$

$$T=2\Delta t/n$$

$$E=h/T=nh/(2\Delta t)$$

系统的拓扑能量只能取一些离散的值，只能按整数倍增加。对应地波长也是离散变化。

也可以用波长等计算。 $n\lambda=2\Delta l$ ， $p=nh/(2\Delta l)$ 。 $L=nh/(2\Delta\theta)$ 。

对于中间值，A、B处取值不是“满足可观察条件的实数值”。

对于原子中的电子，其角度范围只能是 2π 。这就是它的自然逻辑限制，对应上面的A—B。

一般的量子，宏观上被人们观察，会带来一些观察性逻辑限制，这就是它的逻辑限制，对应上面的A—B。

③ 量子纯拓扑定理

$$\because \mathbf{p}\Psi = -i\hbar\nabla\Psi$$

$$E\Psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi$$

$$\therefore \mathbf{p} = -i\hbar(\nabla\Psi)/\Psi$$

$$E = i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial t}\Psi\right)/\Psi = i\hbar(\partial\Psi/\Psi)/\partial t$$

Ψ 又做分子又做分母，结果和 Ψ 的强度变化无关，结果是纯拓扑。

量子动量纯拓扑定理：量子动量 \mathbf{p} 是纯拓扑的，和 Ψ 的强度无关。

量子能量纯拓扑定理：量子能量 E 是纯拓扑的，和 Ψ 的强度无关。

量子是用 $\partial\Psi/\Psi$ 刻画的。 Ψ 又做分子又做分母，结果和 Ψ 的强度变化无关，结果是纯拓扑。所以量子理论是拓扑的。

量子纯拓扑定理：量子从根本上是纯拓扑的，和 Ψ 的强度无关。

频率 ν 、周期 T 、波长 λ 也和 Ψ 的强度无关。

其实有：

$$E = h\nu$$

$$p = h/\lambda$$

和 Ψ 的强度无关，结果是纯拓扑。

这就解释了，光电效应的瞬时性及与强度变化无关性。因为 E 和 Ψ 的强度变化无关。无论 Ψ 怎么被稀释，该点 E 都不变。而是否发生光电效应，取决于 E 。

④ 权场强

依据量子波模型，命名一个纯拓扑的**权场强**

$$\mathbf{B} = \hbar \frac{\nabla\Psi}{\Psi}$$

显然 \mathbf{B} 是纯拓扑的，和 Ψ 的强度变化无关。

$$\therefore \mathbf{p} = -i\hbar \frac{\nabla\Psi}{\Psi}$$

\therefore

$$\mathbf{B} = i\mathbf{p}$$

由此可见动量 \mathbf{p} 也是纯拓扑的，和 Ψ 的强度变化无关。

进一步完整为 $(-\hbar \frac{\partial\Psi/\partial t}{\Psi}, \hbar \frac{\nabla\Psi}{\Psi}) = (iE, i\mathbf{p})$ 。也可为 (E, \mathbf{p}) 。

⑤ 权与“被观测到”的关系

当外界发生不可逆反应而耗尽权质料因时，就不会再出现该粒子，该粒子不能再被超萃出来。“被观测到”就是这样一种不可逆的反应过程。

观测时，与测量设备作用，由于量子本身内在的逻辑，与测量设备作用逻辑上总是以整个量子的方式进行。

如果本来不够一整个量子，逻辑效果上，当地有一个量子，这个量子与测量设备作用，进而被瞬间“被观测到”。

“被观测到”耗尽一个量子的质料因。

测量设备也会反作用于系统。

1个粒子只会在一个地方被观察到。既然逻辑上是1个粒子，自然内部有非常强的相互作用机制，保持“1个粒子”的逻辑；而不是象一把沙子一样。这种机制会将测量设备

的反作用传递到整个系统。和原有权波叠加消除。就象章鱼躯体内有非常强的相互拉力，保持“1个章鱼”的逻辑。从一个孔中“被整个地抓住”，章鱼内部作用，会把这个作用传递到整个章鱼，导致临近孔中半条章鱼“被擦除”。章鱼最终只会在一个地方“被整个地抓住”。

对于纠缠对也一样。既然逻辑上是1个纠缠对，自然内部有非常强的相互作用机制，保持“1个纠缠对”的逻辑。改变一方，这种机制会自动将外部的反作用传递到另一方。

如果一个过程，能确断出粒子的确切状态；则粒子处在对应的确定状态。这是因为，正确的“确断”知识，必然建立于某种确切的物理过程；这种过程导致粒子不可逆地进入对应的确定状态。比如改变纠缠的一方，从而知道它的状态，从而推知另一方的状态；那么事实上另一方就在推知的状态。这其中，纠缠的内在机制起到关键作用。

确断中意识不是关键，关键是其背后的物理过程逻辑。相反，如果这个过程逻辑不能保证，则原有“确断”就可能落空。

这就是确断定理，如果一个逻辑思维过程能“确断”出粒子的确切状态，则粒子处在真实物理过程所决定的相应确定状态。

⑥ 权扩散过程的传播子、空间积分法、运动方程和拉格朗日变分方程

考虑 $\varepsilon=dt=t'-t$ 为无穷小。在 n 维空间中。

按照传播子模型思维，就是对全空间积分，名义总权质料因量为 $C=1$ ，始终不变。由前面空间积分法继续推导。

这其实是“演化思维”。

按照“演化思维”，系统演化进度可以由一个指标 S 来表示系统演化。

$$\Psi = e^{iS/\hbar}$$

演化进度指标 S 和波的相位一样，是在空间中传播，同时也在时间中传播。由于时空等效性，时空在效果上相反。时间上前进，空间上滞后。所以反号。因此， S 就是时空相位差；这和绝对论中的等相量一致。

E 对应 $-\partial S/\partial t$ 。

p 对应 $\partial S/\partial q$ 。

$$\therefore L(\dot{q}, q, t) \equiv dS/dt = \partial S/\partial t + (\partial S/\partial q) \cdot (dq/dt) = \partial S/\partial t + (\partial S/\partial q) \cdot \dot{q} = -E + p \cdot \dot{q}$$

$L(\dot{q}, q, t)$ 命名为权扩散量。

由此知道了。原来，拉格朗日量的物理意义，就是系统演化相位状态（ S ）的时间全导数（变率）；而哈密顿量的物理意义，就是系统演化相位状态（ S ）的时间（负）偏导数；而“ S ”就是系统演化相位状态。

$$\therefore dt \text{ 时间内相位 } S \text{ 的增量为 } \Delta S = L(\dot{q}, q, t) dt。$$

$$\therefore \Psi(q', t+dt) = \int_{-\infty}^{\infty} A^{-n} e^{i\hbar^{-1} \Delta S} \Psi(q, t) d\tau = A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\hbar^{-1} L(\dot{q}, q, t) dt} \Psi(q, t) d\tau$$

\therefore 权扩散过程的传播子：

$$K(q', t'; q, t) = b(q, t; dt) A^{-n} = A^{-n} e^{i\hbar^{-1} L(\dot{q}, q, t) dt}$$

其中 A^{-n} 为名义总质料因校正因子。

尽子相位演易定理即尽子相位扩散定理即尽子相位空间积分定理：

$$\Psi(q', t+dt) = \Psi(q, t) + dt \frac{\partial}{\partial t} \Psi = A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\hbar^{-1} L(\dot{q}, q, t) dt} \Psi(q, t) d\tau$$

这个方程命名为**量子相位演易方程**和**相位扩散方程**和**相位空间积分方程**。

这种方法命名为**相位演易法**和**相位扩散法**和**相位空间积分法**。最终的结果取决于 $L(\dot{q}, q, t)$ 。

这相当于量子相位牛二方程。 $L(\dot{q}, q, t)$ 决定权波 Ψ 的演变。

另外，量子具有量子相位性，因此量子按照指数形式函数 $e^{iS/\hbar}$ 变化。因此权 Ψ 可以表示为复相位指数形式。 $\Psi = e^{iS/\hbar}$

名义总质料量为 1，始终不变，也就是名义振幅始终不变。变化的只是相位。全空间不同名义作用位置的名义振幅相同，而相位不同；相位传播效果的总和就是最终的 Ψ 。

注意这里不是对路径求和，而只是元对称遍历空间；没有路径一说。

对于分布的量子，需要 Ψ 通过来确定总的 S ；所以需要分析 Ψ 。对于非分布物体。就不需要多此一步，直接用 S 本身。

如果一个路径 P 是量子的实际宏观轨道，那么其相位 S 的路径变分为 0。只有这样，邻近微观路径之间不会因为相位差而相消，相位差为 0 其累积的 Ψ 最大。实际路径当然 Ψ 最大。

对于宏观物体，上面其实是自洽性分析。由于零权不存在定理和宏观重定义定理，宏观物体就是只在宏观轨道上，其它地方没有 ($\Psi=0$)。

变分实际就是序列化的微分。 δq 不是一个微分值，而是一序列的微分值。对于过程的每一点具有一个微分值。实际还是按微分——偏导的逻辑来运算的。

对于实际 A 到 B 的宏观轨道。A 到 B 这个过程，是个整体。

按照演化思维，实际过程是动平衡。对偏移的偏导数为 0。否则非 0 的偏导数，对外界的扰动有放大效应。系统不能处在这个动平衡。

动平衡中，将力的实际作用效果，比如速度增加，也考虑在平衡态中，就是“力和效果的总平衡”。偏导数为 0，偏微分就为 0，变分为 0。 $\delta \int_P dS = 0$

另外，从实际理性认知来说。我们如何确认物体恰好过该轨道。两端就 2 个有限的点，可以确保。但是中间有无数的点，就不可能用实际操作保证。只能用逻辑保证。就像“过两点只有一条直线”一样，用一种逻辑来保证。物理上也需要这样一种逻辑来从自洽性上保证该轨道。对于微小偏移 δq ，逻辑上由伏羲方程确保。 $\delta \int dS = 0$ 。这个 S 就用来表示系统演化状态 S 。也就是，从自洽性上说，变分为 0 是轨道的应有之义。

轨道变分定理：轨道的演化状态 S 的变分为 0。 $\delta \int_P dS = 0$ 命名为**轨道变分方程**。

相位路径积分演易定理和相位路径积分定理：宏观轨道路径相位变分为 0。

$$\delta \int_P dS = \delta \int_{t_0}^{t_1} L(\dot{q}, q, t) dt = 0$$

这种确定路径的方法命名为**相位路径积分法**。

该方程命名为**相位路径积分方程**和**拉格朗日变分方程**。进一步可推导出哈密顿力学。

这样**虚位移**也有实在的**物理意义**：与系统演化状态变化 dS 对应的外在自由指标变化量 dq ，即自由度变化量。

由此，量子力学推导出宏观的拉格朗日力学和哈密顿力学，是一致的。它们都是演化思维。它们都是演化方程。

注意，这和费曼的“历史求和”意义不同。这里没有历史求和，也没有量子态，也没有几率。从根本上说，这里是作用之权 Ψ 和影响系数 K 。

$\varepsilon=dt \rightarrow 0$ 时，

$$K(q,t;dt) = \left(\frac{2\pi i \hbar dt}{m}\right)^{-n/2} e^{iS(q,t;dt)/\hbar}$$

$$A^{-n} = \left(\frac{2\pi i \hbar dt}{m}\right)^{-n/2}$$

对有限的 ε ， $t \rightarrow t+\varepsilon$ ，路径 $q \rightarrow q'$ ， ε 等分 N 段， $\Delta t = \varepsilon/N$

$$K(q',t+\varepsilon;q,t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi i \hbar \Delta t}{m}\right)^{-N/2} \int dq_N dq_{N-1} \dots dq_2 \prod_{k=1}^N e^{iS(q^{k+1},k)/\hbar}$$

$$= \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi i \hbar \Delta t}{m}\right)^{-N/2} \int dq_N dq_{N-1} \dots dq_2 \right) \exp\left[i \int_t^{t+\varepsilon} dt L(\dot{y},y,t)/\hbar\right]$$

$$= \left(\int_q^{q'} D(q(t))\right) \exp\left[i \int_t^{t+\varepsilon} dt L(\dot{y},y,t)/\hbar\right]$$

命名为路径积分表达式。

⑦ 推导量子权波方程

由此也可以推导量子权波方程。

根据一致性定理（尽观逻辑延伸定理），利用下面的宏观关系。

对于质量为 m 的低速无自旋粒子。

$$L(\dot{q},q,t) = \partial S/\partial t + (\partial S/\partial q) \cdot \dot{q} = -E + \mathbf{p} \cdot \dot{q} = -E + 2T = T - V = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - V(\mathbf{x},t)$$

记 $\eta = y - x$

L 代入得

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi = \varepsilon^{-1} A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar} \varepsilon L(\dot{y},y,t)} \Psi(y,t) d\tau - \varepsilon^{-1} \Psi(q,t)$$

$$= \varepsilon^{-1} A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar} \varepsilon \frac{m}{2} \left(\frac{y-x}{\varepsilon}\right)^2 - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V(y,t)} \Psi(y,t) d\tau - \varepsilon^{-1} \Psi(q,t)$$

$$= \varepsilon^{-1} A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon} \eta^2 - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V(y,t)} \Psi(x+\eta,t) d\tau - \varepsilon^{-1} \Psi(q,t)$$

$$= \varepsilon^{-1} A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon} \eta^2 - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x+\eta,t)} \Psi(x+\eta,t) d\tau - \varepsilon^{-1} \Psi(q,t)$$

当 $m\eta^2/\hbar\varepsilon$ 很大时，如果 η 变化，函数非常迅速的震荡。从而对 η 的积分是一个非常小的值，大部分互相抵消（由于其它因子的光滑性质）。所以仅当 η 接近0时，积分才有显著的贡献。 η 是 $(2\hbar\varepsilon/m)^{1/2}$ 量级时，贡献大部分积分；因此 η 也是无穷小量。

展开成幂级数，保留 ε 的一阶和 η 的二阶。

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi = \varepsilon^{-1} A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon} \eta^2} \left[1 - \frac{i}{\hbar} \varepsilon V(x,t)\right] \left[\Psi(x,t) + \eta \nabla \Psi + \frac{1}{2} \eta^2 \nabla^2 \Psi\right] d\tau - \varepsilon^{-1} \Psi(q,t) + \varepsilon^{-1} o(\varepsilon)$$

取左右边 $\varepsilon^{-1} \Psi(x,t)$ 的系数相等，即为0。

$$A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon}\eta^2} d\tau - 1 = A^{-n} \left(\frac{2\pi i\hbar\varepsilon}{m}\right)^{n/2} - 1 = 0$$

得:

$$A = \left(\frac{2\pi i\hbar\varepsilon}{m}\right)^{1/2}$$

有

$$A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon}\eta^2} \eta d\tau = 0$$

$$A^{-n} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{im}{2\hbar\varepsilon}\eta^2} \eta^2 d\tau = \frac{i\hbar\varepsilon}{m}$$

得

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{i}{\hbar} V\Psi - \frac{\hbar}{2im} \nabla^2 \Psi + \varepsilon^{-1} o(\varepsilon)$$

取极限 ($\varepsilon \rightarrow 0$) 得第一近子权波方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

传播子的薛定谔方程

将 $G(2,1)$ 想象成变量 2 的函数, 因为它是一个特殊的函数, 我们看到, G 也必须满足薛定谔方程。($t_2 > t_1$) 时对于

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \quad \text{有}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t_2} G(2,1) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 G(2,1) + V(2)G(2,1)$$

一般有:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t_2} G(2,1) - H_2 G(2,1) = 0 \quad \text{当 } t_2 > t_1 \text{ 时}$$

其中算符 H_2 只能作用在变量 2 上。

⑧ 零权不存在定理

权表示了对世界的作用。因此, 权为 0 就表示没有作用。因此权为零的地方, 完全可以看作其不存在该处, 这里放上栅栏隔开完全不影响。

零权不存在定理: 权为零的地方就是权物不存在的地方。

零权不存在定理大大缩小了对象的边界。从弥漫整个世界, 一下子打回原形。

⑨ 动量空间 (表象) 的波函数

根据傅里叶变换, 可以按 \mathbf{r} 和 \mathbf{p} 表示波函数, 相互转化。

$$\text{令 } \Phi_p(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right)$$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\vec{p}, t) \Phi_p(\vec{r}) d\vec{p} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\vec{p}, t) \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}\right) d^3 p$$

$$\varphi(\bar{p}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_p^*(\bar{r}) \Psi(\bar{r}, t) d\bar{r} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(\bar{r}, t) \exp(-\frac{i}{\hbar} \bar{p} \cdot \bar{r}) d^3r$$

$\Psi(\bar{r}, t)$ 和 $\varphi(\bar{p}, t)$ 一一对应, 是同一质料因权分布的两种不同描述方式。

由此可以推导动量 \bar{p}_x 的平均值 \bar{p}_x

以一维情况为例:

$$\begin{aligned} \bar{p}_x &= \langle p_x \rangle = \int p_x |\varphi(p_x)|^2 dp_x = \int \varphi^*(p_x) p_x \varphi(p_x) dp_x \\ &= \int [(2\pi\hbar)^{-1/2} \int \Psi^*(x) e^{ip_x x/\hbar} dx] p_x \varphi(p_x) dp_x \\ &= ((2\pi\hbar)^{-1/2}) \int \int \Psi^*(x) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) e^{ip_x x/\hbar} \varphi(p_x) dx dp_x \\ &= \int dx \Psi^*(x) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) [\int ((2\pi\hbar)^{-1/2}) e^{ip_x x/\hbar} \varphi(p_x) dp_x] \\ &= \int dx \Psi^*(x) (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \Psi(x) \\ &= \int \Psi^*(x) \hat{p}_x \Psi(x) dx \end{aligned}$$

⑩ 相差不等式

$$\Delta \hat{A} \equiv \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle$$

$$\Delta \hat{B} \equiv \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle$$

也是厄密算符。

$$\text{可得 } [\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}]$$

$$ic \equiv [\hat{A}, \hat{B}] = [\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}]$$

$$\text{可得 } i\bar{c} \equiv [\hat{A}, \hat{B}] = [\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}] = ic$$

构造一个实数 ζ 的积分恒不等式

$$I(\zeta) = \int |\zeta \Delta \hat{A} \Psi - i \Delta \hat{B} \Psi|^2 d\tau \geq 0$$

$$I(\zeta) = \int (\zeta (\Delta \hat{A} \Psi)^* + i (\Delta \hat{B} \Psi)^*) (\zeta \Delta \hat{A} \Psi - i \Delta \hat{B} \Psi) d\tau$$

$$= \zeta^2 \int (\Delta \hat{A} \Psi)^* (\Delta \hat{A} \Psi) d\tau - i\zeta \int (\Delta \hat{A} \Psi)^* (\Delta \hat{B} \Psi) d\tau + i\zeta \int (\Delta \hat{B} \Psi)^* (\Delta \hat{A} \Psi) d\tau + \int (\Delta \hat{B} \Psi)^* (\Delta \hat{B} \Psi) d\tau$$

$\because \Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}$ 为厄密算符

$$I(\zeta) = \zeta^2 \int \Psi^* \Delta \hat{A}^2 \Psi d\tau - i\zeta \int \Psi^* (\Delta \hat{A} \Delta \hat{B}) \Psi d\tau + i\zeta \int \Psi^* (\Delta \hat{B} \Delta \hat{A}) \Psi d\tau + \int \Psi^* \Delta \hat{B}^2 \Psi d\tau$$

$$= \zeta^2 \int \Psi^* \Delta \hat{A}^2 \Psi d\tau - i\zeta \int \Psi^* (\Delta \hat{A} \Delta \hat{B} - \Delta \hat{B} \Delta \hat{A}) \Psi d\tau + \int \Psi^* \Delta \hat{B}^2 \Psi d\tau$$

$$= \zeta^2 \overline{(\Delta \hat{A})^2} - i\zeta \overline{[\Delta \hat{A}, \Delta \hat{B}]} + \overline{(\Delta \hat{B})^2}$$

$$= \zeta^2 \overline{(\Delta \hat{A})^2} + i\zeta \bar{c} + \overline{(\Delta \hat{B})^2}$$

$$= \overline{(\Delta \hat{A})^2} (\zeta + \bar{c}/(2 \overline{(\Delta \hat{A})^2}))^2 + (4 \overline{(\Delta \hat{A})^2} \overline{(\Delta \hat{B})^2} - \bar{c}^2)/(4 \overline{(\Delta \hat{A})^2}) \geq 0$$

要这个恒不等式对任意的实数 ζ 都成立, 最后一项必须非负。

$$\begin{aligned} & \overline{(4(\Delta\hat{A})^2(\Delta\hat{B})^2 - \bar{c}^2)} / \overline{(4(\Delta\hat{A})^2)} \geq 0 \\ & \overline{(\Delta\hat{A})^2(\Delta\hat{B})^2} \geq \bar{c}^2/4 = (|\overline{[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]}/2|)^2 = (|\overline{[\hat{A}, \hat{B}]}/2|)^2 = (|\overline{[\hat{A}, \hat{B}]}/2|)^2 \\ & \sqrt{\overline{(\Delta\hat{A})^2}} \sqrt{\overline{(\Delta\hat{B})^2}} \geq |\overline{[\hat{A}, \hat{B}]}/2| = |\overline{[\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}]}/2| = |\overline{[\hat{A}, \hat{B}]}/2| \\ & \sqrt{\overline{(\Delta\hat{q})^2}} \sqrt{\overline{(\Delta\hat{p})^2}} \geq \hbar/2 \end{aligned}$$

命名为位移动量相差等式。

同理

$$\sqrt{\overline{(\Delta\hat{t})^2}} \sqrt{\overline{(\Delta\hat{E})^2}} \geq \hbar/2$$

命名为时间能量相差等式。

⑪ 相差等式的含义，不表示不确定

这里 Ψ 、 q 、 t 是物理三要素，也是基元。

在薛定谔绘景中， q 属于基元， \hat{p} 不属于基元。 q 和 \hat{p} 不具有等元组性。对应地， Ψ 、 q 、 t 是描述这个问题的全部要素。 \hat{p} 和 \hat{E} 不是基本要素。 \hat{p} 和 \hat{E} 可以通过这 3 个基本要素推算出来。

$$\hat{q}=q$$

$$\hat{p}\Psi=-i\hbar\nabla\Psi$$

q 是基本变量。 \hat{p} 非数值型算符。

可以看到 \hat{q} 和 \hat{p} 之间存在 i 因子，表征 \hat{p} 与基元存在相差 $\pi/2$ ，因而 \hat{p} 和 q 存在相差 $\pi/2$ 。

量子力学中，用谐振子模型表示过程，且存在下面的特殊约束：

$$p\lambda=ET=2\pi\hbar$$

这些正是导致 $[q, \hat{p}]=\hbar$ 的原因。

如果 \hat{p} 与基元之间没有相差。如果 \hat{p} 也是数值型算符 p 。参与计算就是普通的数值计算。

$$\hat{q}\hat{p}\Psi-\hat{p}\hat{q}\Psi=q\hat{p}\Psi-p\hat{q}\Psi=q\hat{p}\Psi-q\hat{p}\Psi=0$$

有等效关系 $[\hat{q}, \hat{p}]=0$

\hat{q}, \hat{p} 是可交换的。

$$\text{结果: } \overline{(\Delta\hat{q})^2} \overline{(\Delta\hat{p})^2} \geq (|\overline{[\hat{q}, \hat{p}]}/2|)^2 = 0$$

$$\text{但是 } \hat{p}\Psi=-i\hbar\nabla\Psi$$

$$\text{为方便取一维空间 } q。 \hat{p}\Psi=(-i\hbar\frac{\partial}{\partial q})\Psi$$

存在导数关系，因而存在相差 $\pi/2$ 。同时，导数符号也导致不可交换。

$$\hat{q}\hat{p}\Psi-\hat{p}\hat{q}\Psi=q\hat{p}\Psi-\hat{p}q\Psi=q((-i\hbar\frac{\partial}{\partial q})\Psi)-(-i\hbar\frac{\partial}{\partial q})(q\Psi)=-i\hbar q(\frac{\partial}{\partial q}\Psi)+i\hbar\frac{\partial}{\partial q}(q\Psi)$$

$$=-i\hbar q(\frac{\partial}{\partial q}\Psi)+i\hbar(\frac{\partial}{\partial q}q)\Psi+i\hbar q(\frac{\partial}{\partial q}\Psi)$$

$$= -i\hbar q \left(\frac{\partial}{\partial q} \Psi \right) + i\hbar \Psi + i\hbar q \left(\frac{\partial}{\partial q} \Psi \right)$$

$$= i\hbar \Psi$$

可以看到，正是，相差 $\pi/2$ 对应的求导符号，导致随顺序不同引起求导结合的不同。

进而由于分步求导法则，导致不对称。进而 $\hat{p}\hat{q}\Psi = (-i\hbar \frac{\partial}{\partial q})p\Psi$ 多一项 $-i\hbar(\frac{\partial}{\partial q}q)\Psi = -i\hbar\Psi$ 。

\therefore 有等效关系 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$

\hat{q}, \hat{p} 是不可交换的。

从而得到的是 $\overline{(\Delta\hat{q})^2} \overline{(\Delta\hat{p})^2} \geq (|[\hat{q}, \hat{p}]|/2)^2 = (\hbar/2)^2$

时间 t 和能量 E 类似。 $\overline{(\Delta t)^2} \overline{(\Delta E)^2} \geq (|[t, E]|/2)^2 = (\hbar/2)^2$

\hat{p} 和 E 不是基本要素。

我们说一个物理理论是否是确定的，是看它描述物理问题的基本要素是否确定。

这里就是 Ψ 、 q 、 t 。“是否确定”不关 \hat{p} 和 E 的事。

单纯从精确的数学描述上讲：假定一个信号的总能量为 $h=2\pi\hbar$ ，则这个信号的方差和它的傅立叶变换的能量的方差之积不小于 $(h/4\pi)^2$ ，即 $(\hbar/2)^2$ 。即一个信号不能在时域和频域都集中于一点。这是纯数学的东西。和物理没有任何关系。

由于量子力学物理三要素均是确定的，不排斥被同时精确测量，量子力学也是确定性的理论，描述的物理知识也是确定的。

也就是说，并不是因为不确定性，而是逻辑上的相差原因。

其实，从数学上来说，用乘法不对易来解释根本就是不对的。数学不能用来支持它。

如果用“乘法不对易”来解释，那么必须这个“乘法不对易”必须先定义好的。

但是基于算子的乘法，根本不是数学中的基本运算。算子的乘法是这些物理学家自己定义一套符号法则。然后用这套符号法则来描述。

因此，不能用“乘法不对易”来解释。

实际只是自己定义一套符号系统来描述而已。

其实，从物理上来说，这个公式，没有什么特别的物理意义。只不过是人为定义了一个表达式，然后纯逻辑计算得到一个下限，得到一个不等式。其实人们可定义不同的表达式，然后纯逻辑计算得到一个下限，得到一个不等式。比如小泽定义了表达式，得到一个小泽不等式。

还有，尽观界知识及其模型是思维通过自洽性主观构造出来的，其实际意义有限，不是什么都是有实际意义的。对应地，定义于其模型上的算符，其意义也是有限的。

这个下限 $\hbar/2$ 中的 \hbar ，来自尽子的定义。有关系： $p\lambda = ET = 2\pi\hbar = h$ 。从量子理论可知，这个 h 又来自人类在当前以观界的观察下限。在历史的进程中，这个观测下限并不是不变的。因此，这只是一个当下的限制。

由此，根据这个观测下限，我们可以把我们所处的技术时代命名为普朗克时

代。

人类是视觉生物，目前主要依据视觉观察来获得世界的基本信息。由于二律背反，视觉对其它的弱势知觉有淹没效应。这个下限就是来自光子的 $p\lambda=ET=h$ 。对目前的我们来说，**光是世界的尺度**。这个下限来自我们的视觉这一观察工具。

由于这两个算符之间存在相差。要求同时精确测量这 2 个算符，本身就是不恰当的。就象要求房子离北极和南极都非常近一样。

只要基元基本要素逻辑上能同时精确测量就认为理论模型本身是精确的。

其实，宏观界依然存在这种差值。只是宏观物体的基数巨大，相对误差甚微，可以忽略不计。进而可以宏观重定义。进而有了宏观防火墙。进而感觉好像宏观上没有这种差值。说到底，宏观上也有这种差值，但是被忽略了。

宏观界在逻辑上依然存在这种相位问题，比如芝诺飞矢不动问题。

在薛定谔绘景中， q 是基本要素， p 不是基本要素；在海森堡绘景中， p 是基本要素， q 不是基本要素。两者相反。不要混着用。

在薛定谔绘景中，动量不是某个瞬间的值；动量与位置不具有等元组性。这里，严格来说，某瞬间的动量是没有意义的。我们可以看到这相位差 $\pi/2$ 对应的 i 。 i 表示位置可测量时，动量逻辑上不能从 1 组观测量中得到。 i 对应的相差 $\pi/2$ 表示，动量变化和位置变化在时间分布上相差 1/4 周期，空间分布上相差 1/4 波长。

而且，从严格的逻辑上说，在薛定谔绘景中，不允许测量动量。动量 \hat{p} 已经由基元 Ψ 和 q 定义了。由这个公式定义 $\hat{p}\Psi=(-i\hbar\frac{\partial}{\partial q})\Psi$ 。而测量动量就相当于再定义动量。两个定义，违反了二律背反。不允许测量动量；自然就不需要测量。违反了二律背反是严重的问题；且往往很隐晦。芝诺在“飞矢不动”中就犯了错误而不自知。

显然，历史对世界未来的所有影响可以用单个巨大的波函数得到。而下一刻的波函数由传播子确定。因此，量子力学是决定论的。而决定论的前提是确定性。量子力学必然是确定性的。

而这个波函数，本身并不需要测量动量 p 等。

相差不等式的关键是这两个算符间存在相差；而不表示系统不确定。

⑫ 宏观重定义定理——月亮一直在那儿

下面说说**量子相消**。

难道真的“当没有人看月亮时，月亮只以一定概率挂在天上；而当有人看了一眼后，月亮原来不确定的存在性就在人看的一瞬间突变为现实。”

首先，分析物理上的基础。

微观效果，相互折消，命名为**量子相消**。

从与外部的作用看，微观者其实有复杂的内部结构；结果可以看作许多独立的部分。这些部分之间发生量子相消。量子层面看到的量子相消。

量子层面量子相消是物理基础之一。

宏观物体也是由微观的粒子组成。宏观物体的微观权质料因 Ψ 由于微观运动，会发生剧烈的微观的变动。

但是粒子数量 n 庞大，量子相消效果明显，微观效果在宏观上效果看，相互折消。宏观物体内部许多微观者之间的宏观层面的量子相消。

宏观层面规模性的量子相消是物理基础之二。

量子相消后，其宏观特性 A 的相对偏差 $\Delta A/A$ 趋近于0。属性 A 可以取 a 。

宏观极限性引理：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta A}{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A-a}{A} = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{A} = 1 \quad A \rightarrow a$$

这种极限性是物理基础之三。

下面说说**宏观重定义**。

因此，质量、位置、体积等宏观特征值，都可以宏观上看作一个不受微观运动影响的特征值 a 。相当于在宏观上重新定义了物体。甚至，宏观物体的定义，本身也不是完全按照宏上所说的质料来定义的。它是基于一套复杂的历史来定义的。事物宏观上增减点什么，还依然认为是原来的事物。这种逻辑命名为**宏观重定义**。

下面说说**孙悟空的头发问题**。

比如孙悟空的头发问题。从宏观质料上来说，他的头发自然是他这个主体 A 的一部分。他去理发，理掉部分头发 b 。 b 的宏观质料占 A 的1%。 b 还是 A 的一部分吗？

如果是，能说孙悟空有的1%几率躺在地上吗？我们自然不会这么说。

这是因为，这时会发生宏观重定义。少了这部分头发的孙悟空还是重定义为孙悟空。同样换掉几块木头的忒修斯之船还是重定义为忒修斯之船。

同样，时时刻刻的呼吸作用，和空气的物质交换，导致身体变化，新的孙悟空还是重定义为孙悟空。

其实，对微观粒子的观察，就结果而言，已属于以观世界，其知识形态也发生了宏观重定义。也就是，我们按照宏观物体的认识方式，给它一个确定的位置等宏观方式的特征值。

月亮的微观权质料因 Ψ 由于微观运动，会发生剧烈的微观的变动。按照量子力学，有部分权质料因可能远离月亮主体。我们不说月亮有多少几率跑了。而是，寻找一个稳定主体空间 Σ 。它恰好包含绝大部分权质料因。我们在宏观上重定义宏观月亮，它占有稳定的空间 Σ 。同样有稳定的质量 m ，等等。从权质料因上来说，和微观上并不一致，所以说是重定义。

由于月亮占有稳定的空间 Σ ，我们宏观上**重定义**一个一直挂在那儿的月亮。

由于重定义，微观上抵消后剩余的那些权质料因 Ψ 毛刺，被全部忽略掉了，一点都不剩。宏观重定义后的宏观物体是干净利落的（一个确定的状态），一根毛发也没有（权质料因 Ψ 毛刺）。

所以，月亮一直在那儿，而且一根杂毛也没有。

正是由于这种宏观重定义，导致微观知识和宏观知识有个微小的断层；而且始终

是一个确定的状态，没有毛发（权质料因 Ψ 毛刺）。这个断层就形成量子防火墙。

宏观重定义定理：宏观知识存在宏观重定义。不只是物体，还有事情、逻辑、观念、判断等等。

宏观无毛定理：宏观重定义的事物是**100%完整清晰的事物**。没有毛发（权质料因 Ψ 毛刺）。

观测宏观重定义定理：事物在观测后都发生了宏观重定义。量子，微观粒子，宏观物体都适用。观测都是宏观的。量子本身其实是无法直接观察的。

观察必然是个宏观过程，观察结果必然是宏观结果，观察必然导致宏观重定义。因此，由于自洽性，以观界逻辑上就是宏观界，即使对单个微观粒子也是如此。

宏观重定义后，一般抛弃速度相位差。抛弃速度与时空之间的细微相位差。速度与时空之间不需要相位差对应的 i 。

⑬ 量子对称性破缺

量子的各种观测结果能对称地自由实现的对称性称逻辑为**量子对称性**。此种状态下，量子处在可逆演化状态。量子对称性是可逆演化的条件。

某种物理过程中，量子进入某种特定观测表象，变得不可逆，命名为**量子对称性破缺**。

某种物理过程中，量子不可逆地进入某种特定观测表象，命名为**量子归一**。

量子对称性破缺是量子归一的原因。这是因为状态不可逆，耗尽了量子对应的权质料因，再也没有多余的质料用来表现其它的呈现效果。

测量对应的超萃过程是量子对称性破缺过程，有些物理实验中量子 and 宏观仪器作用过程是量子对称性破缺过程，原子核衰变是量子对称性破缺过程；因此发生量子归一。

比如测量一个光子位置时，光子打在一个计数器上，光子状态不可逆，耗尽了量子对应的权质料因，再也没有多余的光子质料用来生成其它的光子表象。

我们的眼睛也是如此的。动物的眼睛也是如此的。一些光学记录仪器也是如此的。普通吸光物体也是如此的。都是等效的。

引起量子对称性破缺的是实际的具体物理过程。这和意识没有任何关系。比如光子打在视网膜上，和视网膜发生反应，光子状态不可逆，耗尽了量子对应的权质料因，再也没有多余的权质料因来生成其它的光子表象，光子消失在视网膜上。

根据一致性定理，尽观世界和以观世界使用的是同一套逻辑；依据以观世界观测现象在思维中创造的量子逻辑，必须和以观世界观测现象保持一致。而我们前面用来建立量子逻辑的观测现象，都是确定的观测表象。因此量子逻辑对应的观测现象，应该是某种特定的表象。

而且必然有某种实际的物理机制保证一个量子只能呈现为一个量子表象，否则就不会被称为一个量子。

量子超萃归一定理：量子超萃只能进入某种特定观测表象。

⑭ 量子防火墙和量子栅栏

我们的仪器都是特选的，我们对宏观世界的知识也是特选的，保证了它们的行为

特征由于宏观重定义完全可以忽略尽子效应干扰，对应宏观界，这命名为**尽子防火墙**。

由于宏观重定义，导致微观知识和宏观知识有个微小的断层；而且始终是一个确定的状态，没有毛发（权质料因 Ψ 毛刺）。这个断层就形成尽子防火墙。

它象一道防火墙，守护着我们的宏观世界的知识。使得，宏观系统和尽子系统的混合系统中，在宏观界面处，一般可以不用考虑尽子。宏观物体与尽子系统作用的时候，使得尽子对称性破缺，尽子观测表象不可逆，尽子归一在该观测表象上。比如一个光子激活一个盖革计数器，我们特选的盖革计数器必然地使得光子对称性破缺，光子状态不可逆，光子状态停留在该表象上，即最后止步在该处了，再也不会出现在其它处了。

注意，这并不是说两者矛盾的。它们依然是相恰的。只是在宏观层面，不说微观的那一套了；而是另起炉灶；各说各话。

反过来，从尽子角度看，尽子防火墙在尽子周围形成的逻辑栅栏命名为**尽子栅栏**。从而实际中的尽子具有局部性。

⑮ 尽子微观拓扑结构

如果系统实际运行中只保持此时需要的局部结构，那么不影响尽子系统的运行；由这些局部结构构成的时序拓扑逻辑命名为**尽子微观拓扑结构**。

尽子微观拓扑结构是尽子演化的关键。

(10) 尽子拓扑场论

基本上和量子场论一致。不多言了。

但是，有一点，实际的尽子，是以尽子场的方式存在的。它不是体积无穷小的点。而是有实际的分布。

尽子场是拓扑的。

这就为重整化提供了基础的理论依据。本来就不是无穷小，所以无穷小带来的发散问题其实是不存在的。

尽子场和真空场作用。实际中总是以混合场存在的。

(11) 尽子拓扑结构场论

尽子拓扑结构场论的物理基础是尽子拓扑场论（量子场论）。实际运行时就是尽子拓扑场论。没有实际运行时没有对应的实际物理场。但是对应的拓扑结构是存在的。实际运行时的系统拓扑结构，影响系统的运行。因为这个拓扑结构取决于系统的布局，而不必等到实际运行，系统拓扑结构决定的这种世界运行时的场论，命名为**尽子拓扑结构场论**。

在一般的简单分析中，并不需要高深的尽子拓扑场论，相反主要关注的只是系统拓扑结构。尽子拓扑场论只要知道简单的知识点：（1）真空实际是真空场；（2）粒子和物体也是场；（3）两个场相互作用形成作用场；（4）作用场中由产生算符和湮灭算符产生粒子和湮灭粒子。（5）作用场具有波动性。（6）一个粒子一旦被超萃，原有的其它可能性将不再出现。

主要是在一些定性解释中使用。

这样，一个电子或光子同时经过 2 个狭缝，2 个光纤，就可以解释了。因为尽子是场。场与真空场相互作用。最终是相互作用的场同时经过两分离路径。

最终，在表观逻辑上，在空间某点产生尽子，恰巧该点满足超萃条件，变得不可逆。由于耗尽了质料，不会再产生可超萃（观察）的尽子。因此，一个尽子最终只能在一个地方被观察或发生超萃反应。

(12) 解释

① 单光子干涉实验解释

图 14 单光子干涉实验

Figure 14 Single photon interference experiment

上图中，在激光源 S 和接收屏 II 之间放一个上面刻有两个平行狭缝的隔板 I。让光源每次发射 1 个光子。结果在接收屏 II 上出现了干涉条纹。

解释：单次发射中，光子拓扑权场同时利用 2 个狭缝路径，逻辑上同时经过 2 个狭缝。经过后，两部分在逻辑上形成两个拓扑相干子波。两个拓扑相干子波发生干涉，形成干涉条纹。

② 单电子衍射实验解释

图 15 单电子衍射实验

Figure 15 Single electron diffraction experiment

根据拓扑场论，一个电子其实是一个拓扑场。和真空场相互作用形成一个拓扑作用场。这种作用场有个波长。当小孔很小时，小孔后面激发区的拓扑场近似点的形式。因此具有半球状对称性。半球状扩散。最终形成一片图样，具有圆对称。由于本身的逻辑波动性，在屏上显示圆对称的衍射圆环。

③ 惠勒延时选择实验解释

图 16 惠勒延时选择实验

Figure 16 Wheeler delay selection experiment

上图中，激光源发出的光经过一块呈 45 度角的半镀银反射镜 A，有一半的光发生反射，另一半直接穿过。后面是 2 个全反射镜 B 和 C。反射后两路光交汇在一块呈 45 度角的半镀银反射镜 D。ABD 和 ACD 很长。

调整路径，使得接收器 F 方向发生干涉相消；则接收器 E 方向必然加强。接收器 F 不能接受到光。只有接收器 E 才能接受到光。

让光源出每次发射 1 个光子。在光快要达到 D 处时才插上反射镜。接收器 F 不能接受到光。只有接收器 E 才能接受到光。

如果撤掉反射镜 D，则 E 和 F 均能接收到光，但不同时。

这里并不是惠勒说的那样，“在光快要达到 D 处时是否插上反射镜，会反过来事后决定先前光是同时通过 A 后的两条路径还是只是其中的一条。”

实验可以证实这一点，在插入 D 前，先断开光开关 K2B 和 K2C，不影响实验结果。无论是否插入上反射镜，光均会利用 2 条路径前进。

如果延时插入上反射镜，光利用 2 条路径前进。F 方向干涉相消；则接收器 E 方向必然加强。只有接收器 E 才能接受到光。

如果到时不插入反射镜 D，光利用 2 条路径前进。由于没有透镜 D，光直接通过，E 和 F 均能接收到光，但不同时。

根据量子拓扑结构场论，光子是拓扑场。该场与真空场相互作用。最终是相互作用的拓扑场同时经过两分离路径。

最终，在空间某点恰巧满足超萃条件，发生超萃，变得不可逆；在该点观察到权物，即光子。由于耗尽了该光子对应的权质料因，不会再产生可超萃（观察）的光子。因此，一个光子最终只能在一个地方被观察到。

④ 薛定谔的猫的解释

图 17 薛定谔的猫的实验

Figure 17 Schrodinger's cat experiment

上图中，在一个盒子里有一只猫 C，一个放射性原子 U，一个可以检测原子衰变的装置 K，和一个毒气释放装置 R。T 时间之后，有 50% 的概率放射性物质将会衰变并释放出毒气杀死这只猫，同时有 50% 的概率放射性物质不会衰变而猫将活下来。

如果不打开盒子，难道猫处于一种既死又没死的状态？

不会的。原因如下。

1) 一个放射性原子 U 衰变不是量子对称性的，各种状态不能处在可逆演化状态。

一旦 U 衰变，就是不可逆的。该原子的权质料因耗尽，不能呈现其它状态。

因此 U 要么还没有衰变，要么已经衰变，只能二选一。只能是一种确定的状态。那么后面的过程的结果也只能是一种确定的状态。因此猫 C 只能是一种确定的状态，要么死了，要么没死。

2) 检测装置 K、释放装置 R 是人类特选的仪器。对猫 C 的宏观知识也是特选的。它们都受到量子防火墙的保护。在知识形态上，都只能是一种确定的状态。因此猫 C 只能是一种确定的状态，要么死了，要么没死。

(13) 实验

① 时域局域单光子干涉实验

(单光子干涉实验解释) 上图中，在激光源 S 和接收屏 II 之间放一个上面刻有两个平行狭缝的隔板 I。让光源每次发射 1 个光子。结果在接收屏 II 上出现了干涉条纹。

现在要求，每次发射后关闭系统，系统进行消磁等清扫处理。保证每次发射都是冷启动发射，从而保证各次发射之间的光子没有相干关系，都是彼此独立。

如果依然有干涉条纹，那么这个条纹只能来自单次发射本身的自干涉。这证明干涉是有时间局域的。即指局限于本次发射这个时间段，而和整个实验的其它漫长的时间无关。

多次发射间没有干涉关系。多次发射只是将单次发射的各种结果按其概率呈现出来。

也可以改用单电子发射自干涉。
关键找出对应的量子微观拓扑结构。

② 栈道空间局域实验

（惠勒延时选择实验解释）上图中，激光源发出的光经过一块呈 45 度角的半镀银反射镜 A，有一半的光发生反射，另一半直接穿过。后面是 2 个全反射镜 B 和 C。反射后两路光交汇在一块呈 45 度角的半镀银反射镜 D。Ki 是光开关。

调整路径，使得接收器 F 方向发生干涉相消；则接收器 E 方向必然加强。接收器 F 不能接受到光。只有接收器 E 才能接受到光。

让光源出每次发射 1 个光子。接收器 F 不能接受到光。只有接收器 E 才能接受到光。这说明光子质料经过了 2 路径，在 F 方向相互干涉相消。

最开始 Ki 均为断开，撤除 D。

1) 只在光线到达该段前一段时间，提前合上连接开关 Ki 或插入 D，达到下一段后断开前面的开关或撤除 D。

如果结果：和始终合上开关 Ki 并结果一样，只有 E 接受光。

对应地，始终撤除反射镜 D，按时合上或断开对应开关。

如果结果：和始终合上开关 Ki 并结果一样，E 和 F 都接受光，但不同时。

由于光经过后，前面的路线彻底断开，后面有没联通；因此可以认为光不在前后部分；因此可以认为光子限制在这一段内，这一段就像一块栈道板。

光开关的数目不限，只要实验精度允许，每段可以控制在很小。那么，就可以认为光子极短的一段之内。即试验中光具有空间局域性，而不是整个系统不可分割。

2) 否则，调整开断规则。比如合上就不再断开，或断开部分，等等。

无论如何，关键是，通过实验找出对应的量子微观拓扑结构。

实验结论：试验中光子具有空间局域性，而不是波尔所说的整个系统不可分割。

理论结论 1：量子具有空间局部性，而不是波尔所说的整个系统不可分割。

理论结论 2：量子结果取决量子运行时的实际微观路径组成的拓扑结构。

这种在空间和时间上逐步缩小量子范围的方法命名为**围牢法**。

③ 纠正的 EPR 实验

1) EPR 实验的谬误

EPR 实验中验证纠缠双方（第一方、第二方）的结果之间的因果逻辑关系。这根本就是个谬误。其结果自然是零结果。这里根本就不是因果关系。本来就不是因果关系，自然找不到因果关系。

他们是“果-果”关系，对应同一原因。形式上是一因多果的关系，如图所示。

图 18 EPR 实验因果关系

Figure 18 Causality diagram of EPR experiments

这里对于所谓的“结果”，没有思维自由选择性。不是实验者选择怎样，就能出现怎样的结果。实验者只是在看电影一样，无法干预。

这里对于所谓的“原因”，也没有思维自由选择性。不是实验者选择怎样，就能出现怎样的原因。实验者只是在看电影一样，无法干预。

因为不满足**事件因果五要素**，所以不是因果关系。

另一方面，EPR 论文也存在瑕疵。其实在性要求不合理。由于存在相差关系，位置、动量不必都是物理实在的要素。其它量类似。量子力学并不存在完备性问题。

另外局域性和因果性和相对论无关，也不应捆绑在一起。

6) 纠正的 EPR 实验

如上图，我们应该将思维可选择的这个操作作为原因。再在诸多的结果中恰当地选一个结果。测量他们对应原因相和结果相、时间差 t 及距离 l 。

这样检验他们的因果关系才有意义。

同时画出 $t-l$ 图表，斜率对应一种速度，从而可能获得定量结论。

3.3 绝对论

(1) 纯逻辑

① 为什么是绝对论

我们都知道运动是相对的。

为什么要提出绝对论。

1) “运动是相对的”是什么含义？

是说对运动的描述是相对的。

进一步，是说对某运动的描述是相对某东西的变化而变化的。

再进一步，是说对某运动的描述是相对参照系变化而变化的。

总之，“对某运动的描述”是千变万化的。

但是，庸名定理，要求名值是不变的；对应地，绝对就是指“不变的”“稳定的”。这是矛盾的。那么就是说连个名称都无法命定了。

显然已经有了很多名。那么说明还有其它通途。

另一方面，我们可以依据那些相对稳定的东西，来掌控世界。现实中，我们就有“万变不离其宗”的说法。

我们有“万变不离其宗”的说法。

万变之中还是可以提取不变之宗。

以不变之宗来掌控万变之迹。

2) 绝对的不变之宗与万变之迹相比，为什么选前者？

按照格致物理经济性定理，格致物理学要有经济性。

显然，掌握、记忆和处理万变之迹比不变之宗，需要更多的成本，违反经济性定理。

另外，万变之迹带来的关系复杂度成本，是平方关系，成本增长是平方增长，更是违反经济性定理。

所以要首选“绝对的不变之宗”。

3) 如何获得“绝对的不变之宗”？

用我们智慧来创造。

对于物体长度。相对论说不同参照系中得到的数值不同。我们不要局限于参考系。另外造个思维工具“时空表象”。不限定一个参照系，而只限定某种逻辑规范。规定获取物体长度时与物体相对静止且靠近。这样我无论是在家还是在飞船上，测得的长度数值都是一致的。两个飞船上的人不会无聊地争论谁大谁小。同样可以测得一致过程时长。

而对于事件的绝对先后关系，只依赖于拓扑关系。参照系中的具体事件坐标大小，可以不理睬。

② 绝对性探索

最为大家所关注的是计数。计数是绝对的。与速度等无关。比如，牛顿一生心跳的次数，就是绝对的。

1) 物理中的一些绝对现象

其实还有很多。

文字和速度无关。“好”字不会因为速度变成“坏”字。

数字和速度无关。“0”不会因为速度变成“1”。

交通信号等与车速无关。如果“另一个叫爱因斯坦的人”闯红灯且辩解说“根据相对论汽车高速行驶时红灯蓝移看成了绿灯”。那么，交通部门会这样判决“偶发性色盲，终生禁驾”。

语言和速度无关。“喜欢”不会因为速度变成“讨厌”。

旗语和速度无关。

2) 数学模型——脉冲

这些东西的特点，可以归纳为其中的脉冲信息。

运动计数，运动方向换向是脉冲信息。

文字的笔画和结构是是脉冲信息。

交通信号灯的颜色变换是脉冲信息。

脉冲信息在数学上具有不变性。

对 A 到 B 的一个常规变换矩阵 K，对角线数为非 0 正有限数，非对角线数为有限数。

$$dB = KdA$$

以 B_0 为例。

$$dB_0 = k_{00}dA_0 + k_{01}dA_1$$

如果不是脉冲时， $dA_0=0, dA_1=0$ 。

$$dB_0 = k_{00} \cdot 0 + k_{01} \cdot dA_1 = k_{01} \cdot dA_1 = 0$$

如果是脉冲时， $dA_0=\infty, dA_1=0$ 。

$$dB_0 = k_{00}dA_0 + k_{01} \cdot dA_1 = k_{00} \cdot \infty$$

$\therefore k_{00}$ 为正有限数。

$\therefore k_{00} \cdot \infty$ 和 dB_0 均为同号 ∞ 。

$\therefore dB_0$ 还是同号脉冲。

综上所述，脉冲通过常规变换矩阵 K，保持不变。

因此上面这些信息中脉冲信息不变。因此其中表达的信息不变。

3) 数学模型——偏导数为 0

但是，上面用到理想脉冲的无穷大。理想脉冲在现实中很难实现。

运动计数中，如果参照系运动太快。那么全都是反向运动，换向信息被淹没，计数为 0。

可以适当放宽条件，只要外界扰动不超过一定限制，结论依然成立。

运动计数，参照系运动只要不太快，运动换向脉冲信息依然存在，计数不变。

一个文字，稍微变形，依然能正确认读。事实上，一般也不会写得 100% 标准。

这个条件，在数学上推到极致，就是无穷小的扰动 ∂q 。一些的可测量，好比正确书写的字，总存在一个有限许可扰动范围 Ω 。那么给定无穷小的扰动 ∂q ，必然包含在这个范围 Ω 内。

$$\partial q \in \Omega$$

因此对这个无穷小的扰动 ∂q ，信息 V 保持不变， $\partial V=0$ 。

这用数学表示就是信息 V 的偏导数为 0。

$$\partial V / \partial q = 0$$

这就是绝对物理量的**绝对性的数学模型**。

时间的表示也是一种计数信息。我们可以绝对地表示时间信息。

因此我们可以从自然界提取这种绝对信息，并用这种绝对信息来表示物理学。

4) 拓扑模型

上面的脉冲模型和偏导数模型，用到复杂的物理学中，可以用拓扑来表示。拓扑信息就是一种脉冲信息。其偏导数为 0。

建立事件节点拓扑网络。比如牛顿的出生和死亡。

按照事件先后顺序建立有向连线。方向为事件先后。标称数字表示（心跳）次数。

那么这个拓扑网络的信息不受速度加速度等的影响。连线方向不会变，表示（从出生到死亡的）过程方向。连线上标注的数字不会变，表示（牛顿一生心跳的）次数。

如此可以建立一个绝对的物理信息拓扑网络。

拓扑论是绝对论的数学基础。

总之，这里的时空与贝克莱和爱老的时空不同。这是智慧创造出来的一种更深刻的逻辑。

③ 如何得到绝对论

1) 引力场的问题

$F(S,S')=0$ 的相对的理论。S 总是通过 S' 的对比出现的。

这里我们固定取无穷远的 S'。那么，在引力场中，这个 S' 可以当做常数。

由于是常数，因此可以从参数表中删除。变成 $F(S)=0$ 的非相对的理论。

另外， ds 对应相位，而不是固有时间。问题变成 4 维平直时空和 1 维相位问题，而不是 4 维弯曲时空问题。

2) 惯性系匀速直线运动破缺的问题

匀速直线运动，在现实中没有太大的实际意义。在现实中基本上最终都是变速运动。

匀速直线运动，只是理论上的接生婆。后面就没用了。

绝对性是在变速运动中体现出来的。比如牛顿一生心跳次数。

实际上，相对论的对时逻辑被换成了绝对论的对钟逻辑。

对钟逻辑只能在变速运动中实现。在匀速直线运动中，分开后无法再次相遇完成对钟。不能保证建立拓扑关系。

因此，相对匀速直线运动的 2 个参照系，如果不映射到同一个时空表象，比较时间和空间是毫无意义的。因此，根本就不要这样比，也不要问；问也没有意义，问也没有答案。而且，正是因为不能再次相遇，也就不能对质，所以它也就不会导致二律背反。因此我们可以依据其它的律先定义一个逻辑标准钟。

如果要比较，必须先规定一个共同的时空表象。在这个共同的时空表象中，对象获得一个可以比较的数值。比如规定与测量对象相对静止来测量物体长度。

而从绝对论方面研究。惯性运动，彼此对等，有元对称。它们的静光钟元对称。对应地，静光钟时间差 dt_s ，可当作最基本的感源时间。根据时间拓扑 1， dt_s 可直接用来判断先后。从而形成一个新时空表象。

④ 多时空表象理论

为了不同的目的可以建立不同模样的时空表象。

利用不同的逻辑就可以建立不同模样的时空表象。

时空表象本身不是纯客在的。有主观的成分。是智慧的产物。

1) 普通对等描述时空表象——强调时空对等性

相对运动的交通工具中测量物体长度时，相对物体静止来测量物体长度。这样的长度表象可以直接比较。这样的长度值物理量是在同一时空表象。

用相对静止的标准钟对应的盘古时间来度量过程时长。这样的过程时长表象可以直接比较。这样的过程时长值物理量是在同一时空表象。

适用于普通民众日常生活。大家说的身高、舞曲的长度、时间先后，都是一致的。相对运动的宇航员终于可以好好聊天了。

2) 力学时空表象——强调力学关联性

这个是为了力学研究。获得的表象始终保持内部的力学关联性不变。空间、时间、速度、加速度、力、能量、压力、温度等等，内部关联性保持不变。

适用于自然哲学研究者，比如古代的历法研究者、现代的物理学家。

此时不能用上面的方法。上面的方法，单独的时长可以比较，单独的物体长度可以比较。但是所有拿到一起，原有的力学关系不能再保证了。存在二律背反。

所以必须按照力学关联性优先，另外再重建一个时空表象。

除了本有的力学关联性，还需要人为引入一定规范来建立时空表象关联。

这里用（光）空构运动的相位作为关联；并且**规定**引力场无穷远为 0 基准点。这样形成了具有**元对称的惯性系**。

这就有了女娲等相交换公式。

3) 地测时空表象——兼顾两种情况

固定用一个参照系来得到一致的表达。同时也能进行低速的动力学研究。

由于二律背反，不同时空表象，有不同逻辑律。上面几个逻辑不能同时满足。每个不同时空表象只能选取一个逻辑律。

总之，时空表象不具有唯一性，具有一定的主观性，根据一定的需要而建立，我们至少需要 3 个时空表象。

一个可用来直观表示运动的绝对性和对称性，方便记录和交流。同一个物体在相对运动场景中测的空间表象值相等。即物体长度是确定绝对值。同样一过程的时长也是确定绝对值。体积也是确定绝对值。

一个可用来做精确的力学研究。时空表象始终保持内部的力学关联性不变。其建立逻辑导致了女媧等相交换公式。同时由于人为采用了特殊参照系（无穷远参照系）和特殊运动（光空构运动）为基准，因此逻辑上就出现特殊参照系——惯性系，同时出现了特殊绝对速度——光速 c ；这些都是由于人类的主观规定逻辑。

一个兼顾 2 种情况的地测时空表象。固定用一个参照系逻辑来表达。同时也能进行低速的动力学研究。

理论上，人类还可以建立其它的时空表象，以达到其它的目的。

因此事件的时空表象，不是固定的。

反过来说，同时的 2 事件，在不同参照系中给出时长值，即不同表象值，并不表示它们不是同时。因此，我们可以抛弃相对论的“同时的相对性”。“不是同时变得不同时，而是同时可以呈现不同的数字表象”。同时是拓扑逻辑，数字只是表象。

两种时间拓扑先后：

(1) 时间拓扑 1：同一自治主体的先后是一种拓扑先后（含同时）。比如，先吃早饭，然后去上班。

(2) 时间拓扑 2：同地同时是一种拓扑同时，属于拓扑先后。比如两人相遇。

前者是主要部分；后者起到链接作用，形成复杂拓扑网络。

前者对应感源时间表象。

拓扑先后引理：拓扑先后是绝对先后（含同时）。

拓扑先后才是绝对先后（含同时）；否则无法唯一地定义先后关系。

牛顿从生到死。是一种拓扑先后，是绝对的先后。

拓扑同时对一个节点。

如果不是拓扑同时的 2 事件间 A 和 B，无法唯一地定义先后。

不是“相对的同时”，而是根本无法唯一地定义先后。

只是已知的条件，无法判断 A 和 B 的拓扑同时关系，因此无法唯一地判断同时关系。但并不是他们没有确定的拓扑同时关系。

现实总是处在复杂的拓扑网络中。如果条件足够多，就可以越来越精确地确定拓扑同时关系。

这和侦破一样。异地两事件 A 和 B。开始不能确定时间先后关系。随着信息的增加，慢慢就知道其先后关系。进而确定一些嫌疑人没有作案时间而排除。

A 和 C 是绝对同地同时。C 异地绝对先于 D（同一个人先做 C 再换个地方做 D）。那么 A 绝对先于 D。如果真是相对论说的“相对的同时和相对的时间”。那么侦破就没有意义了。侦破的依据是拓扑学。

两者的区别的关键还是下面。相对论所计算的表象是个数值，其“相对的同时”是基于数值大小比较。但是拓扑论中，具体数值大小没有用，起作用的只是拓扑关系。1 秒不一定早于 2 秒。相对论膨胀这个值，只是表象；不影响拓扑关系。

力学时空表象的时空数值大小，不必然是表示时间先后，只是用来表示力学关联；

这是由于二律背反。通过这种关联可以计算出一些有用的结论，用来预测和规划。

还有，相对论用发光信号来判断同时，并给定一个时间数值。 $t_2=t_1+\Delta x/c$ 。它这个只是一家之言。且逻辑没有严格论证。不能作为判断依据。如果该逻辑是错误的，那么我们自然不能用。如果能被某直观自明逻辑 A 证明是正确的；那么我们就直接用直观的 A，也不需要这个隐晦的逻辑。最根本的一点违反了自古至今的逻辑规范“时间与路径无关”和绝对的拓扑先后。

最可靠的是上面的拓扑关系。这里只采用人类最基本最可靠的时间先后判断逻辑，而不人为再添加新逻辑。

4) 用等时面研究事件绝对的时间关系

对一条某主体的时间之矢 AB。逻辑上，其每一点对应一事件。AB 是单向递增的。一等时面 C。假定 $A < C < B$ 。则 AB 上一定有一点 c1 和 C 等时，即 $c1=C$ 。因为 AB 是单向递增的，所以这个点是唯一的。这样 AB 上过每一点都对应一个等时面。

现在，规定纵轴表示时间。等间隔赋予一个实数。等时面均水平平行。彼此不相交。

现在 AB 垂直向上，AB 上的 c1 和等时面 C 等时。AB 是拓扑的，可以缩放。缩放使得 c1 点恰好在等时面 C 上。

如此使得 AB 上每一点都在对应的等时面上。

如此使得所有的主体时间之矢上每一点都在对应的等时面上。

这样每个事件都唯一对应一个等时面。

那么彼此先后关系会乱吗？即等时面是否会相交。

不会。这是因为等时面彼此平行。不会相交。

这样每一事件都处在唯一的等时面上。这个唯一的等时面表示的就是其绝对的时间关系。

事件间存在绝对的时间先后关系。时间具有绝对性。

时间绝对性定理：事件间可以存在绝对的时间先后关系。

但是有人会说，上面只考虑主体本身的事件（观察本身）。没有考虑遥远的天体事件，比如 10 亿年前的一个黑洞合并事件。

对。可以不考虑；准确地说，不同类的事件，在知识体系中的逻辑地位不同，轻重不同，对待也不同。

主体本身的事件命名为**基本事件**。基本事件直接来自客在。基本事件才是必须直接处理的。

而遥远的天体事件，那些事件是某人思维中想出来的。谁想出来的谁负责其逻辑自洽性。而且其正确与否还是未知的。那些扩展的东西交给具体的子学科。比如地质考古学，有自己的私有时间规范来处理；其对错与否物理学不用担责。采用私有时间规范。升高了维度数。

这里的机关在哪儿？其实不违反相对论洛伦兹变换。对同一主体本身的 2 事件，必然有 $\Delta x=0$ 。因此变换时 Δt 始终不会变号，先后性始终不变。但有一点，要抛弃数值大小。

其实，这里的“同一自洽主体的先后”与广义相对论中的普通微分固有有时 ($d\tau$) 先后，是对应的。只是，这里只保留其拓扑性；而且只在微分层级（没有数值支持自然无法积分）。

注意，目前只有 2 条拓扑先后的规则；只依据这 2 条，以及人类有限的信息，并

不能客观唯一地确定所有事件的绝对先后。现实就是这样，很多事情我们真的不知道其先后；当然很多时候这是无关紧要的。

在实际的研究中，可以人为引入某种私有规范，使得事件获得私有表象。这种私有规范，仅仅映射关联的作用。一般来说，其产生的私有表象在最终结论中被抛弃；或者注明所采用的私有规范。

其实这种绝对性只是格致物理绝对性定理层次上的。

⑤ 对钟和定时

相对论采用的是**定时逻辑**。用光信号的相位关系让两各异地的的事件确认同时关系。

不过，这样得到的实际不是同时关系，而是同相关系；得到洛伦兹变换其实是等相交换式。其问题是，鸠占鹊巢，相位占用了时间之名，维度减少，维度减少导致弯曲时空，引起混乱。

本绝对论采用的是**对钟逻辑**。用纯逻辑的关系定义标准钟；再用标准钟来确认同时关系。另外对钟逻辑针对的是过程，而不是事件。标准钟要体现时间的元对称性；比如对空间、速度、加速度、温度、压力等具有元对称性。

本绝对论的时空表象是纯逻辑的，空间表象和时间表象通过纯逻辑的空构系数联系。现实中空构系数明确地由空构光相位关系来确认的。最终得到的关系也是明言的等相交换式。不过，这里时间是时间，相位是相位。没有鸠占鹊巢，从而没有维度减少，从而没有弯曲时空，从而清清爽爽。

⑥ 时间和空间

根据元对称定理，时间具有元对称性。

时间对时间基点选择的无关。即具有平移对称。因此时间是均匀的。因此有：

时间均匀性定理：时间是均匀的，具有平移对称。

由于这里时间用一个数表示，那么两点的时差的绝对值和方向无关。因此，进一步可推知时间的对称性在反方向上也成立，因此有：

时间镜像定理：时间在正反方向都是均匀的，具有平移对称。

另外，由于空间具有镜像对称性，而空间即时间。因此，反过来，也必须要求时间具有镜像对称性。

事实上，时间具有更完整的元对称性。之后定义的维度上自动获得这种元对称性。比如对于空间、速度、加速度、温度、压力等等自动获得这种元对称性。

定义时间时，还没有空间。也无法谈论其空间性。

但是正因为空间后定义。定义空间后，时间对于空间具有完全的基点选择的无关性。即具有完全的对称性。因此有：

时间对于空间全对称定理：时间对于空间具有完全的对称性。包括坐标轴的平移对称性，角度的旋转对称性，方向的镜像对称性，径向的平移对称性。

这种全对称也称为独立性。因此有：

时空独立性定理：时间和空间相互独立。

根据元对称定理，空间具有元对称性。

空间对空间基点选择的无关性。即具有平移对称。因此空间是均匀的。因此有：

空间均匀性定理和空间平移对称性定理：空间是均匀的，（在坐标轴和径向）具有平移对称性。

空间对空间角度基点选择的无关性。即具有旋转对称。因此有：

空间旋转对称性定理：空间具有旋转对称性。

空间对空间方向基点选择的无关性。即具有镜像对称。因此有：

空间镜像对称性定理：空间具有镜像对称性。

事实上，空间具有更完整的元对称性。之后定义的维度上自动获得这种元对称性。比如对于速度、加速度、温度、压力等等自动获得这种元对称性。

由于我们在数学上采用的是状态方程。从逻辑上说，这是一个孤立的方程。它只描述状态 S 本身；而不描述和相邻的状态的关系。对于状态 $S_1 \rightarrow S_2$ 。我们的状态方程 F 只说 $F(S_1)=0, F(S_2)=0$ 。而不指明 S_1 和 S_2 的先后关系。也就是说，我们的状态方程 F ，从形式逻辑上，也必然包含了其反演过程 $S_2 \rightarrow S_1$ 。这是数学方法引起的，故称伪。因此有：

伪时间反演定理：物理规律对时间具有反演对称性。

由于时间的元对称，时间与空间等其它因素均无关。因此时间与路径无关。

说到底，时间只是一种纯思维逻辑的表象，关键要满足“时间拓扑逻辑”和自治性。同时要尽可能参考文明历史。

任意两物体 $A、B$ ， 0 时刻分开（记为 C 事件），然后又重新碰到一起（记为 D 事件）。

根据“时间拓扑 2”， C 对双方是绝对的拓扑同时， D 也是。

无论对 A 还是 B ，经历的时间，均为由 C 到 D 确定的同一实在。因此是相等的。因此：

时间路径无关定理：时间与路径无关。

⑦ 刚体长度和物点时长

标准尺相对物体静止贴合时所测得的物体长度命名为此**刚体的长度** L 。

我们平时所说的物体长度，就是将物体当做刚体模型而说的。比如体检的身高。

刚体的长度和参照系无关，这是因为它已经锁定了参照系，就是和它保持静止贴合的参照系，同时由于用物尺度量，屏蔽了引力场的影响。

在自治性意义上不受外界和其状态影响总保持一致的理想点状钟命名为**标准钟**。其体现了时间本身的逻辑。因此其特点是时间与路径无关。

不计旋转的点状物体命名为**物点**。

用标准钟和物点保持静止贴合时标准钟数值增量命名为此**物点时长** ζ 。

事件可以关联一个物点，因此这个时间也是事件的时间间隔。

物点经历的时间和参照系无关，这是因为它已经锁定了参照系，就是和它保持静止贴合的参照系，同时由于标准钟的定义，屏蔽了引力场的影响。

这里定义的时间和长度是物体的实体层面的。即与观察这无关。

⑧ 事件的地测时间表象、地测空间表象、标时表象、标空表象

上面的定义，保证了逻辑上的严密性。实际上也是这么样的。

但是，具体社会应用还有简化的表达方式。

上面的定义，要求和物体保持静止贴合。那么理解这个数值的时候，也要“静止贴合”一次。那么就需要先知道物体本来的运动状态。对绝对刚体的长度没问题，因为其定义保证了其不变，随便找个系就可以。但是现实要复杂的多。这样现实中就非常复杂。

这里关键是背景参照系的问题。现实中，规定一个众所周知的**标准参照系**，比如大地。先用上面的严格定义，在这个坐标系中建立标准的计时定位体系。事件在该标准参照系中该点的计时定位命名为该事件**地测时间表象**和**地测空间表象**。这里是以事件为对象的。

地测时间表象和地测空间表象是事件实体层面的。即与观察过程无关。这是由于存在一个标准参考系，使得这个数值（的定义域）可以跨越不同观察者而得到一致的理解。

由于其简洁高效，档案系统用地测时间表象和地测空间表象来记录事件。

这里，实际是以“地”这一方来说的，地的视角发生事件的时间和空间，以此记录时间和空间。

相反地。物理学中，在选取的参照系中事件的计时定位命名为该事件**标时表象**和**标空表象**。这里是以事件为对象的。它实际对应的是事件的现象，就是该观察者观察到的具体现象。

因此，标时表象和标空表象是事件现象层面的。即与观察过程有关。这是由于这个数值（的定义域）不能跨越不同观察者而得到一致的理解。

相对论时间膨胀空间收缩，违背实在性，进而危及对应事物的实在性，进而危及理论的完备性。

这也违反了庸名定理。

其根本原因是违反了二律背反。即一个实在存在多个定义。不同定义之间起冲突。它在每个参照系中都定义一遍，这在逻辑上是不允许的。

这里解决办法就是，只在一个参照系中定义一次。与物体相对静止的参照系中用标准钟定义事件的事件间隔。与物体相对静止的参照系中用标准尺定义物体长度。

他混淆了相对运动参考系和引力场两种完全不同东西。前者只是观察者效应，是透明的，不涉及客在本身。

对后者，客在是受到引力场实实在在的影响，这种影响也是客在的一部分。影响嘀嗒的实际时长。

因此他误将一切 τ 等价了，当做实际时间的标准。实际上 τ 对应的每个嘀嗒的实际时长不同，因此 τ 不能当做实际时间的标准。

爱老将光的过程带到时间测量中，将测量变成连续，这是不恰当的。其结果破坏了“绝对偏差有限性和相对偏差趋近于 0”；导致绝对偏差可以无限放大，相对偏差不趋近于 0。

再说说**长度算符**和**时长算符**。

标准参照系和一般参照系是面对事件表现的；不面对物体和具体过程。面对物体和具体过程需要用算符；地测时间表象、地测空间表象、标时表象和标空表象均为算符；刚体的长度 L 和物点时长 ζ 也是算符。

⑨ 作用力等效定理

人们无法看到作用力。只能看到运动学效果，即物体的运动状态变化。

所有的作用力都是这种物体的运动状态变化效果的一种分解的对应。只是一种逻辑说辞。

因此，所有的作用力和惯性力彼此都是等效的。

作用力等效定理：所有的作用力及惯性力彼此都是等效的。

万有引力惯性力等效定理：万有引力和惯性力是等效的。对标等效原理。

⑩ 惯性和牛顿水桶

1) 通性的理解

惯性是被当做作用的反面来理解。

动量变化的致动因被命名冲量作用。

运动状态发生变化，我们就说受到作用。反之就没有受到作用，对应的运动成为**惯性运动**。惯性运动的运动学逻辑命名为**惯性**。基于自洽性，纯逻辑上，特定参照系中，多出来的那部分运动改变对应的作用命名为**惯性力**。

实际上，惯性和作用是被一起命名出来的。通过自洽性互相联系对方。它们就象一对镜像关系。

一般是人为主动定义了作用。那么惯性是被动镜像出来的逻辑。

所以有

惯性 = (作用的) 镜像

因此，只有通过作用的定义来具体理解惯性。作用的定义不同，惯性的含义也不同。

从通性的角度，只有上面这个纯形的公式。具体的含义是不存在的。

同时，那种把惯性理解为运动变化的阻碍的孤立思维，太狭隘了。

把引力质量和惯性质量两者对立起来了。实际上两者是镜像关系。是一体的东西，只是视角不同。

惯性和作用构成一个关于运动状态的自洽的重言式。

最终只能从运动状态的自洽性上浅浅地理解下惯性。得到作用的镜像。

根本上说是只是运动学问题。

惯性力是逻辑上镜像出来的虚拟东西，本身只要满足逻辑上的自洽性即可。因此惯性力不要求必须有作用施动者也没有反作用力。

从推导过程可知，反作用力来自内力逻辑。而惯性力天生是外力。因此没有反作用力。

作用者，逻辑上来自源荷的分析。而惯性力不是这样来的，来自纯数学变换，所以不会创建作用者。

那种把惯性理解为整个宇宙的作用，是严重不当的。会把物理学变成“针尖天使”论。物理学是精确定量学科。整个宇宙，不能被准确刻画，不可能被精确定量，描述出来也不能被检验。

2) 几种力学模型

牛顿力学中，作用定义为作用力。

惯性从作用力的角度理解。

广义相对论中，引力作用定义为弯曲时空。
因此惯性也从时空几何去理解。

绝对论中，引力定义为作用力。
惯性从作用力的角度理解。

3) 方和圆——两种运动

两种天生不对付的不同的对称，直角坐标轴对称和旋转对称。

对应两种维度，直角坐标轴维度和角度维度。

直角坐标轴维度可以无限不循环重复地延伸。

角度维度是循环的。

对应两种完全不同的运动状态。

对应方和圆问题。

水桶问题中。体现出来的不是绝对空间问题，也不是绝对运动问题。和绝对空间和绝对运动问题，没有一点关系。

体现的只是方圆问题。

方和圆是两种绝对不同的逻辑结构。对应两种完全不同的运动。

而且直线运动和圆周运动，这两种运动本身是平等的。

并不能说圆周运动就是绝对运动，或者直线运动是绝对运动。他们是平等的。

因此，把水桶问题当成绝对空间问题和绝对运动问题，是不恰当的。

只是两种不同的运动而已。

4) 方和圆——惯性

当我们将状态未改变的运动形式，规定一种直线运动。这样来定义作用。同时镜像地定义了惯性。

而圆周运动就和直线运动绝对不是同一种运动，它们的拓扑逻辑不同，这一个断言不需要任何参照系的参与。

这样，这种定义中，圆周运动必然不是惯性运动。

但这并不表示圆周运动是绝对运动，也并不表示圆周运动相对绝对空间运动。只是众多运动中的一种。而是因为圆周运动和直线运动具有完全不同拓扑逻辑。

5) 寻找牛顿水桶问题中的参照系

因为惯性是作用的镜像。因此要理解惯性问题，就得从作用出发。比如作用的定义和作用的平衡。

先考虑地球上牛顿水桶平衡态。此时液面是弯曲的。与平静的液面不同。

弯曲液面的是力的平衡造成。具体是地球引力和惯性。

这里关键是地球引力。地球引力度量的定义涉及一个参照系，地球。

因此，此问题中，有个参照系，就是地球；水桶是相对地球转动。关键是（重力）万有引力度量依赖于参照系。

6) 太空水桶问题中的参照系

太空一个转动液球平衡态。此时球体变成椭球。与静止时的圆球不同。

椭圆是力的平衡造成。具体是内力和惯性。

这里关键是内力。内力的具体量度的定义涉及一个参照系。

具体而言从该内力的定义逻辑中找。

如果是不考虑引力的只考虑表面张力。那就是电磁力。电磁力度量严重依赖于参照系。静止时的圆球表面张力状态的定义所采用的参照系就是要找的参照系。也就是我们定义该圆球静止表面张力度量所采用的参照系。

如果是只考虑万有引力的引力球。那就是万有引力。万有引力度量也依赖于参照系。万有引力度量的定义所采用的参照系就是要找的参照系。也就是我们定义该圆球静止引力度量所采用的参照系。

(2) 感知过程分析

观察前面一棵树。我们真的看到树本身吗？

根据现在的知识，是阳光被树反射到人的眼睛。从而被人观察到。这么说，不是观察到树，而是观察到树反射到人眼的光。

不但主体和对象不对。

而且，时间上也不对了。根据现在的知识，光线射到人眼有个时间差。人眼看到是之后的另一件事。比如 t_1 时刻树上落下一只蜜蜂，为事件 A。 t_2 时刻 A 之光射到人眼，被人看到 A 这件事，记事件 B。 $\Delta t = t_2 - t_1 > 0$ 。B 和 A 是完全不同的两件事。A 其实根本不是人眼所见。人眼所见的是 B。

还可追下去。根据现在的知识，意识体系也不能看光，需要转化为电信号，传播到意识体系，再由意识体系感知，记事件 C。主体和对象不对。同样，传播导致又有时间差 Δt_2 。时间上也不对。

所谓，“看到树”，“看到的树”，不过是人思维意识中主观臆造出来的。人所感知的不过是一些原始感知。

(3) 盘古标时空表象

① 盘古标时表象感源标时表象

单一感源的原始感知的不断单纯递增的序列命名为**盘古标时表象**。单一感源的原始感知的不断单纯递增的序列命名为**感源标时表象**。和其它的标时表象统称**标时表象**。

从任何状态甲到任何状态乙，则有状态乙是状态甲的单纯递增，

记为状态乙 $>$ 状态甲，也记为状态甲 $<$ 状态乙。

比如一只耳朵听的时候，依次听到声响 1、声响 2、声响 3、。。。其对应的序列就称为标时表象。注意这里说的是声响，不是有特别意义的声音。

至于眼睛，先研究一只眼睛。而且，这里强调眼前各处的原始感知不分先后。否则当作复眼看待，而先研究复眼中的一只。一个完整的相是完整地直接呈现的，就像传统的感光相机。注意这里说的是没有含义的原始的相（相片之相），好比现在人说的色彩点阵；不是有特别形状的像，比如猪、狗、猫、树木、圆、三角形。

当然有的人说他一下子就直接得到，尤其那些受过专用训练的人，但是我这里强调的是同一感源的原始感觉，显然，那些复杂的感知，不是眼睛的直接原始感觉，不是来自一个感源，不是一个序列（一般来说，那些复杂的感知有思维或神经介入，因而是另外一个感源）。

盘古标时表象不可逆定理：盘古标时表象是不可逆的。

证明：否则，就是状态乙说回到之前某个的状态甲。

按照盘古标时表象的命名，状态乙对状态甲是增的，状态乙 \succ 状态甲

而状态乙到状态甲，这还是盘古标时表象序列，这样我们又有：

状态乙 \prec 状态甲。

矛盾。证毕。

② 盘古标空表象

盘古标空表象是空的。盘古事件均堆积在盘古标时轴上。

(4) 女娲标时空表象

① 个体标时表象和公共标时表象

盘古标时表象实际就是感源标时表象。公共标时表象其实最终在女娲标时空中实现，需要借助标空辅佐维度。当然盘古标时表象也可以简单直接合并，不需要标空表象介入。

感源标时表象是局部标时表象。每个人有自己独立的感源标时表象。而且一个人有多个独立的感源标时表象，每个感源都对应一个。而且在感觉传递的不同环节，又有不同的感源标时表象。

问题是一个人有那么多感源标时表象，能否合并成一个标时表象，不同人的标时表象能否合成一个标时表象。

合成后的标时表象命名为**女娲标时表象**。其中可以主观新创一事件。

不需要标空介入的简单直接合并后的标时表象还命名为**盘古标时表象**。其中没有主观新创事件。

第一，我们认为有些标时序位（序列 1 的甲 1 和序列 2 的甲 2）是可以混为一谈，一个可以代替另外一个，这个过程命名**同一化**。记为：

甲 1 = 甲 2

比如古人看到闪电，听到雷声，在要求不高的情况下，其序位可以混为一谈。“看到闪电”和“听到打雷”的时间序位可以互相替代。

看到闪电 = 听到打雷

第二，如果，1 系列中乙 1，和 2 系列的甲 2 和丙 2，有：

看到闪电 = 听到打雷

一系列： 乙 1

二系列： 甲 2 丙 2

甲 2 \prec 乙 1 \prec 丙 2

我们可以虚拟一个序位乙 2，且乙 2 = 乙 1。

一系列： 乙 1

二系列： 甲 2 乙 2 丙 2

乙 1 = 乙 2 = 乙

合并后：

甲 2 \prec 乙 \prec 丙 2

当然，如果我们认为乙 1 对我们不重要，我们也可以直接剔除乙 1。

这样两个序列可以直接合并：可同一化的序位直接并为一个。

第三，有时，随着精度要求的提高，有些序位需要分开。如上面的“看到闪电”和“听到打雷”。这是作为2个序位。

“看到闪电” < “听到打雷”

此时，可以再在前面在虚拟一个序位：“发生闪雷”；这个序位到“看到闪电”和“听到打雷”，有个序位差（耗用时间）。

一序列：发生闪雷 < 看到闪电

二序列：发生闪雷 < 听到打雷
看到闪电 < 听到打雷

合并后：

发生闪雷 < 看到闪电 < 听到打雷

这样，一个人的不同感源标时表象合并为一个女媧标时表象。不同人的盘古标时表象合并为一个女媧标时表象。

注意，此时的女媧标时表象和先前的“感源标时表象”已经很不同了，这里加入了很多的“主观”处理，不再那么客观了。但是必须以某个“感源标时”为基础，而且不能违背这个“感源标时”的原有序位前后关系，因此一般还是当作客观的。也因此只保留了拓扑性；女媧标时表象是拓扑的。

第一，那些“主观”添加的时间表象序位，他们可是纯主观的，因为没有“感源标时表象”的支撑。

第二，合并后的这个序列是主观的，这“漂移”（从一个序列漂移到另一个序列）很容易造成错觉。只有返回原始的“感源时间表象”，那才是客观的。人们经常没注意到这个“漂移”。

第三，到目前为止，说的标时表象只是个序位，也就是序数，不是基数。

也许有人说，可能不同序列，存在反序，无法合并。

在序列1中“甲<乙”；在序列2中“甲>乙”。

首先，要说明的是，这不是本体论。两个序列是独立序列，本来就没有关联。所以实际从根本上来说，不存在“反序”的问题。这是因为“反序”就以有关联为前提的。没有“本体论”的本来的“同一”一说。

其次，再说，现实中，的确出现，人们对2件事的时序感觉相反。但是这是主观造成的，就是人们对信息的合并不同，造成大部分的相同，局部的不同。

这个问题，是思维意识认识本身的事。解决了这种矛盾之后，才能合并。

这里的“事”，不是“感源时间表象”层级的。感源时间表象层级没有“事”这种跨序列的东西；感源标时表象层级的序都是本序列之内的。从这个层级，上面2个序列是独立的，没有任何矛盾。当然也没“一个序列”之说了，这是2个独立序列。

本来是这样的：甲1 < 乙1

甲2 > 乙2

这样看，就没有矛盾。

人们可能主观认为“甲1=甲2=甲 乙1=乙2=乙”。

问题就出在这里。导致出现：“甲<乙 甲>乙”

这是标时表象之前的事。和标时表象没有根本的矛盾。就好比有人认为“1+1=9”；与这里是风马牛不相及。

人们这么一“主观认为”后，就不适合标时表象了。

那么怎么解决这个现实的问题呢？

第一，问题出在这个“主观认为”。

第二，如果没有这个甲 1、甲 2、乙 1、乙 2，就没有问题。

所以有种 2 个解答，

第一，重新“主观认为”，使得序位不矛盾。常见的是分裂改序法：改变在另一个序列中的序位。

比如上面甲之甲 1 和甲 2，不再是一个序位，而是 2 个序位，甲 2 在序列 2 中延后为甲 2'。有甲 2' = 甲 2 = 丙 乙 1 = 乙 2 = 乙

一系列：甲 1 < 乙 1

二系列：乙 2 < 甲 2'

合并后：

甲 1 < 乙 < 丙

第二，将其中之一作为从序列，按照某种规则，重新生成新的序列，再来合并。比如迎着声源运动，听到的序列和手表不同。这时人们主观会尝试重新排列，“尝试消除运动造成的差异”，生成新的序列，再来合并。

注意此时听到的序列和看到手表的序列，本来是互相独立的，没有关系的。这里人为主观“扯”到一起。

第三，忽略法。如果人们认为某个的序位不那么重要，人们可以部分或全部的丢弃这些序位，在合并后的序位中，没有他们的对应。

也许有人觉得很诧异，这还是做学问吗？

但是我要说的是，这反倒是常见的做法。比如梦中的那些时间序位，大部分都不会追究，只是轻轻说声“那只是梦”，就一笔勾销。还有那些久远的记忆，大部分都不会追究，只是轻轻说声“那只是回忆”，就一笔勾销。

到此，适用于全社会的标时表象就“创造出来了”。

注意，只管在实际使用中的标时表象的意义。超出实际使用之外，在那蹈空，不理睬。

标时表象这个名称，需要有联系。就是在生活中知道一个序列怎么联系到实际过程中。

比如，说到春夏秋冬，可以联系到日晷上的不同位相。

比如，说到 1 点，2 点，3 点，可以联系到手表上的不同位相。（目前说的只限于序数功能）

标时表象之名通过联系来理解名的，是此岸的。标时表象之名不是本体论的彼岸的“是其所是”。

序数标时表象的基本性质：

1) 联系性

在生活中知道一个序列怎么联系到生活过程中去。

2) 序性

顺序是确定的。

3) 不可逆性

序数标时表象是**不可逆**的。

4) 无穷可分性

序数标时表象是**无穷可分**的。

规定为无穷可分的，这是因为，逻辑上，合并时中间允许总是可以插入其它事件，而且总是可以如此。

标时表象序列延伸的方向命名为**未来**方向；相反的方向命名为**过去**方向。

正在形成的标时表象序位对应的序位命名为**现在**。规定现在是过去和未来的分界。

注意：本文的标时表象是此岸的。

上面的标时表象只有序数，称为**序数标时表象**。只能排序，比较序位。不能四则运算。

② 基数标时表象

下面“创造基数标时表象”。可以参与四则运算。

从理论上，由一个机制，重复产生相同标时表象间隔；并且每个时间间隔都视为等同的“1”；这里每个“1”没有差异；这个标时表象命名为**思之标时表象**。

在现实中，首先，需要选定某个特定的标时表象序列，相邻时序差都规定为没有差异，即在基数标时表象这一思维工具上是没有差异了。相邻时序差直接规定为一样的，这个时序差命名为“1”单位的标时表象。这个标时表象命名为**现实标时表象**。现实标时表象作为**思之标时表象**一种具体实现。

比如每天的日出构成的时间序列。在创建“日出”基数时间中，相邻时间序列之间的时间跨度直接**规定**为一样的，这个时间命名为“1”单位的时间。这就是“1”天。

注意，这里1天是规定相等的。这里只有一个基数时间，没有别的参照，所以不可能来肯定或否定它。

规定等同的“1”实际对应“生活中可以期待某种一致性”。

这个“1”，归根到底是生活上的“1”，对应地每个“1”天，生活中可以期待某种一致性，比如安排一样的工作量，或得到一样的收获。

注意：这个“选定”，在纯逻辑上，没有事前判断依凭。

相反，如果，不分白天黑夜，白天和黑夜都各当作一个“1”来安排一样的工作量，这又是一种了。

有人会说，地球自转周期不变，“本来”就是一天一个日出，以日出为“1”，还用这么费劲吗？

但是这个“本来”暴露了这句话是来自“本体论”，不是本理论范畴。

本理论不是本体论。也就没有支撑那个“先见之明”的信仰，也就不知道信仰的那个“本来”。

本文到目前为止，还没有关于地球的知识。

注意：由于二律背反，本学问中，基本标时表象单位只能是一个。其它的标时表象单位只能从属于它。

目前，基本标时表象单位为地球日；年，月，周，时，分，秒均从属于它。

1天均分成24个小“1”，每个小“1”就是“1”小时。1天恰好被24个连续的小“1”分完。怎样才算“均匀”，即这个小“1”的“选定”，和上面过程一样。

同样，1小时分成60个小“1”，就是“1”分钟。基本单位为分了。

同样，1分钟分成60个小“1”，就是“1”秒钟。基本单位为秒了。

现在的有新的时间基本单位，不多说了，基本选定的过程一样。

下面谈谈标时表象的**四则运算**。

因为（规定）每个“1”都是一样的，所以可以**合并**一起说，合并中抛弃了许多细节，只说有多少个无差异的“1”。

1天再加1天，可以合并直接说2天；说到2天，就不理会哪天在前哪天在后，是否是相连的2天，具体是哪2天。这样就可以规定**加法**了。

$1+1=2$ （天）

5个2天可以合并说10天。这样就可以规定**乘法**了。

$5\times 2=10$ （天）

减法规定为加法的逆运算。**除法**规定为乘法的逆运算。

于是，可以进行四则运算了。

基数标时表象均匀性定理：基数标时表象是均匀的。

证明：上面规定了每个“1”单位的标时都是相同的，无差异的。证毕。

基数标时表象的基本性质：

1) 联系性

在生活中知道一个序列怎么联系到生活过程中去。

其产生“机制”，有现实的基础。一般有个现实的钟。

2) 序性

顺序是确定的。

3) 不可逆性

标时表象是不可逆的。

4) 无穷可分性

标时表象是无穷可分的。

5) 均匀性

标时表象是均匀的。

6) 运算性

可以进行四则运算

注意，虽然经常用具体的现实标时表象来替代，本学问中的标时表象实际指的是思之标时表象。钟表会停，但是**思之标时不会因此而停止**。

基数标时表象是一种思维中人为构造的特殊的序数标时表象。

时长不可知定理：“1”单位标时表象（彼岸）到底多长是不可知的；进而标时表象（彼岸）多长到底都是不可知的。

证明：因为“1”单位标时表象是第一个标时表象长度，没有其他的参照，所以不知道其多长（“1”单位标时表象是直接规定为相同的）。由于“1”单位标时多长是不可知的，那么由多个“1”单位标时表象构成的标时表象多长是不可知的。

有人会担心，这会导致标时表象不可理解。本理论不是本体论，没这个问题，本

理论是通过联系来理解。

“1”单位时间表象的长度命名为**盘古标时表象单位**，规定为1。盘古标时表象单位是盘古标时空表象的一个常数。

③ 标空间表象

在不同标时表象序列的合并中，会出现这样的现象，一方面两者在序位上无法区分，实际合一了，但是另一方面生活上两者还是需要区分的。

比如看到眼前一个苹果（左边）和一个梨子（右边）。为简单起见，只考虑2个不同的感源标时表象序列。

现在要合并这2感源标时表象序列。按照前面的规定，会发现叠加。就是在同一个标时表象序位上有一个苹果和一个梨。

为了表达这种区分，我们需要再创造辅助序列。

由于，感源标时表象序列是独立的，所以彼此之间没有序位关系的。所以我们还得创建序位关系。

这里**借用**标时表象的序位来表达这种关系。

我们做一种特定的动作——“这样动”（脑袋从“右”往“左”移动）。首先，梨进入眼感源标时表象序列，然后苹果进入眼感源标时表象序列。这样梨和苹果就在眼感源标时表象序列中有了不同的序位；这种过程命名为**标空表象过程**。

这种辅助序位命名为**标空间表象**。

注意：上面的“左”“右”打引号，表示这是虚名。因为此是还没有标空间表象，自然没有左右可以说的。可写为“这这”“那那”，仅表达特指；真这样写，就不好懂了。

同时，根据这个序列的延伸方向及反方向命名**左**和**右**。这个辅助序列命名为**左右**序列。

如果前面有4个不同的水果，按口字排列。这时还是无法表达生活上的这种区分。

同样，做一种特定的动作——“这样动”（脑袋从“上”往“下”移动）。于是又有一个辅助感源标时表象序列。这个辅助感源标时表象序列也命名为一个标空表象序列。

同时，根据这个序列的延伸方向及反方向命名**上**和**下**。这个辅助序列命名为**上下**序列。

这样我们有2个辅助的标空表象序列。

如果前面有8个不同的水果，按口字排列，“前后”2排。这是还是无法完全表达生活上的这种区分。

同样，做一种特定的动作——“这样动”（脚步往“前”移动）。于是，不同水果依次进入次眼感源标时序列。于是，又有一个辅助感源标时表象序列。这个辅助感源标时表象序列也命名为一个标空表象序列。

同时，根据这个序列的延伸方向及反方向命名**前**和**后**。这个辅助序列命名为**前后**序列。

这样我们有3个辅助的标空表象序列。

这样依靠3个标空表象序列，可以区分8个水果序列。实际可以区分很多很多。

这样依靠1个标时表象序列和3个标空表象序列，共**4个标时空表象**序列，可以区分8个水果不同的标时表象的状态。

这4个序列命名为**4个维度**。目前我们创建了4个维度的标时空表象，标时表象1维，标空表象3维。

标空表象表象序列是借用标时表象序列。

借用序数表象标时表象创造出的标空表象序列命名为**序数标空表象**。

借用基数表象标时表象创造出的标空表象序列命名为**基数标空表象**。

基数标空表象涉及标空表象的度量。

注意：本学问中的标空表象是此岸的。

④ 空间表象有几维的问题

这是这个人们普遍关注的问题，不得不理会。

首先这个问题本身有问题。似乎暗示了一个先念的“是其所是的”空间在那儿，大家去看看到底有几维。

本学问不研究本体。

“是其所是的”空间是看不见的。比如天上一个飞机。我们看到飞机身外的那个“是其所是的”空间中吗？

不是的，在本学问中，我们研究的是我们看到原始感知。我们看到的是“眼睛”产生的视觉形象，这东西不在身外。所以看到的不是空间也不是空间中的东西。

我们看“视网膜上的景像”。

事实上“眼球”、“视网膜上”都是后期在思想中创造的。

本学问中景象从更难的更抽象的“视点”开始，命名为**盘古时空点**。对应地，标空上称为**盘古点**，也称“**我**”点。

本学问中的标空是创造的一个思维工具，对应的仅仅一个序位。

本学问对应的问法：**需要创造几维的空间才够用**。

简单的问题，就用少的维数；庞杂的问题可能需要多的维数。

同一个问题，维数可多可少。

比如电影院的座位。既可以是2维，也可以是1维的。

先说2维，按照行列编号，行是一维，列一维。编号为：某行某列（座）。好处是维护方便。

再说1维，从第一排左起开始编号，再第二排，接着上一行的号码。依次编号。这样所有作为用一个1维序列就可以表示：某座。好处是简单。

⑤ 为什么说标空表象3维

我们说标空表象3维。其实这只是一个通用的标空表象模型。不是说只能这样。

为什么是3维的？**这是与我们的身体构造关联的**。

人身上有很多肌肉。肌肉可以驱动身体变动。

但是从原始感知的角度来说，所有的肌肉产生的效果，可以合并为3种独立效果的组合：左右，上下，前后。对应地，3个标空辅助维度就可以了。

这样，我们的标空表象对应的效果函数 $f(x)$ 可以写为 $f(x^1, x^2, x^3)$ ，标空表象 (x) 可以写为 (x^1, x^2, x^3) 。

这样我们的标空表象就是现在的3维了。这个是从自洽意义上说的。

而在绝对论动力学问题中，实际需要5个维度，即1维时间、3维空间、1维相位。

有人根据引力库伦力的平方反比，说空间因此是3维的。这个不行的。

这里作用的公式其实是 $ES=\text{常数}$ 。这个就看不出平方反比。引力库伦力作用是平方反比，但也有不是平方反比的，比如长直导线的磁场作用。有人可能说引力，库伦力是基本力。但是这种“基本”只是人为主观的认定。

⑥ 基数标空间表象的建构

在盘古标空间表象中，本来没有空间广延，一切本来是“即时到达”的——“感知即到达”。这些原始感知信息是彼此孤立的，没有关联。

从没有空间广延的盘古点到有广延并有均匀刻度的空间，我们需要规定一种不变的速度 w ，将原始信息的副本从“我”这个盘古点均匀地“吹”到所规定的位置，利用时间上均匀的信息，形成均匀的空间刻度。该运动命名为**盘古参考运动**，也称**基准女娲参考运动**。其运动速度是规定为固定的“1”单位速度。注意空间还未建立起来之前，我们不可能去测量速度，校验速度，所以只能将某运动的速度**规定为**固定的“1”单位速度。

这个固定的速度命名为**盘古速度**，记为 w ，也称**基准女娲速度**。

$$dl=w*dt$$

盘古标空表象是空的，有均匀刻度的标空表象（把副本吹到标空表象中形成刻度后就丢弃副本）。这和女娲标空表象不同，女娲标空表象有事件，那些副本在女娲标空表象中。这里，盘古标空表象的关键是“创造出”能放东西的标空表象。至于事件信息在标空表象中怎么放置，是很复杂的，和女娲体系有关。

盘古时长、盘古速度 w 是盘古标时空表象的 2 个结构常数。

盘古速度，和“我”的运动状态无关，应当是随着“我”动。我的步行速度，手臂伸出速度等都满足，因为它们随着“我”动。

人为规定某种基本感知相态为其**运动起始态**，某种基本感知相态为其**运动到达态**。中间的还有一序列的基本感知相态命名为**中间过程态**。这样原始感知被人为建立了有序关联：**起始态——中间过程态——到达态**。人为选定某些运动到达态作为**空间构造点**。盘古标空参考运动，从“我”处的运动起始态到此空间构造点处到达态，其标时表象间隔为 dt （或反过来）；那么我们**规定**此处到“我”的空间距离 dl 即规定为 $w*dt$ ，规定反过来的距离 dl 也为 $w*dt$ 。这样空间构造点的测量时空坐标差为 (dt,dl) ，其中 $|dl|=w*dt$ 。注意这里正反方向规定为一样的。

空间任一点到“我”（这个原点）的距离 dl 规定为：

$$|dl|=w*dt$$

该公式命名为**标空距离定义式**。

$$\text{平方得： } dl^2=(w*dt)^2$$

从甲村到乙村 1 小时脚程。“到乙村”这需要空间界定，否则不知道“到哪儿”，对我们现在人类来说就是视觉感知相态。“从甲村”也是如此。

关于用**尺子度量**。尺子度量是用尺子的标空广延来度量其它的标空表象广延。

但是如果标空表象广延都没创建出来，哪来的尺子的标空表象广延？

实际是先用这个盘古速度创建了均匀的标空表象。再利用这个均匀标空表象来创

造出尺子等万物的标空结构。先创建的这个均匀的标空表象为此提供了支撑。再用尺子的标空表象结构广延来度量其它万物的标空表象结构广延。先创建的的这个均匀的标空表象为用尺子度量万物提供了支撑。

也就是说，标空表象创建后，标空表象的单位被“换”了下。对于同一 w ，比例固定，无所谓。

盘古速度和 $1/n$ 秒对应的标空表象规定为 1 米。那么 $1 \text{ 米} = w * 1 \text{ 秒} / n$ 。

$w = n$ 米/秒

但是对于不同环境，比如真空、空气和水中，对尺子这个结构体，这个 n 不同的， $n_1 > n_2 > n_3$ 。那么尺子的长度也就不同。

但是我们主观上规定尺子的长度不变，这样反过来，导致 w 是变化的， $w_1 > w_2 > w_3$ 。

用尺子的好处是，可以屏蔽女媧速度 ω 的不同。这样测得长度始终不变。易知，这种不变来自人为的规定。

关系：

速度 $w \Leftrightarrow$ 基数标空表象 \Leftrightarrow 物体 \Leftrightarrow 结构 \Leftrightarrow 尺子 \Leftrightarrow “认定” 尺子长度不变 \Leftrightarrow 空间表象长度 $2 \Leftrightarrow$ 速度 2

作为基本速度的盘古速度到底多少是不可知的；进而一切速度到底多少是不可知。

速度不可知定理：基本速度的盘古速度和一切速度到底多少是不可知。

进而单位标空表象到底多长是不可知的；进而标空表象多长到底都是不可知的。

标空表象不可知定理：单位标空表象和标空表象到底多长都是不可知的。

标空表象即标时表象定理：序数标空表象即是序数标时表象；基数标空表象即是基数标时表象；标空表象即是标时表象。

证明：标空表象是标时表象的辅助维度。由于标空表象序列是用标时表象序列表达的；这样无法从根本上区分标时表象和标空表象。

还有一点。标空表象本来没有序数和数量，完全是标时表象所赋予的。这样标空表象的数量实际说的是标时表象的数量。

比如说，这两村间是 1 个小时的脚程。这里标时表象的 1 个小时表达了两村间的距离。

比如说，这两城市 2 个小时的车程。这里标时表象的 2 个小时表达了两城市间的距离。

即使是说布 3 米。在本理论上也是说“按照特定的规范，用米丈量，每量一次一个标时表象序位，3 个时间表象序位差”，还是标时表象。（注意本学问不知道“是其所是”彼岸长度）

我们说这个比那个长，也是比较标时表象间隔的大小。

证毕。

这个定理，否定了标空表象的独立性。

基数标空表象均匀性定理：基数标空表象是均匀的。

证明：由于基数标空表象是直接借用基数标时表象，而基数标时表象是均匀的，

那么基数标空表象是均匀的，即规定了每个“1”单位的标空表象都是相同的，无差异的。证毕。

因为标空表象直接借用于标时，所以跟着有：

序数标空表象的基本特性：

1) 联系性

在生活中知道本标空表象序列怎么联系到生活过程中。

2) 序性

顺序是确定的。

3) 无穷可分性

无穷可分的。

基数标空表象的基本特性：

1) 联系性

在生活中知道本标空表象序列怎么联系到生活过程中。

2) 序性

顺序是确定的。

3) 无穷可分性

无穷可分的。

4) 均匀性

均匀的。

5) 运算性

可以进行四则运算

⑦ 参照系

参照系：从标时空一点出发的数维序列，各个序数依次排列，由此构成一个有序数组[序列 1，序列 2，序列 3，序列 4]，为方便，规定这个起点出均为 0；而且规定我们的一切描述规则都是一致的。这个点命名为**原点**。有序数组用来映代感知和一切事物。

如果这里只包括标空表象维度，由所有这些有序数组构成的集合成为**标空表象**。

如果这里只包括标时表象，由所有这些有序数组构成的集合成为**标时表象**。

如果这里包括标时表象和标空表象维度，由所有这些有序数组构成的集合成为**标时空表象**。

从原点出发，单纯改变一个序数，其它序数保持 0 不变，这样的集合命名为**坐标轴**。

对 3 维标空表象，就有 3 个标空表象坐标轴。

对 4 维标时空表象，就有 1 个标时表象坐标轴和 3 个标空表象坐标轴。

下面重点考虑的是 3 维的标空表象。

定理 1：标空表象或标时空表象的点均由 3 个独立的标空坐标。

证明：否则违反了[序列 1，序列 2，序列 3，序列 4]这一名命名。

定理 2：标空表象或标时表象的点的的一个序列对应有唯一一个序位。

证明：首先对只有一个“数”，否则违反了[序列 1，序列 2，序列 3，序列 4]这一名命名。

其次，这个序位（“数”）只能是唯一的，否则违反标时和标空维度的单纯序性。

定理 3：标时空表象中标时表象是均匀的，任一标空表象维度也是均匀的。

证明：否则违反了标时序列和标空序列的均匀性。

定理 4：标空表象是匀密的。

因为构成标空表象的各个维度是均匀的，这样标空表象就是若干个各边对应相等的“1”立方体构成的（2 维空间是正方形）。

定理 5：标时空表象中标时表象只有 1 维，标空表象可以有多维。

证明：否则违反了标时空表象的命名。

怎么理解这个定理 5？为什么标空表象和标时表象这么不同。由上面标空表象的命名过程可知，标空表象从属于标时表象。由于其从属性，可以有多个。

其实，换个说法就明白了。标空表象和标时表象其实是一回事，就是对各种基本感知的排序。先创建一个主排序，并被命名为标时表象，发现还是不够方便，如是依次复制若干个辅序列，这样保证每个需要区分的基本感知可由一个为唯一的复合序位来对应。那么这个主序列就是命名为标时表象，辅序列就命名标空表象；主序列当然只有一个；而辅序列可以有多个；如此而已。

坐标系和坐标系数空不表征标时表象的不可逆性。这是因为坐标系和坐标系数空的根本作用是唯一对应功能。

盘古相对性定理：标时空表象中的一切其状态都与“我”的运动状态和运动源的运动状态无关。

证明：因为盘古时空表象中的一切（目前就是原始感知及标时空表象）的建立都未涉及到“我”和运动源的运动状态。甚至什么是运动源都未涉及。

而且一切相对“我”静止不动。

证毕。

推论：静电场和静磁场与“我”和场源的运动状态无关。

规律相对性定理：可以创造这样的规律体系，使所有创造的规律等同地适用一切参照系。

证明：根据参照系的命名。最基础的盘古标时空表象与特定参照系无关，其建立都未涉及到参照系本身的运动状态，那么由此描述的规律也与特定参照系无关。

证毕。

怎么理解这个盘古相对性定理。

这是因为，“我即世界”，这样就没有一个外在的参照来判断我的状态，我不可能知道自己的运动状态。

形象地说，1) 我背着标时空表象在跑，2) 当然包括我背着参照系（“基于我”）在跑。

为方便和形象，这个始终跟随“我”的参照系命名为**盘古质**，又称**空以太**。

狭义相对性推论：可以创造这样的规律体系，使所有创造的规律等同地适用一切惯性参照系。

下面说说**渤**和**盘古渤**。

最初盘古标时空表象中的一切相对“我”静止不动，一切只有生灭，命名为**第一代世界**。

相较而言，之前混沌状态命名为第零代世界。

某些在相同位置的生灭，合并，命名为**强度变化**，含前面的生灭，此时的世界命名为**第二代世界**。

某些一连串的强度变化合并，即纯景象的标空表象运动，命名为**渤(波)动**，此时的世界命名为**第三代世界**。渤意味**此岸之波**。

相对“我”的渤动命名为**盘古渤(波)动**。

以“我”为模型主观创造一个介质，命名了为盘古以太，这样盘古渤动就是参照盘古以太的运行。

将含有强度变化、盘古渤动的过程命名为**运动**。实际就是变化。

盘古渤(波)速不变定理：盘古渤速度与“我”和运动源的运动状态无关。

证明 1：因为盘古渤速的建立过程都不涉及到“我”和运动源的运动状态。证毕。

证明 2：到此都只是第一代世界的简单合并（实为圈定）。因此原有的盘古相对性定理依然有效。证毕。

盘古渤逻辑上是相对盘古质运动。因此，我们可以说盘古渤是在盘古质中运动。

⑧ 女娲标时空表象

人类的主要感知是视觉。

主观创建一种东西做为视觉感知及其变化的原因，命名为**恍**，即**此岸之光**。也可以写成**光**。

恍速不变定理：恍速与“我”的运动状态无关、也与恍源的运动状态无关。

由于人类的主要感知是视觉，这样在标空表象的构筑中，其他的感觉得被驱逐了，因为这样可获得一致性；可避免不同感觉构造而造成不一致。

这样我们的标空表象实际是根据视觉即恍来构造；因此我们这个标空表象命名为**光娲标空表象**，我们这个标时空表象命名为**光娲标时空表象**。

包括在不同人之间的标空间表象合并。

这样恍的盘古渤速被保留了下来，而且是通过标空间表象结构保留了下来。

这样恍盘古渤速不变定理，就变成了我们这个光娲标时空表象结构特性。

由于标空间表象只有一个，那么参与标空间表象构筑的只能是一种速度，这种恍命名为**盘恍**。

盘恍的这个不变的速度命名**恍娲速度(女娲速度)**，记为 ω 。

由于我们的关于空间的信息为视觉信息，这个运动就是命名**盘恍运动**。

而一旦视在标空表象构造之后，我们利用标空表象来描述在标空表象中的运动。

其实，在盘古标时空表象中，没有标空表象广延，恍本来是“即时到达”的——看到即到达。人为规定某种视觉相态为**光源态**，某种视觉相态为**到达态**。人为选定某些到达态作为**空间构造点**。恍从“我”到此到达态的时间间隔为 dt （或反过来），那么我们规定此处到“我”的空间距离为 $\omega*dt$ ；由于空间正反向对称，反过来的距离也为 $\omega*dt$ 。这样空间构造点的测量标时空坐标差为 (dt,dl) ，其中 $|dl|=\omega*dt$ 。

从没有标空广延的盘古点到有广延并有均匀刻度的空间，我们需要规定一种不变的速度，将原始信息均匀地“吹”出去，利用时间上均匀的信息，形成均匀的空间刻度。

这样，测量速度的时候，实际是用这个恍运动作为参考，即将恍的速度规定为“1”单位。恍的速度变成了一切速度的参考单位。

反过来，我们来测量恍的速度，相当于自己测量自己，只能得到固定的值，即“1”个单位的速度值。实际上此时，恍的速度其实是人为认定为固定值。 $v=dl/dt=1 \quad dt/dt=1$ 。

为什么恍速值不是1。这是因为，标空表象一旦被创建后，我们就可以测量界定速度，同时可以分成更小的单位。

好比，本来标时的基本单位是“地球日”，创建后，就可测量界定速度，同时可以分成更小的单位时辰、小时、分钟、秒、毫秒、微秒。

具体计算如下。

在“我”这个坐标系中，光源标空表象甲在“我”处($x_1=0$)，光源标空表象甲事件发生。 dt 时间后达到乙处事件发生。按照“我”这个标空表象的规定，甲到乙的距离 dl 为 ωdt ， $dl=\omega dt$ 。（ $x_2=x_1+dl$ ）

计算速度：

$$v = dl/dt = \omega dt/dt = \omega$$

关键点：

第一，定位光源和光达到位置是通过“视觉感知”这一原始感知，而原始感知是和“我”这个参照系“绑定”的，原始感知总是和“我”如影随行。这样原始感知的位置就和我的运动状态无关。

第二，正是依凭“视觉感知”变化而得到对标空表象的展延，这样才有 $|dl| = \omega dt$ 。

第三，正是依凭“视觉感知”变化而得到对标空表象的展延，这样，“视觉感知——‘我’”的绑定随“视觉感知——标空表象”绑定被保留下来了。形成“视觉感知——‘我’——标空表象”的绑定。这样“视觉感知对应的位置”和“我”形成了绑定关系。这样“原始感知的位置”就和我的运动状态无关。

第四，盘古运动的速度逻辑上在光源之前。也就是说，理性逻辑上先有光速，后有光源。那么在有光速时，其实还没有光源的。自然逻辑上光速不依赖于光源运动状态，否则就是循环引用。

第五，形成“恍速——标空表象”的绑定。但是，恍源运动状态在标空表象中是自由的，这样恍速就和恍源运动状态没有关系了。

第六，好比，恍的“纯粹的运动形式”“脱离”恍源转移到“我”这个参照系中。恍的起始位置是绑定在“我”这个标空表象中的，恍源可以跑掉。

第七，形成“视觉感知——‘我’——标空表象”的绑定。即“视觉感知——标空表象”的绑定。而原来“视觉感知”是和光源状态无关，这种关系被保留下来了，这样“原始感知的位置（恍的起始位置）”和恍源的运动状态无关，这种位置是绑定在“我”这个参照系中的。

计算速度：

$$v = dl/dt = \omega dt/dt = \omega$$

速度是**女娲标时空基本常数** ω 。

这个计算过程和我的运动状态无关，也和恍源的运动状态无关。而结果始终一样。

∴ 恍速和“我”运动状态无关、也与恍源的运动状态无关。

由于那些可以作为“我”之替身的参照系就是“我”的替身，所以光速和参照系运动状态无关。

同时由论证过程可知：只有“我”和那些可以作为“我”之替身的参照系才能得出结论。

这里可以看到：

第一，恍速不变定理是个历史的遗存：盘古渤速不变定理。

第二，为什么是光速，这是巧合。和我们人类有关，是因为人类是视觉生物。

第三，光是一种古老的渤动。

作为时空表象之始的感源标时表象和盘古标时表象是一维的。时空从根本上说是一维的。

时空一维定理：时空从理性根本上说是一维的。

因此有盘古归一化，就是回到这个一维。女娲等相交换也是依据这个一维。

(5) 平直均匀独立标时空表象 盘古几何

下面研究**平直**。

标时空表象是平直独立不依的。这是标时空表象的元对称决定的。

几何学中，我们不用定义直线。之所以可行，这是因为，大家彼此心照不宣的就明白，而且明白的是一致的。大家明白的直都是同样的直。

（自洽性层面讲）直只有一种。直具有确定一致性，因而可以作为自明的。

相反弯曲有无数种，因而不具有确定一致性，因而不能作为自明的。

有了直和均匀的理解之后，就可以用标空表象结构来定义界定各种弯曲。

而且说标时空表象是平直的。这里的“平直”，从根本上来说，不是强调“和弯曲相对的平直”，在标时空表象建立之前不可说弯曲的。而是强调“彼此心照不宣的‘那种’确定的一致状态”。它以“自明”的形式存在。

用“两点之间直线最短”来定义直可以吗？

我认为不合适。这是因为“最短”是比“直”更复杂高级的概念。而“曲线长度”就更是复杂高级的概念，专门学习数学且学好后才能掌握的事。距离涉及到数量。数量本身就是非常高级的概念。数量是很晚才进入理智中的。相反，“直”只是一种单纯的原始直观，很早就建立了。

下面研究**均匀**。

同样，（自洽性层面讲）均匀只有一种。均匀具有确定一致性，因而可以作为自明的。

我们规定的均匀，大家彼此心照不宣的就明白，而且明白的是一致的。大家明白的均匀是同样的均匀。

相反不均匀有无数种，因而不具有确定一致性，因而不能作为自明的。

其实，说标时空表象是均匀的。这里的“均匀”，从根本上来说，不是强调“和非均匀相对的均匀”，在标时空表象建立之前不可说均匀和非均匀的。而是强调“彼此心照不宣的‘那种’确定的一致状态”。

规定了均匀，就规定了标时空表象的无限延展方式。可以以此规定未到达的遥远标时空表象。在未经历之前就有了已知的均匀标时空表象方格。充满人类未到达的整个标时空表象。

下面研究“**独立不依、先在**”。

我们用时空来研究事物。那么逻辑上时空必须先存在的；因而不受研究的事物所影响。

同时由于标时空表象的最基础的元对称，处在伏羲树的根部，标时空表象独立于世界万事万物。并且标时空表象**思维逻辑上**先以存在。这是因为，标时空表象是为了描述世界万事万物的工具，所以逻辑上先以存在，且独立于世界万事万物。如果受世界万事万物影响，那么逻辑上就有**循环依赖**的问题；无法用来确切描述事物。

这里我们说平直均匀时空，不是要强调“平直均匀”，而是仅从否定意义上来说的，*仅仅是对“弯曲时空”说法的否定*。说不说，它都以自明的形式存在我们的思维和文明中。也不依赖于这种否定（针对相对主义）。

从拉格朗日开始，物理学走上了去几何化的分析力学道路；其中平直均匀时空是先存在的。弯曲时空引力论背逆了这个历史潮流。

所以本研究中，引力是先在平直均匀时空中的作用力。

这种自明、平直、均匀、先在、独立不依的几何命名为**盘古几何**（意为原初的几何），即**欧氏几何**。

第一几何定理：盘古几何（欧氏几何）是第一几何。

∴盘古几何也称第一几何。欧氏几何是第一几何。

（6）女娲等相交换

① 女娲等相交换

（本条目需要读2遍，第一遍只考虑惯性系，下一条目5段后再完整读本条目）

当有许许多多的对等的“我”后。新的问题来了。

原来“我”的标时空表象中的那个点点，可能是另一个“我”，现在和我一样也有自己的标时空表象。那么这些标时空表象如何建立和如何交流。这个过程命名为**女娲标时空表象过程**。这个标时空表象命名为**女娲标时空表象**。这个信息交换命名为**女娲交换**。

首先，在标时空表象建立上，所有的“逻辑人”都是等同“复制品”，都用等同的标时空表象逻辑。这是由**认知主体的元对称**保证的。

从根本上说，每次观察行为之间也是具有元无关性，即元对称性，命名为**观察的元对称性**。

自然，首先希望所有的观察者都用一致的方式创建时空表象，且在前面盘古标时空表象上进行，所有的转换都是一致的。

根据规律相对性定理，可以这样创造规律体系，使所有创造的规律等同地适用一切参照系。但是需要一定的方法才能被创建出来。

先选定合适的描述方式，使得各参照系处于平等地位，继承时空表象的元对称。

参照系其实就是在那儿观察。而观察具有元对称性，那么参照系自然具有元对称性。

对物理规律维度的刻画不能依赖于特别的参照系的起点位、终点位、各点位的具体信息。

因此有：

参照系元对称定理（相对性定理）：物理规律可以对定义域内的对称参照系元对称。这个定理对标相对性原理和广义相对性原理。

比如,物理规律方程 $F(A, B)$ 有 $F(S1, S2)=0$ 。则 $S1$ 和 $S2$ 参数互换也满足, $F(S2, S1)=0$ 。 $(S1, S2)$ 和 $(S2, S1)$ 是 $F()$ 的定义域内的元素。这里是 $(S1, S2)$ 与 $(S2, S1)$ 的对称;不是 $S1$ 与 $S2$ 的对称。

但是,参照系之间的对称,不必然导致我们创造的物理规律对参照系对称。只是提供了条件。还取决于创造物理规律的过程;决定定义域。

注意,相对性定理、相对性原理和广义相对性原理,只是“事后诸葛亮”的结论。不能承诺有某规律;只是说如果有某规律,则必然会如此。

另外,不能保证物理规律对一切参照系对称。只是对其定义域内的参照系对称。

其实它唯一的、真正的含义是,可以用对称的表达方式表达物理规律。仅此而已。

对不同的人,结果不一定相同。对一个人是对称的,对另一个人不对称。这取决于他的认知深度、抽象能力、表达能力等。必须分清不同因素。必须先选定合适的描述方式使得各参照系处于平等地位。

这个结论既不必然也不必须。“不必然”是因为,还取决于作者的能力和投入。

“不必须”是因为,表述形式不满足这种对称性也不表示规律是错误的。同时,满足这种对称性也不表示正确。

洛伦兹协变性是这个结论的一个具体表达形式。

这个结论其实来自时空本身的元对称和观察的元对称。

真正关键的是具体的内容:哪些是对称的,如何对称,哪些不必对称。

否则,笼统绝对的对称性,反倒有害。爱老把任何地方运动都绝对对称了,包括 τ 对应的时间也对称了;这就不对。引力场中,钟变慢,一个周期的时间是变化的。 τ 累加对应周期累加。那么 τ 累加就不和时间成正比。不同路径的 τ 不同,由此得出“时间与路径有关”的错误结论。还导致错误的弯曲时空。他把真空中光运动也绝对对称了,导致“真空光速唯一”的错误结论。惯性系中,不是所有的光运动都是对称的;非静止发射的光不适合用来判断时间先后——没有对称性;需要静止发射的光用来判断时间先后——有对称性。

下面看看“线性”。

下面证明标时空表象的均匀性要求坐标系 S 和 S' 的变换必须是线性的。只考虑坐标系 S 和 S' 本身是不变的。

为简便暂时将坐标书写为 $x_a(a=0,1,2,3)$ 。

设想有一标准逻辑钟静止在 $S3$ 系,在 S 系做匀速直线运动,它的读时用 λ 表示。根据标时空表象均匀性的要求,钟在任何地点,只要 $d\lambda$ 相等,对应的 dx_a 也应分别相等。即 $dx_a/d\lambda = \text{常数}$ 。那么 $d^2x_a/d\lambda^2 = 0$ 。同样 $d^2x'_a/d\lambda^2 = 0$ 。

记变换关系 $x'_a = x'_a(x)$, 则

$$\frac{dx'_a}{d\lambda} = \sum_{b=0}^3 \left(\frac{\partial x'_a}{\partial x_b} \times \frac{dx_b}{d\lambda} \right)$$

$$\frac{d^2x'_a}{d\lambda^2} = \sum_{b=0}^3 \left(\frac{\partial x'_a}{\partial x_b} \frac{d^2x_b}{d\lambda^2} \right) + \sum_{b,c} \left(\frac{\partial^2 x'_a}{\partial x_b \partial x_c} \left(\frac{dx_b}{d\lambda} \frac{dx_c}{d\lambda} \right) \right) = \sum_{b,c} \left(\frac{\partial^2 x'_a}{\partial x_b \partial x_c} \left(\frac{dx_b}{d\lambda} \frac{dx_c}{d\lambda} \right) \right) \equiv 0$$

要 $d^2x'_a/d\lambda^2$ 恒为 0。而 $\frac{dx_b}{d\lambda} \frac{dx_c}{d\lambda}$ 任意,那么这就要求各系数恒为 0;也就是说 $x'_a = x'_a(x)$ 是线性变换。同理 $x_a = x_a(x')$ 是线性变换。

总可以恰当选择坐标系,使得坐标原点重合,双方在均 x 轴上运动。而且这种选择不影响线性变换的增量式。

图 19 相对运动关系图

Figure 19 Relative motion diagram

为了凸显完全对称性，S'的 x 轴方向反向作为正方向，对应地坐标值记为 x'' ，显然 $x''=-x'$ ，对应坐标系记为 S'' 。

如图，在茫茫时空中，由于 S 和 S'' 元对称，不能指定那个方向更优（也不能说 S 一定是左边），都是一致对待。S 和 S'' 镜像对称。

因此要求，S 到 S'' 的变换方程 $F(A,B)$ 也具有这种元对称性。

S 到 S'' 的变换方程 $F(S,S'')=0$ 。则 S 和 S'' 参数互换，就是 S'' 到 S 的变换方程 $F(S'',S)=0$ 。

这种方法命名为元对称法。

由于 $(0, 0)$ 对应 $(0, 0)$ ，所以没有常数项。计算的是增量式。

已知的条件：

第一，按照盘古空间表象的构造。

对于元时空表象，由于完全的元无关性，有角度元对称，包括方向元对称。标空参数 $\omega=w$ 在任何方向都一样。

对于普通时空表象，由于引力场破缺，没有完全的角度元对称，但正反方向元对称还没破缺。空构参数 ω 在正反方向都一样。

S 系空间构造点 $(dt, \omega dt)$ 对应于 S' 系的空间构造点 $(dt', \omega dt')$ ；S 系空间构造点 $(dt, -\omega dt)$ 对应于 S' 系的空间构造点 $(dt', -\omega dt')$ 。 ω 、 ω' 为女娲空构速度。空间距离表示以女娲速度 ω 从原点吹到这里为 dt ，那么标空距离记为 ωdt 。简单来说，就是说大家（S 和 S'）用的还是同一个标识意义上的标空表象。其标空参数 w 相同。

空间距离定义式：元标时空表象任一点到“我”这个原点的距离 $|dl|=\omega dt$

平方得： $dl^2=(\omega dt)^2$

元时空表象，3 维标空，此时整个球面上的点都存在这种对应关系。S 系空间构造点 $(dt, (dx, dy, dz))$ 对应于 S' 系的 $(dt', (dx', dy', dz'))$ 。在 3 维基本空间有 $dx^2+dy^2+dz^2=(\omega dt)^2$ ； $dx'^2+dy'^2+dz'^2=(\omega dt')^2$ ；

对所构造的转换的要求：

第二，转换是线性的，没有常数项（因原点重合，对应增量式）。

并且先只考虑 x 轴上的点， $dy=dz=dy'=dz'=0$ 。（或者说只考虑 1 维空间）

$$\begin{cases} dt'=a_{11}*dt + a_{12} * dx \\ dx'=a_{21}*dt + a_{22} * dx \end{cases} \quad [1]$$

第三，S 转到 S'，再转换到 S，还原来的形式 (dt, dx)

考虑参考系的差异，提取一个参数系数 α 、 α' 。对于基准描述系（惯性系） $\alpha=1$ ， $\omega=W$ 。

下面，变换中考虑参考系的差异参数 α ，上式等价变形。

S' 的原点 $(0,0)$ 相对 S 的运动运动到 (dt, vdt) ，在 S' 自身看来运动到 $(dt', 0)$ 。有变换：

$$\begin{cases} \alpha' \omega' dt' = a_{11} \alpha \omega dt + a_{12} \alpha v dt \\ \alpha' \omega' * 0 = a_{21} \alpha \omega dt + a_{22} \alpha v dt \end{cases} \quad [2]$$

得到： $(a_{21} \alpha \omega + a_{22} \alpha v) dt = 0$

$\therefore dt$ 是任意的微分。

$$\therefore a_{21} \alpha \omega + a_{22} \alpha v = 0$$

$$\therefore a_{21} = -a_{22} v / \omega = -a_{22} \beta$$

$$\beta \equiv v / \omega \quad \beta' \equiv v' / \omega'$$

$$\therefore a_{21} = -a_{22} \beta \quad [3]$$

根据(1): $(dt, \omega dt)$ 对应 $(dt', \omega' dt')$ 有变换:

$$\begin{cases} \alpha' \omega' dt' = a_{11} \alpha \omega dt + a_{12} \alpha \omega dt \\ \alpha' \omega' dt' = -a_{22} \beta \alpha \omega dt + a_{22} \alpha \omega dt \end{cases}$$

得到:

$$(a_{11} + a_{12}) \alpha \omega dt = (-a_{22} \beta + a_{22}) \alpha \omega dt$$

$\therefore dt$ 是任意的微分。 \therefore

$$a_{11} + a_{12} = -a_{22} \beta + a_{22} \quad [4]$$

根据(1): $(dt, -\omega dt)$ 对应 $(dt', -\omega' dt')$ 有变换:

$$\begin{cases} \alpha' \omega' dt' = a_{11} \alpha \omega dt + a_{12} \alpha (-\omega dt) \\ \alpha' \omega' (-\omega' dt') = -a_{22} \beta \alpha \omega dt + a_{22} \alpha (-\omega dt) \end{cases}$$

同理得到:

$$-a_{11} + a_{12} = -a_{22} \beta - a_{22} \quad [5]$$

2 式相加得到:

$$2 * a_{12} = -2 * a_{22} \beta$$

$$\therefore a_{12} = -a_{22} \beta$$

2 式相减得到:

$$2 * a_{11} = 2 * a_{22}$$

$$\therefore a_{11} = a_{22}。记为\gamma。$$

再回代入上面一式得到:

$$a_{12} = -a_{22} \beta$$

有:

$$a_{11} = a_{22} = \gamma \quad [6]$$

$$a_{21} = a_{12} = -\gamma \beta$$

当 $dx=0, dt'=\gamma dt$ 。 γ 是时间比例因子。

于是代入[1]，变换写为:

$$\begin{cases} \alpha' \omega' dt' = \gamma * \alpha \omega dt - \gamma \beta * \alpha dx \\ \alpha' dx' = -\gamma \beta * \alpha \omega dt + \gamma * \alpha dx \end{cases} \quad [7]$$

$dx' = -dx$ ，代入，得:

$$\begin{cases} \alpha'\omega't'=\gamma*\alpha\omega dt-\gamma\beta*\alpha dx \\ -\alpha'dx''=(-\gamma\beta)*\alpha\omega dt+\gamma*\alpha dx \end{cases} \quad [7-1]$$

根据(2), 连续 S 到 S'和 S'到 S 的变换, 应该变回自身(dt,dx)。

由于元对称, S'变回 S, 应该和【7-1】完全一致; dx 与 dx''互换, dt 与 dt'互换, ω 与 ω' 互换, γ 与 γ' 互换, α 与 α' 互换, β 与 β' 互换:

$$\begin{cases} \alpha*\omega dt=\gamma'\alpha'*\omega'dt'-\gamma'\beta' *\alpha'dx'' \\ -\alpha*d x=-\gamma'\beta'\alpha'*\omega'dt'+\gamma'\alpha'*dx'' \end{cases} \quad [7-2]$$

$dx''=-dx'$, 代入, 得:

$$\begin{cases} \alpha\omega dt=\gamma'*\alpha'\omega'dt'+\gamma'\beta' *\alpha'dx' \\ \alpha dx=\gamma'\beta' *\alpha'\omega'dt'+\gamma' *\alpha'dx' \end{cases} \quad [7-3]$$

[7]代入[7-3]第一式得:

$$\alpha\omega t=\gamma'(\gamma*\alpha\omega dt-\gamma\beta*\alpha dx)+\gamma'\beta'(-\gamma\beta*\alpha\omega dt+\gamma*\alpha dx)$$

$$=\gamma\gamma'(1-\beta\beta')\alpha\omega dt+\gamma\gamma'(\beta'-\beta)\alpha dx=0$$

$\therefore dt$ 和 dx 可取任意的微分。

$$\therefore \gamma\gamma'(1-\beta\beta')-1=0 \quad \text{且} \quad \gamma\gamma'(\beta'-\beta)=0$$

$$\begin{cases} \omega dt=\alpha^{-1}\gamma'\alpha'(\omega'dt'+\beta' *dx') \\ dx=\alpha^{-1}\gamma'\alpha'(\beta'\omega'dt'+ dx') \end{cases} \quad [7-4]$$

其实 $\Gamma=\alpha^{-1}\gamma'\alpha'$ 整体是一个参数。分开是为了达到特性参数的描述系分离的目的。 α' 是 S'的特性参数, α 是 S 的特性参数; 分离后剩下相同的部分 γ , 因此 $\gamma=\gamma'$ 。使得公式(7-4)等号两侧 S 和 S'的参数尽量完全分离。

$$\gamma=\gamma' \quad [7-5]$$

$\gamma\gamma'(\beta'-\beta)=0$ 得

$$\beta'=\beta \quad v'/\omega'=v/\omega \quad [8-1]$$

此关系命名为归约速度(β)不变定理。这个很有用。

且有:

$$\gamma\gamma'(1-\beta^2)=1 \quad [8-2]$$

$\therefore \gamma=\gamma' \quad \therefore$

$$\gamma'=\gamma=\pm(1-\beta^2)^{-1/2} \quad [8-3]$$

低速弱场时, v 取极限 0 时, $dt>0$, $dt'>0$, $dx=0$, 代入 $dt'=\gamma dt$, 则 $\gamma=dt'/dt>0$ 。

$$\gamma'=\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2} \quad [8-4]$$

【7】得到

$$\begin{cases} \alpha'\omega'dt'=\gamma(\alpha\omega dt-\beta*\alpha dx) \\ \alpha'dx'=\gamma(-\beta*\alpha\omega dt+\alpha dx) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha\omega dt=\gamma(\alpha'\omega'dt'+\beta*\alpha'dx') \\ \alpha dx=\gamma(-\beta*\alpha'\omega'dt'+\alpha'dx') \end{cases}$$

$\alpha'=\alpha \quad \omega'=\omega$ 则

$$\begin{cases} dt'=\gamma(dt-(\beta/\omega)*dx) \\ dx'=\gamma(-v*dt+dx) \end{cases}$$

$$dx'=\gamma(-v*dt+u_x dt)$$

$$dt' = \gamma(dt - \beta/\omega * u_x dt)$$

$$u_x' = dx'/dt' = (u_x - v)/(1 - \beta u_x/\omega)$$

$$\alpha' dx' = \gamma(-\beta * \alpha \omega dt + \alpha u_x dt)$$

$$\alpha' \omega' dt' = \gamma(\alpha \omega dt - \beta * \alpha u_x dt)$$

$$u_x'/\omega' = dx'/dt' = (u_x - v)/(\omega - \beta u_x)$$

$$u_y'/\omega' = dy'/dt' = u_y/(\gamma(\omega - \beta u_x))$$

$$(\alpha' \omega' dt')^2 - (\alpha' dx')^2 = \gamma^2(\alpha \omega dt - \beta * \alpha dx)^2 - (\gamma((-\beta) * \alpha \omega dt + \alpha dx))^2$$

$$= \gamma^2((1 - \beta^2) \alpha^2 \omega^2 dt^2 - (1 - \beta^2) * \alpha^2 dx^2) = (\alpha \omega dt)^2 - (\alpha dx)^2$$

$$(\alpha' \omega' dt')^2 - (\alpha' dx')^2 = (\alpha \omega dt)^2 - (\alpha dx)^2$$

α 的对称性，已经由 $x-t$ 很好表达了。

再考虑 S 和 S' 对称， $\alpha' = \alpha$ 、 $\omega' = \omega$ 时的 y 变换。

考虑 S 系 Y 轴上空间构造点 $dt = dt$, $dx = 0$, $dy = \omega dt > 0$, 对应空间构造点 (dt', dx', dy') 到原点 O' 的距离为 $\omega' dt' > 0$ 。

$$dt' = \gamma(dt - (\beta/\omega) * 0) = \gamma dt$$

$$dx' = \gamma((-v) * dt + 0) = -\gamma v * dt$$

$$dx'^2 + dy'^2 = (\omega' dt')^2$$

$$\text{得到: } dy' = ((\omega' dt')^2 - dx'^2)^{1/2} = \omega dt * \gamma(1 - \beta^2)^{1/2} = \omega dt = dy$$

同样可得 $dy = -\omega dt \leq 0$, $dy' = -\omega dt' \leq 0$ 时，依然有 $dy' = dy$ 。所以最后得：

$$dy' = dy$$

α 的对称性，已经由 x 和 t 很好表达了。可以不需要其它空间维度介入。

这里 α 是整个的 α ，所以垂直方向不应在有 α 分量。垂直方向应该为 $\alpha_y = \alpha_y' = \alpha_z = \alpha_z' = 1$ 的标准空间表象维度。垂直方向应该和 α 无关了。

所以上面的结论依然成立。

$$dy' = dy$$

同理可得其它维度。

所以

$$\begin{cases} \alpha' \omega' dt' = \gamma(\alpha \omega dt - \beta * \alpha dx) \\ \alpha' dx' = \gamma((-\beta) * \alpha \omega dt + \alpha dx) \\ dy' = dy \\ dz' = dz \end{cases} \quad [11]$$

此关系命名为**女娲等相交换定理**。

此式命名为**女娲等相交换**。

$$\text{有不变关系 } (\alpha' \omega' dt')^2 - (\alpha' dx')^2 - dy'^2 - dz'^2 = (\alpha \omega dt)^2 - (\alpha dx)^2 - dy^2 - dz^2$$

α 是表征参照系特征的矢量。

α 命名为**加变率场系数**。 α 和 $\alpha \omega$ 反应了加变率场矢量特性。

如果 $\alpha' = \alpha = 1$, $\omega = \omega = w$, 即惯性系

$$\begin{cases} dt' = \gamma(dt - \beta * dx/w) \\ dx' = \gamma((- \beta) * wdt + dx) \\ dy' = dy \\ dz' = dz \end{cases} \quad [11B]$$

如果 $\beta=0, \gamma=1$ ，即静止引力场

$$\begin{cases} \alpha' \omega' dt' = \alpha \omega dt \\ \alpha' dx' = \alpha dx \\ dy' = dy \\ dz' = dz \end{cases} \quad [11C]$$

说明，这里命名为女媧交换，意义上和相对论洛伦兹变换完全不同。相对论洛伦兹变换以光速不变假设为根本基础。

而女媧交换不是基于宏大叙事，而是基于纯理性；描述的是众多同种生命体之间、以及不同时刻之间的信息交换（exchange）协议；对我们而言，基本上存在于思维中；而基本上不在思维之外；在此岸而不是彼岸。另外根本基础也不同，不以光速不变假设和相对性假设为根本基础。

可知： $1-(v/\omega)^2 > 0$

得到：

$$|v| < \omega \quad [12]$$

也就是说通常情况下，要求问题集中的任何参照系的速度小于女媧参数 ω 。

有上面的结果，可以得出如下结论：

第一，S'原点对S原点的速度比为 β ；S原点对S'系也是匀速运动，速度比为 $-\beta$ 。

第二，所有的转换是同一个转换。系统参数是速度比 β 和参照系个性量 α 。

第三，变换是可逆的。

第四，S转到S'反变换，是S'到S的变换。

第五，任何连续2次变换等于一次的变换。这里就会是速度和。

第六，对任何点，变换前后 $(\alpha \omega dt)^2 - (\alpha dx)^2 - dy^2 - dz^2$ 保持不变：

$$(\alpha' \omega' dt')^2 - (\alpha' dx')^2 - dy'^2 - dz'^2 = (\alpha \omega dt)^2 - (\alpha dx)^2 - dy^2 - dz^2 .$$

这个不变的量命名为**女媧等相量**。

其中“-”表示时间和空间对相位变化的贡献相反。

这样L就好比垂直的维度值，但是平方值用来减，因此用iL表示。由于标空是标时的分蘖，结合阴数，可以想象标空是标时的阴数形式 $i\alpha L$ 。 $-(\alpha L)^2 = (i\alpha L)^2$ 。

$$(\alpha' \omega' dt')^2 + (i\alpha' dx')^2 + (idy')^2 + (idz')^2 = (\alpha \omega dt)^2 + (i\alpha dx)^2 + (idy)^2 + (idz)^2 .$$

直接求导，得到女媧速度公式

$$\text{速度比: } U_x' \equiv u_x' / \omega' \quad U_y' \equiv u_y' / \omega' \quad U_z' \equiv u_z' / \omega' \quad U_x \equiv u_x / \omega \quad U_y \equiv u_y / \omega \quad U_z \equiv u_z / \omega$$

$$\begin{cases} U_x' = (U_x - \beta) / (1 - \beta U_x) \\ \alpha'^{-1} U_y' = \alpha^{-1} (1 - \beta^2)^{1/2} U_y / (1 - \beta U_x) \\ \alpha'^{-1} U_z' = \alpha^{-1} (1 - \beta^2)^{1/2} U_z / (1 - \beta U_x) \end{cases} \quad [18]$$

$\alpha' = \alpha \quad \omega' = \omega$ 则

$$\begin{cases} u_x' = (u_x - v) / (1 - \beta u_x / \omega) \\ u_y' = (1 - \beta^2)^{1/2} u_y / (1 - \beta u_x / \omega) \\ u_z' = (1 - \beta^2)^{1/2} u_z / (1 - \beta u_x / \omega) \end{cases} \quad [18-2]$$

特别地，如果限定水平运动，那么 $u_y'=u_z'=0$ 。

由此速度公式，可推导出：

质速关系： $m = m_0 \cdot (1 - \beta^2)^{-1/2}$

下面看看**绝对论能量动量公式**。

$$dm = d(m_0(1 - v^2 w^{-2})^{-1/2}) = m_0 v \cdot dv w^{-2} (1 - v^2 w^{-2})^{-3/2} = m v \cdot dv w (w^2 - v^2)^{-1}$$

$$\therefore m v \cdot dv = (w^2 - v^2) dm$$

$$\therefore dA = \mathbf{I} \cdot \mathbf{v} = d(mv) \cdot v = v^2 dm + m v dv = v^2 dm + (w^2 - v^2) dm = w^2 dm = d(mw^2)$$

$$\therefore T = A = mw^2 - m_0 w^2$$

绝对论动能 $T = mw^2 - m_0 w^2$

mw^2 命名为**绝对论能量** E 。 $m_0 w^2$ 命名为**绝对论静止能量** E_0 。 $E \equiv mw^2 = T + m_0 w^2 = T + E_0$

$$T = E - E_0$$

$$E^2 - E_0^2 = E^2 - m_0^2 w^4 = m^2 w^4 - m_0^2 w^4 = m^2 w^4 - m^2 w^4 (1 - v^2 w^{-2}) = m^2 v^2 w^2 = p^2 w^2$$

$$\therefore E^2 = p^2 w^2 + m_0^2 w^4$$

这命名为**绝对论能量动量公式**。

如果某种粒子的 $m_0 = 0$ ，比如光子，那么 $E = pw$

又 $E = mw^2$

$$\therefore \text{动量 } p = mw$$

质能联系方程： $E = mw^2$

而在 w 单位制下： $E = m$

可得光线的频率和传播的方向在女媧等相交换下分别按如下公式变换：

$$v' = v(1 - \cos\theta u/w) / (1 - u^2/w^2)^{1/2}$$

$$\cos\theta' = (\cos\theta - u/w) / (1 - \cos\theta u/w)$$

② 加变率场的计算和引力的牛顿形式

以引力场为例计算。除去引力场的特性部分，就是通用的。

先要选定一个基准描述系 S' 为 $\alpha=1$ 的基准，即选定 S' 为描述系的基准交集。然后从此基准（交集）出发到目标系，从而确定其特征值参数。

这里选以无穷远元对称时空描述系 S' 为基准系，即惯性系。原因：

第一，无穷远引力场为 0，这样可以简化公式。

第二，现实中，无穷远作为一个共同的标准，是可方便实现的。逻辑上存在一个共同的无穷远，它在任何参照系中均有“引力场为 0”这一确定的认知描述。

以无穷远元对称时空系 S' 为基准。开始时相对静止。

在元对称时空，由万有引力强度公式计算天体 M 周围的加变率

$$a = -\frac{GM}{r^2}$$

质点 P 从无穷远处开始，在此万有引力场作用下自由下落，到 r 处。（为对应前面的公式， r 方向当做 x 方向）。

在该点建立相对 S' 静止的参照系为 S。

同时，在该点建立随自己下落的元对称时空描述系 S''，没有加变率，空构速度为标准速度 w 。

在 S'' 中看来，S' 逐渐远去，从无穷远处开始积分到 r 。

$$(v_g)^2 = (v_r)^2 = \int_{\infty}^r 2adr = \int_{\infty}^r 2\left(-\frac{GM}{r^2}\right)dr = \frac{2GM}{r} = \frac{2mw^2}{r}$$

其中 $m \equiv GM/w^2 = GE/w^4$ 命名为归约能量和归约质量。

S'' 相对 S' 速度命名为加变率场速度矢量 v_g 。对应矢量 $\beta_g = v_g/w$ 。

矢量 β_g 命名为加变率场归约速度。

$$\beta_g = v_g/w = (2GMr^{-1}w^{-2})^{1/2} = (2m/r)^{1/2}$$

$$\gamma_g = (1-\beta_g^2)^{-1/2} = (1-2GMr^{-1}w^{-2})^{-1/2} = (1-2m/r)^{-1/2}$$

S' 和 S'' 均为元坐标系，为标准描述系，其空构速度为标准空构速度 $\omega' = \omega'' = w$ ， $\alpha' = \alpha'' = 1$ 。相对速度比为 $\beta = \beta_g$ 。

S 不是标准系，其 $\alpha \neq 1$ 。

S' 中测量标准静钟时间事件 A: (dt'', dr'') 对应 $(dt', 0)$

$$dt'' = (1-\beta_g^2)^{-1/2}(dt' - 0) = (1-\beta_g^2)^{-1/2}dt'$$

S'' 中测量静尺长度事件 B: $(0, dr'')$ 对应 (dt', dr')

$$dr' = (1-\beta_g^2)^{-1/2}(dr'' - 0) = (1-\beta_g^2)^{-1/2}dr''$$

$$dr'' = (1-\beta_g^2)^{1/2}dr'$$

S'' 就是 S 在该点对应的相对静止的局域惯性系。因此它们的坐标有简单的对应，进一步确定 S'' (的坐标)。

对钟关系：对于标准静钟(系 S')，测的时间间隔一致。因此，测量 S' 中标准静钟时间事件 A 中， $dt = dt''$ 。

对尺关系：S'' 系标准静尺，测的长度(坐标间隔)一致。因此，S'' 测量长度事件 B 中， $dr = dr''$ ， $dy = dy''$ ， $dz = dz''$ 。

S'' 中测量量尺长度事件 B: (dt', dr') 对应 $(0, dr'')$ 对应 $(dt', dr = dr'')$

$$\therefore \alpha dr = (0 \cdot \alpha \omega + \alpha' dr')$$

$$\text{解得 } \alpha = \alpha' dr' / dr = 1 dr' / dr = dr' / ((1-\beta_g^2)^{1/2} dr') = (1-\beta_g^2)^{-1/2}$$

S' 中测量静钟时间事件 A: $(dt', 0)$ 对应 (dt'', dr'') 对应 $(dt = dt'', 0)$

$$\therefore \alpha \omega dt = (\alpha' w dt' - 0 \cdot \alpha x)$$

$$\text{解得空构速度 } \omega = (1 w dt') / (\alpha dt) = (w dt') / ((1-\beta_g^2)^{-1/2} (1-\beta_g^2)^{-1/2} dt') = (1-\beta_g^2) w$$

对于 S， β_g 为上面的 β_g ， α 为上面的 α ，S “等效静止速度” 为上面的 v_g 。

$$\begin{aligned} \text{女媧等相量 } ds^2 &= (\alpha \omega dt)^2 - (\alpha dr)^2 - dy^2 - dz^2 = ((1-\beta_g^2)^{-1/2} (1-\beta_g^2) dt)^2 - ((1-\beta_g^2)^{-1/2} dr)^2 - dy^2 - dz^2 \\ &= (1-\beta_g^2)(w dt)^2 - ((1-\beta_g^2)^{-1} dr^2 - dy^2 - dz^2) \end{aligned}$$

对于元对称 S 参照系，通用结论：

$$\begin{cases} \beta_g = v_g/w \\ \alpha = (1-\beta_g^2)^{-1/2} \\ \omega = (1-\beta_g^2)w \end{cases} \quad [19]$$

女媧等相量 $ds^2 = (1-\beta_g^2)(w dt)^2 - (1-\beta_g^2)^{-1} dr^2 - dy^2 - dz^2$

α 命名为**加变率场系数**，取 β_g 的方向，为 1 时没有方向。 α 和 $\alpha\omega$ 反应了加变率场矢量特性。

代人前面方程得标准静态引力场元结论：

所以，S(dt,dr) 相对 S'(dt',dr')：

$$\begin{cases} \beta_g = v_g/w & \beta_g = (2m/r)^{1/2} & v_g^2 = -2\phi \\ \alpha = (1-\beta_g^2)^{-1/2} = (1-2m/r)^{-1/2} \\ \omega = (1-\beta_g^2)w \\ dt = (1-\beta_g^2)^{-1/2} dt' \\ dr = (1-\beta_g^2)^{1/2} dr' \\ dy = dy' \\ dz = dz' \end{cases} \quad [20]$$

女媧等相量 $ds^2 = (1-2m/r)(w dt)^2 - (1-2m/r^2)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$

矢量 β_g 命名为**引力场归约速度**。

α 命名为**引力场系数**，取 β_g 的方向，为 1 时没有方向。

运动方程：

$$\delta[ds^2] = \delta\{(1-2m/r)(w dt)^2 - (1-2m/r^2)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2\} = 0$$

(7) 量子引力论 尽子引力论

① τ 和 s 的物理意义、熵 S

定义秒的电磁波频率 (9,192,631,770hz) 命名为**标准频率** ν_{st} ；其标准真空波长命名为**标准波长** λ_{st} ；其标准真空周期命名为**标准周期** T_{st} ；其标准真空速度命名为**标准速度** c_{st} 。

光在标准真空中对应的频率、波长、周期依次命名为**基准频率** ν_b 、**基准波长** λ_b 、**基准周期** T_b 。

单说光构时空表象。

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$$d\tau = ds/w = ds/c.$$

ds 表示等效的相位变化换算成光子基准波长形式，命名为**相程**，也称**相光程**。

$d\tau$ 表示等效的相位变化换算成光子基准周期形式，命名为**相时**，也称**相光时**。

这个相位被作为变分法泛函使用。和尽子力学中的熵 S 是一回事，都是相位增量 ϕ ，一个尽子周期对应一个普朗克常数 h 。都作为变分法泛函使用。注意这里实际是对熵 S 的比例影响，而不是熵 S 本身。引力的影响是对熵 S 的影响，而不是说本身有个引力熵 S_g ，作为的**熵系数**出现。

这种系数性，正好和尽子力学的拓扑性完美对接。

相应地，度规也不是时空度规，而是相位度规；奇点也不是时空奇点，而只是“相位奇点”而已。

对于光。

$$d\phi = ds/(c/\nu_b) * 2\pi = (2\pi\nu_b/c_{st}) ds = (2\pi/\lambda_b) ds$$

$$ds = (\lambda_b / (2\pi)) d\phi$$

$$d\tau = d\phi / (2\pi\nu_b)$$

$$dS = (d\phi / (2\pi)) h = \hbar d\phi = (h\nu_b / c_{st}) ds = (h/\lambda_b) ds$$

正如杨振宁在《自然杂志》上所言“每一种相互作用都对应于一个广义的复相位”^[1]。而这种相位正对应于“演化思维”。在“演化思维”中，只是主体对象的状态在演化；主体对象 A 本身不变；A 永远是 A。演化进度，可以只用一个指标来表示，对应相位角 θ 。“相互作用”对应就是“状态演化”，从带来其相位。

原来，所谓的“内蕴”曲率其实是一个新维度——相位 S。这不是 4 维弯曲时空问题，而是一个 4 维平直时空的 5 维数空问题，4 维时空表象加 1 维相位。广义相对论少了一个维度，强行把 5 维问题塞到 4 维时空表象中，结果把时空表象撑扭曲了。

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

按量子力学写成：

$$dS^2 = (h/\lambda_b)^2 g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

量子力学统一运动方程为：

$$\delta\{dS\} = 0$$

为方便，依然保留 ds 的计算方式，但要注意它表示相位； ds 命名为**相位度规**。

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

因此，下面的变分方程是一样的。

$$\delta\{ds\} = 0$$

$$\delta\{d\tau\} = 0$$

$$\delta\{dS\} = 0$$

注意，虽然这里说到量子相位。但是，时空的定义，引力的定义本身并不依赖于量子力学。它们来自宏观知识。它们关联的光的相位，其实是一种宏观相位，就是亮灭相位。并不依赖量子相位的知识。

当然，由于尽观逻辑延伸定理和兼容性定理，亮灭相位和量子相位又是相洽的。从自洽性的角度，这种相位可以直接对应于量子相位。

同样，从知识信息角度看，引力理论并不依赖量子理论。但是作为一个自洽的整体理论。按照局部组成整体的思维习惯。可以从量子层面开始看待引力理论。

从绝对论来说，这里采用了相位这个私有规范。升高了维度，变成 5 维数空问题。

② 女娲等相量的不变性的单独证明

前面证明时空的均匀性要求坐标系 S 和 S' 的变换必须是线性的。

记 $\Delta T = \alpha \omega \Delta t$, $\Delta X = \alpha \Delta x$, $\Delta Y = \Delta y$, $\Delta Z = \Delta z$, $\Delta T' = \alpha' \omega' \Delta t'$, $\Delta X' = \alpha' \Delta x'$, $\Delta Y' = \Delta y'$, $\Delta Z' = \Delta z'$ 。

一般的线性变换将 $\Delta s^2 = \Delta T^2 - \Delta X^2 - \Delta Y^2 - \Delta Z^2$ 变成一个关于 $\Delta T'$ 、 $\Delta X'$ 、 $\Delta Y'$ 、 $\Delta Z'$ 的二次多项式 $\Delta s^2 = P(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z')$ 。考虑标空构造运动，则 $\Delta s^2 = 0 = P(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z')$ ，而另一方面根据标空表象定义有 $(\Delta T')^2 = \Delta L^2 = \Delta X'^2 + \Delta Y'^2 + \Delta Z'^2$ ，又有 $\Delta s'^2 = \Delta T'^2 - \Delta X'^2 - \Delta Y'^2 - \Delta Z'^2 = 0$ 。我们将 $\Delta T'^2$ 均提到前面， $P(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z')$ 表达为如下形式：

$$P(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z') = (\Delta T'^2 - \Delta X'^2 - \Delta Y'^2 - \Delta Z'^2)k + Q(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z')$$

其中 $Q(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z')$ 仍是一个多项式，但 $\Delta T'$ 的幂次最高为一次。对于标空构造

点，有

$$Q(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z') \equiv 0$$

显然，Q 当中没有常数项。其次，由于 $\Delta X'$ 、 $\Delta Y'$ 、 $\Delta Z'$ 可正可负，可知 Q 当中不能包含它们的一次项（这里的一次项包括 $\Delta X' \Delta T'$ 、 $\Delta X' \Delta Y'$ 等）；否则取正取负不能同时为 0。接下来考虑 $\Delta X'$ 、 $\Delta Y'$ 、 $\Delta Z'$ 、 $\Delta T'$ 同时变负的情况，这种改变反映的实际上是同一个物理过程，起点坐标减去终点坐标，但由此可知 Q 当中也不包含 $\Delta T'$ 的一次项；否则 $\Delta T'$ 取正取负不能同时为 0。接下来 Q 只可能取这种形式：

$$Q = a\Delta X'^2 + b\Delta Y'^2 + c\Delta Z'^2 \equiv 0$$

特别地，考虑 x' 轴上空构运动， $\Delta Y' = \Delta Z' = 0$ ， $\Delta X'$ 任意非 0 值，则变为：

$$Q = a\Delta X'^2 \equiv 0$$

Q 恒等于 0， $\Delta X'$ 任意非 0 值，则 a 为 0。同理 $b=0$ ， $c=0$ 。

由此我们证明了 $Q=0$ ，因而

$$\Delta s^2 = P(\Delta T', \Delta X', \Delta Y', \Delta Z') = k\Delta s'^2$$

接下来根据对称性。由于元对称， Δs 和 $\Delta s'$ 互换依然成立，得：

$$\Delta s'^2 = k\Delta s^2$$

于是：

$$k^2 = 1$$

$\Delta s^2 = k\Delta s'^2$ 中，实数范围内考虑，则 $\Delta s^2 > 0$ ， $\Delta s'^2 > 0$ ，则 $k = \Delta s^2 / \Delta s'^2 > 0$ 。

所以 $k=1$ ，有

$$\Delta s'^2 = \Delta s^2$$

特别地，写成微分形式：

$$ds'^2 = ds^2$$

即女媧等相量和女媧等相量元不变。

③ 量子引力 量子引力

引力的影响实际是对熵 S 的比例影响，而不是熵 S 本身。引力的影响是对熵 S 的影响，作为熵系数 $g_{\mu\nu}$ 出现，而不是说本身有个引力熵 S_g 。

比如，引力场中的光运动。如果没有引力。光子的相位在各个方向是系数都是 1，结果是直线运动。但是引力场，导致各个方向光子的相位在各个方向是系数不一致了，从而光子不按直线运动。

这只有一个熵 S ，就是光子本身的熵 S 。这里没有所谓的引力熵 S_g 。引力只是改变光子本身的熵 S 相位的一个系数。

除了直接用于 dS ，其它方式引用熵 S 系数 $g_{\mu\nu}$ 也是可以的，其实也是量子力学。比如电动力学。

$$f^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} f_{\alpha\beta} = A^{\mu,\nu} - A^{\nu,\mu}$$

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} (\sqrt{-g} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} (A_{\alpha\beta} - A_{\beta\alpha}))_{,\nu} = \frac{4\pi}{w} j^\mu$$

这里是动力学上的应用。

当然这是量子力学的宏观形式。

另外，由于引力的影响作为的熵 S 系数出现，而不是说本身有个单独的引力熵 S_g 。

这样如果引力作用本身不量子化而能很好描述世界，那也是可以接受的。这是因为，这种系数虽然本身是连续的，但是不妨碍引力源和最终的结果的量子化。这是一种间接量子化。

另一方面，从量子力学看过来，量子力学也是主动兼容绝对论的。

绝对论的基础是拓扑论。其绝对时间表象是拓扑的。

而量子力学核心是采用 $(\partial\Psi/\Psi)$ 这种无量纲逻辑，也事基于拓扑的。刚好适应绝对论的拓扑时空表象。

从纯计算的角度，的确等效时空变形。

$$dS^2 = (h/\lambda_b)^2 g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$g_{\mu\nu}$ 看成 dS 的关联， $g_{\mu\nu}$ 和 $dx^\mu dx^\nu$ 都是对相位的影响。

也可以等价地看。本来 $dx^\mu dx^\nu$ 影响相位 dS ，而 $g_{\mu\nu}$ 影响的 $dx^\mu dx^\nu$ 作用效果。这样 $g_{\mu\nu}$ 看成 $dx^\mu dx^\nu$ 的关联，即时空变形。

因此，原有基于时空变形的计算都依然有效。

④ 为什么是相之等相量

1) 这里说的相，其本身具有绝对性，是一种拓扑量。

它们一旦被记录下来，就是绝对的量。保证了记录的绝对性。

最简单的相就是一些周期信号。分析这些记录下来的周期信号时，其周期数和人的速度，加速度等无关。

这种绝对性，正是庸名定理要求的。

2) 但是光相对观察者的相位变化规律不唯一。从而可以依据前面绝对之相来建立交换关系。

运动者自身记录的相位变化，对应感源时间表象。根据“时间拓扑 1”，这个对应绝对拓扑先后关系。用 $d\tau$ 、 ds 表示。

不同时空表象中，都要保证这个相位 ($d\tau$) 一致。这就是“不变之宗”。

依此可以建立女娲等相交换。

⑤ 女娲环通张量 $R^\rho_{\alpha\beta\gamma}$

命名女娲环通张量:

$$R^\rho_{\alpha\beta\gamma} \equiv (g_{\alpha;\beta;\gamma} - g_{\alpha;\gamma;\beta})g^\rho$$

$$\text{得到 } g_{\alpha;\beta;\gamma} - g_{\alpha;\gamma;\beta} = R^\rho_{\alpha\beta\gamma} g_\rho$$

这其实是一个环量和通量的事。因此这样命名。

协变导数每次会临时添加基矢到被求导表达式。这样，由于分号层级不同，先后添加不同部分，计算中参与的次数不同。这种先后不同，导致交换协变求导次序差异，结果也不同，差值非 0。

图 20 女娲环通张量示意图

Figure 20 Schematic diagram of nuwa annulus-flux tensor

相当于相对曲线坐标系平行移动。取等于该点单位基矢 g_α 的矢量 V_α 。如图, $dx^\beta dx^\gamma$ 为曲线坐标系中的一个矩形面元。 V_α 平行移动时, 会因为坐标系这个参照而产生 dx^β 对应的增量 $d_p V_\alpha = \Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta$ 。

从 P_1 到 P' , 移动 dx^β 的增量

$$d_{p1}V_\alpha = \Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta$$

从 P' 到 P_2 , 应该取 $P'(x+dx^\beta)$ 为基准, 接着再移动 dx^γ 的总增量

$$\begin{aligned} \delta'V_\alpha &= \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho(x+dx^\beta)V_\rho(x+dx^\beta)dx^\gamma + \{\Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta\} \\ &= [\Gamma_{\alpha\gamma}^\rho + \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho{}_{,\beta} dx^\beta][V_\rho + \Gamma_{\rho\beta}^\delta V_\delta dx^\beta]dx^\gamma + \{\Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta\} \\ &= [\Gamma_{\alpha\gamma}^\rho \Gamma_{\rho\beta}^\delta V_\delta dx^\beta dx^\gamma + \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho{}_{,\beta} V_\rho dx^\beta dx^\gamma + \{\Gamma_{\alpha\gamma}^\rho V_\rho dx^\gamma + \Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta\}] \\ &= [\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \Gamma_{\delta\beta}^\rho V_\rho dx^\beta dx^\gamma + \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho{}_{,\beta} V_\rho dx^\beta dx^\gamma + \{\Gamma_{\alpha\gamma}^\rho V_\rho dx^\gamma + \Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta\}] \\ &= [\Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \Gamma_{\delta\beta}^\rho + \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho{}_{,\beta}] V_\rho dx^\beta dx^\gamma + \{\Gamma_{\alpha\gamma}^\rho V_\rho dx^\gamma + \Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta\} \end{aligned}$$

同理, 从 P_1 到 P'' 后, 再从 P'' 到 P_2 , 总增量

$$\begin{aligned} \delta''V_\alpha &= \Gamma_{\alpha\beta}^\rho(x+dx^\gamma)V_\rho(x+dx^\gamma)dx^\beta + \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho V_\rho dx^\gamma \\ &= [\Gamma_{\alpha\beta}^\delta \Gamma_{\delta\gamma}^\rho + \Gamma_{\alpha\beta}^\rho{}_{,\gamma}] V_\rho dx^\beta dx^\gamma + \{\Gamma_{\alpha\beta}^\rho V_\rho dx^\beta + \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho V_\rho dx^\gamma\} \end{aligned}$$

于是这个环路的总差, 也就是有向环路积分

$$\delta'V_\alpha - \delta''V_\alpha = (\Gamma_{\alpha\gamma}^\rho{}_{,\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\rho{}_{,\gamma} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\delta \Gamma_{\delta\beta}^\rho - \Gamma_{\alpha\beta}^\delta \Gamma_{\delta\gamma}^\rho) V_\rho dx^\beta dx^\gamma = R_{\alpha\beta\gamma}^\rho V_\rho dx^\beta dx^\gamma$$

这个积分等于通过这个面积 $dx^\beta dx^\gamma$ 的通量。除以面积就是通量密度。

$$(\delta'V_\alpha - \delta''V_\alpha) / (dx^\beta dx^\gamma) = R_{\alpha\beta\gamma}^\rho V_\rho = R_{\alpha\beta\gamma}^\rho g_\rho$$

$R_{\alpha\beta\gamma}^\rho$ 就是曲线坐标系的通量密度。通量密度是最后 2 个指标 $\beta\gamma$ 对应表面的通量密度。

$$\beta = \gamma \text{ 时, } R_{\alpha\beta\gamma}^\rho = 0。$$

乘以 $g_{\alpha\rho}$ 来下降指标得到女娲环通张量全协变形式:

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = g_{\alpha\rho} R_{\beta\gamma\delta}^\rho = (g_{\beta;\gamma;\delta} - g_{\gamma;\delta;\beta}) g_\alpha = g_{\alpha\rho} (\Gamma_{\beta\delta}^\rho{}_{,\gamma} - \Gamma_{\beta\gamma}^\rho{}_{,\delta} + \Gamma_{\beta\delta}^\sigma \Gamma_{\gamma\sigma}^\rho - \Gamma_{\beta\gamma}^\sigma \Gamma_{\delta\sigma}^\rho)$$

而 $R_{\alpha\beta\gamma\delta}$ 可以表示为:

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{1}{2}(g_{\alpha\delta;\beta\gamma} + g_{\beta\gamma;\alpha\delta} - g_{\beta\delta;\alpha\gamma} - g_{\alpha\gamma;\beta\delta}) + g_{\rho\sigma} (\Gamma_{\alpha\delta}^\rho \Gamma_{\beta\gamma}^\sigma - \Gamma_{\alpha\gamma}^\rho \Gamma_{\beta\delta}^\sigma)$$

命名女娲通密张量 $R_{\alpha\beta}$

$$R_{\alpha\beta} \equiv R_{\alpha\mu\beta}^{\mu} = g^{\mu\nu} R_{\mu\alpha\nu\beta} = (g_{\alpha;\beta;\mu} - g_{\alpha;\mu;\beta})g^{\mu}$$

$$= \Gamma_{\alpha\beta,\rho}^{\rho} - \Gamma_{\alpha\rho,\beta}^{\rho} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\sigma} \Gamma_{\rho\sigma}^{\rho} - \Gamma_{\alpha\rho}^{\sigma} \Gamma_{\beta\sigma}^{\rho}$$

混合女媧通密张量 $R^{\mu}_{\nu} \equiv g^{\mu\epsilon} R_{\epsilon\nu} = R^{\alpha\mu}_{\alpha\nu}$

命名女媧散度 R

$$R \equiv R^{\alpha}_{\alpha} = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} g^{\mu\nu} R_{\mu\alpha\nu\beta} = (g_{\alpha;\mu;\beta} - g_{\alpha;\beta;\mu})g^{\mu} g^{\alpha\beta}$$

$$= (\Gamma_{\alpha\beta,\rho}^{\rho} - \Gamma_{\alpha\rho,\beta}^{\rho} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\sigma} \Gamma_{\rho\sigma}^{\rho} - \Gamma_{\alpha\rho}^{\sigma} \Gamma_{\beta\sigma}^{\rho})g^{\alpha\beta}$$

再具体分析 R 和 R^{β}_{β} :

$$R = \sum_{\beta} R^{\beta}_{\beta} = \sum_{\beta} \sum_{\alpha} R^{\alpha\beta}_{\alpha\beta} \quad , \quad \alpha \neq \beta$$

由于 $R^{\alpha\alpha}_{\alpha\alpha} = 0$, 实际只有 12 项。 R 为正 4 面体的这 12 个 (α, β) 表面的通量的和。

单位体积元的表面的通量之和等于散度。所以被命名为女媧散度。由于是 (0 维) 张量, 因此和坐标系无关。注意这是 4 维世界的散度; 对应不变体积元 $dV = \sqrt{-g}d^4x$ 。

R^{μ}_{ν} 的对角线项 R^{β}_{β} :

$$R^{\beta}_{\beta} = \sum_{\alpha} R^{\alpha\beta}_{\alpha\beta} \quad , \quad \alpha \neq \beta$$

对应地, R^{μ}_{ν} 的对角线项 R^{β}_{β} 为同 β 的 3 个 α 表面的通量的和。

⑥ 女媧运动方程的标量形式

上面知道 R 是不变女媧散度。

利用前面的标准解, 计算这个值的物理含义; 即和其他物理量的对应关系。

$$[g_{\mu\nu}] = \text{diag}\{(1-2m/r), -(1-2m/r)^{-1}, -r^2, -r^2 \sin^2\theta\}$$

$$[g^{\mu\nu}] = \text{diag}\{(1-2m/r)^{-1}, -(1-2m/r), -r^{-2}, -r^{-2} \sin^{-2}\theta\}$$

对角线阵, 计算不难。6 组 12 个表面通密如下。

$$R^{23}_{23} = R^{32}_{32} = -2mr^{-3}$$

$$R^{02}_{02} = R^{20}_{20} = mr^{-3}$$

$$R^{03}_{03} = R^{30}_{30} = mr^{-3}$$

$$R^{12}_{12} = R^{21}_{21} = mr^{-3}$$

$$R^{13}_{13} = R^{31}_{31} = mr^{-3}$$

$$R^{01}_{01} = R^{10}_{10} = 2mr^{-3}$$

$$R^{\mu}_{\nu} \text{ 的对角线项 } R^0_0 = R^1_1 = 4mr^{-3}, \quad R^2_2 = R^3_3 = 0。$$

$$R = 8mr^{-3} = 8\pi G(4/3w^{-4})(Mw^2/(4/3\pi r^3)) = 8\pi Gw^{-4}(4/3)\rho_r$$

$\rho_r = Mw^2/(4/3\pi r^3)$ 是 r 内的等效能量密度。所以 R 对应物理量 4 维世界的能量密度。

4 维不变散度 R 是不变量, 这样利用其对不变体积元的积分就可以得到变分方程。

不变体积元

$$dV = \sqrt{-g}d^4x$$

命名女媧散度张量

$$W_{\nu}^{\mu} \equiv g^{\alpha\mu} (\partial(\sqrt{-g}R) / \partial g^{\alpha\nu}) = R_{\nu}^{\mu} - \frac{1}{2} R \delta_{\nu}^{\mu}$$

$$W_{\mu\nu} \equiv g_{\alpha\mu} W_{\nu}^{\alpha} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$$

$$W^{\mu\nu} \equiv g^{\alpha\nu} W_{\alpha}^{\mu} = R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g^{\mu\nu}$$

$W_{\mu\nu}$ 的各项对应 4 维不变散度 R 对应 $g_{\mu\nu}$ 的投影； W^{μ}_{ν} 是其绝对式。
有 $W = -R$

对应于 $R/(2\kappa)$ 的 4 维不变质料因命名为 **4 维能量密度** T_m 。真空中 $T_m=0$ 。

命名**能量张量**

$$T_{\nu}^{\mu} \equiv g^{\alpha\mu} \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g}T_m)}{\partial g^{\alpha\nu}} = \rho_{00} u^{\mu} u_{\nu}$$

$$T_{\mu\nu} = g_{\alpha\mu} T_{\nu}^{\alpha} = \rho_{00} u_{\mu} u_{\nu}$$

R 投影到 3 维，更容易看清。

W^0_0 就是 3 维空间分量，即 3 维散度。

对应上面 23 面通量 $Y^{23}_{23} \equiv R^{23}_{23} - \frac{1}{2} R = (-2mr^{-3}) - \frac{1}{2}(8mr^{-3}) = -6mr^{-3}$

而球坐标系中，23 面这是 3 维球的唯一外表面。它的通量就是全部通量。也是其 3 维散度 W^0_0 。即 $W^0_0 = Y^{23}_{23}$ 。

$$W^0_0 = Y^{23}_{23} = -6mr^{-3} = -6\pi G(4/3w^{-4})(Mw^2/(4/3\pi r^3)) = -8\pi Gw^{-4}\rho_r = -\kappa\rho_r$$

3 维散度 W^0_0 正比于 3 维能量密度 ρ_r ，关联系数为

$$\kappa \equiv 8\pi Gw^{-4}$$

同时准备一项可选的 -2Λ ，命名为**宇宙常数**。其对 $g^{\mu\nu}$ 的偏导数为 0。宇宙常数对 $g^{\mu\nu}$ 的偏导数为 0，因此不能由方程本身得到，只能人为从边界条件中引入。

注意，其对应的是一个 4 维散度和 4 维密度，不是我们常说的 3 维散度和 3 维密度。

$$S \equiv \int [(2\kappa)^{-1}(R-2\Lambda) - T_m] dV$$

$$= \int [(2\kappa)^{-1}(R-2\Lambda) - T_m] \sqrt{-g} d^4x = \int [(2\kappa)^{-1}\sqrt{-g}(R-2\Lambda) - \sqrt{-g}T_m] d^4x$$

变分方程：

$$\delta S = \int [(2\kappa)^{-1}\sqrt{-g}(R-2\Lambda) - T_m] dV = \int [(2\kappa)^{-1}\sqrt{-g}(R-2\Lambda) - T_m] \sqrt{-g} d^4x = 0$$

引力场外的真空怎么会有非 0 的 4 维散度和 4 维密度。可以这样理解。这是通过时间维度获得的。物质可以看作某种影响。其影响从中心通过时间扩散到整个宇宙。因为在模型上它一直都在时间中，所以它是个非 0 值。具体数值，随远近而不同。而且，由于时间和空间在相位上作用反号，所以这个 4 维密度($8mr^{-3}$)和 3 维密度($-6mr^{-3}$)反号。

⑦ 女娲运动方程的散度张量形式

对曲线坐标系的 $g^{\mu\nu}$ 变分方程，得到：

$$\delta S = \int [(2\kappa)^{-1}\partial(\sqrt{-g}(R-2\Lambda))/\partial g^{\mu\nu} - \partial(\sqrt{-g}T_m)/\partial g^{\mu\nu}] \delta g^{\mu\nu} d^4x = 0$$

对所有的变分 $\delta g^{\mu\nu}$ 都为 0，则

$$(2\kappa)^{-1}\partial(\sqrt{-g}(R-2\Lambda))/\partial g^{\mu\nu} - \partial(\sqrt{-g}T_m)/\partial g^{\mu\nu} = 0$$

$$\begin{aligned} \partial(\sqrt{-g}(-2\wedge))/\partial g^{\mu\nu} &= -2\wedge\partial\sqrt{-g}/\partial g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu}\wedge \\ \sqrt{-g}((R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R)+g_{\mu\nu}\wedge-\kappa T_{\mu\nu}) &= 0 \\ R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}+g_{\mu\nu}\wedge &= \kappa T_{\mu\nu} \\ R^{\mu}_{\nu}-\frac{1}{2}R\delta^{\mu}_{\nu}+\delta^{\mu}_{\nu}\wedge &= \kappa T^{\mu}_{\nu} \end{aligned}$$

得到并命名**女媧散度张量方程**:

$$\begin{aligned} W^{\mu}_{\nu} + \delta^{\mu}_{\nu}\wedge &= R^{\mu}_{\nu} - \frac{1}{2}R\delta^{\mu}_{\nu} + \delta^{\mu}_{\nu}\wedge = \kappa T^{\mu}_{\nu} \\ W_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\wedge &= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\wedge = \kappa T_{\mu\nu} \\ W^{\mu\nu} + g^{\mu\nu}\wedge &= R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg^{\mu\nu} + g^{\mu\nu}\wedge = \kappa T^{\mu\nu} \end{aligned}$$

标量形式:

$$\begin{aligned} g^{\alpha\mu} \frac{\partial(\sqrt{-g}R)}{\partial g^{\alpha\nu}} + \delta^{\mu}_{\nu}\wedge &= \kappa\rho_{00}u^{\mu}u_{\nu} \\ \frac{\partial(\sqrt{-g}R)}{\partial g^{\mu\nu}} + g_{\mu\nu}\wedge &= \kappa\rho_{00}u_{\mu}u_{\nu} \end{aligned}$$

根据拓扑荷定理, 引力荷是拓扑量; 而散度也是拓扑量; 两者正好相洽。因此, 这个方程也是拓扑方程。

$W_{\mu\nu}$ 的各项对应 4 维不变散度 R 对 $g_{\mu\nu}$ 的投影。

其中, W_{00} 对应 4 维不变散度 R 在空间的投影, 即 3 维空间散度。 W^0_0 是 3 维空间不变散度。

(忽略 \wedge) 缩并可得

$$W = -R = \kappa T$$

因此有

$$R^{\mu}_{\nu} = \kappa(T^{\mu}_{\nu} - \frac{1}{2}T\delta^{\mu}_{\nu})$$

$$R^{\mu\nu} = \kappa(T^{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg^{\mu\nu})$$

$$R/(2\kappa) = -\frac{1}{2}T$$

而 $R/(2\kappa)$ 对应 Tm , 因此 Tm 对应 $-\frac{1}{2}T$ 。

$$Tm = -\frac{1}{2}T$$

速度、位移和引力趋近 0, 等等, 以致不影响元对称, 这样的条件命名为**极限元对称条件**。

κ 也可以用引力公式在极限元对称条件下进行极限计算推导出来。

$$\text{元对称时空中引力公式可得 } \nabla^2 V = 4\pi G\rho_{00}(x)$$

拉格朗日方程可得 $\ddot{x}^k/\Gamma_{00k} = 1$

$$1 = \Gamma_{00k}/(-\frac{1}{2}(g_{00,k})) = \Gamma_{00k}/(-\frac{1}{2}\partial(1+2w^{-2}V-1)/\partial x^k) = \Gamma_{00k}/(-w^{-2}\partial V/\partial x^k)$$

$$1 = (\frac{1}{2}\nabla^2 g_{00})/(\nabla^2 V) = (\frac{1}{2}\nabla^2 g_{00})/(4\pi G\rho_{00})$$

$$1 = T_{00}/w^2\rho_{00}(x) = T/w^2\rho_{00}$$

$$\begin{aligned}
1 &= (\kappa T_{00}) / (\frac{1}{2} \kappa w^2 \rho_{00}) \\
1 &= (\kappa (T_{00} - \frac{1}{2} g_{00} T)) / (\frac{1}{2} \kappa w^2 \rho_{00}) \\
1 &= R_{00} / (\kappa (T_{00} - \frac{1}{2} g_{00} T)) = (w^{-2} \nabla^2 V) / (\frac{1}{2} \kappa w^2 \rho_{00}) = (w^{-2} 4\pi G \rho_{00}) / (\frac{1}{2} \kappa w^2 \rho_{00}) = (8\pi G w^{-4}) / \kappa \\
\kappa &= 8\pi G w^{-4}
\end{aligned}$$

⑧ 内解

至于内解，比较特别，这是因为径向在这里破坏了元对称，不能直接使用。需要注意边界条件。用张量方程并用度规连续等边界条件求解。下面分析内解。

记外径为 r_b ，内径为 r_0 。实心球 $r_0=0$ 。

记 $r_x^2 = (r_b^3 - r_0^3) / r_b$

基矢 g_μ 的 00 分量记为 g_{-00} 。 $g_{-00} = g_{00}^{1/2}$ 。

用上面元对称模型来分析这个解。先计算 v_g 。

记 $A(r) = 8/3 \pi G \rho(r) w^{-2} = 1/3 \kappa \rho(r)$

$$\begin{aligned}
v_g^2 &= -2\phi = 2 \left\{ \int^r [\rho * 4\pi r^2 dr / r] + G\rho * 4/3 \pi r^3 / r - G\rho * 4/3 \pi r_0^3 / r \right\} \\
&= 8/3 \pi G \rho (3/2 r_b^2 - 1/2 r^2 - 1/2 r_0^3 / r) = A [3/2 r_x^2 - 1/2 r^2 + (3/2 r_0^3 / r_0 - 1/2 r_0^3 / r)]
\end{aligned}$$

形式上为几个标准外界解模型的组合。

$W^0_0 = \kappa T^0_0 = \kappa \rho(r) = 3A(r)$ 可得 $d(-rg_{11}^{-1}) = d(r - Ar^3)$

$-rg_{11}^{-1} = r - Ar^3 + C1$

$-g_{11}^{-1} = 1 - Ar^2 + C1/r = 1 - A(r^3 - r_0^3) / r$

$C1$ 是积分常数。对于内解取 $C1 = Ar_0^3$ 。实心球， $C1=0$ 。 Ar^2 项对应此处密度； $C1/r$ 项对应连续性。

可以看出，

g_{11} 取决于该处球面内部平均密度。

平均密度自然具有连续性。(如果需要)内解 g_{11} 的“连续性”可以从内往外。

对于光子，时间系数 $g_{-00} = g_{00}^{1/2}$ 关联于光子的频率。光子的频率在边界处保持连续，且变化可积累。频率对应能量和光的颜色。

$W^1_1 = \kappa T^1_1$ 和 $W^2_2 = \kappa T^2_2$ 得到关于 g_{00} 的方程最终是关于 g_{-00} 的方程。

$$d(g_{-00} (1 - Ar^2 + Ar_0^3 r^{-1})^{-1/2}) / dr = 3/2 (1 - Ar_x^2) d((1 - Ar^2 + Ar_0^3 r^{-1})^{-1/2}) / dr - (3/4) (1 - Ar_x^2)^{1/2} Ar_0 (r_0/r)^2 (1 - Ar^2 + Ar_0^3 r^{-1})^{-3/2}$$

对 $r_0 r_b^{-1} \rightarrow 0$ 的球，有

$$g_{-00} = B - C(1 - Ar^2 + Ar_0^3 r^{-1})^{1/2} = 3/2 (1 - Ar_x^2) - 1/2 (1 - Ar^2 + Ar_0^3 r^{-1})^{1/2}$$

$B = 3/2 (1 - Ar_x^2)$ ， $C = 1/2$ 是积分常数。内解的 g_{-00} 后面一项取决于密度，系数 B 和 C 取决于边界条件“连续性”。

形式上，实心球 $g_{-00} = g_{00}^{1/2}$ 是按两种标准元对称外解模型线性组合的，即两个大圆球模型。一个对应此处密度，一个对应连续性。

g_{00} 的“连续性”是从外往内的继承的。

得到内解和女媧等相量：

$$ds^2 = (3/2 (1 - Ar_b^2)^{1/2} - 1/2 (1 - Ar^2)^{1/2})^2 (w dt)^2 - (1 - Ar^2)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

运动方程：

$$\delta [ds^2] = \delta \left[\left(\frac{3}{2} (1 - Ar_b^2)^{1/2} - \frac{1}{2} (1 - Ar^2)^{1/2} \right)^2 (w dt)^2 - (1 - Ar^2)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \right] = 0$$

⑨ 球壳真空解和引力场标量 ϕ

宇宙中球壳天体结构命名为**天穹**。

内壳半径 r_0 。先求解内部真空解。

$$v_g^2 = 2 \int_{r_0}^r [G\rho * 4\pi r^2 dr / r] = 4G\rho\pi(r_b^2 - r_0^2) = \text{常数}$$

$v_g^2 w^2$ 为常数，和坐标变化无关。

引力加速度为 0，那么在 xyz 坐标系下物体做匀速直线运动，xyz 的系数比为常数；由于对称性，这常数系数比为 1。

$$-g_{11} = 1$$

其实，在越过内界面前已经是 $-g_{11} = 1$ 。

但是自由下落光子的频率即颜色，会保持连续。在内界面，保持之前的状态不变。因此时间比例因子保持之前的状态不变。

因此之前 g_{00} 一直在减小，然后保持不变。 g_{00} 为常数且 $g_{00} < 1$ 。

也可以换个角度说。随光子自由下落的参照系中，光子颜色和频率始终不变；越过内界面及以后也如此。越过内界面前及以后，都是匀速直线运动。那么内部静止系和动参照系是匀速直线运动关系；因此，内部静止系看来，越过内界面及以后光子颜色和频率不变。因此 g_{00} 保持不变且 $g_{00} < 1$ 。

再换个角度说。光子从远处真空自由下落，由于引力场，频率紫移，一直到内部真空。频率紫移相当于还在一个普通引力场中；则有 $g_{00} < 1$ 。

$$g_{00} = k_t^2 < 1$$

$$ds^2 = (w(k_t dt))^2 - dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\phi^2$$

解释：**球壳内时间系数 g_{00} 缩小，时空表象是平直的；没有引力加速度场，但有引力势场；球壳不影响时空表象的平直性。**

球壳内没有引力加速度场，但有引力势场；球壳内时间系数 g_{00} 缩小，时空是平直的；球壳不影响时空的平直性。

因此需要区分这两种不同的引力特性；需要建立引力场标量。而引力加速度场只是它的梯度。

以无穷远处为 0，单位质量物体具有的引力势能命名为**引力场标量 ϕ** 。

对应的场命名为**引力标量场**。

$$\text{引力加速度 } \vec{a}_g = -\nabla\phi$$

这样就可以正常处理这样的情况：球壳内没有引力加速度场 \vec{a}_g ，但有引力场标量 ϕ 。

一个重要的结论：**球壳的中心没有奇点**。

另外一个有趣的结论。球壳的中心没有奇点。而实际的球一般都可以看作内径很小但又不是无穷小的球壳；那么它的中心也是不存在奇点的。

⑩ 天穹和宇宙常数 Λ

天穹内的度规 $[g_{\mu\nu}] = \text{diag}(k_t^2, -1, -1, -1)$ 。

计算 R ，贡献为 0。这是因为对 $g_{\mu\nu}$ 的偏微分为 0。这和微分方程中的常数一样，不能有微分方程本身确定，而是作为边界条件。可以当作 R 的一个初值条件。

代入后面的推导，由于对 $g_{\mu\nu}$ 的偏微分为 0，结果和宇宙常数 Λ 一样，被归并到一

起。对 $g_{\mu\nu}$ 的偏微分为 0 也是宇宙常数 Λ 项的逻辑要求。也就是说，这项变成了宇宙常数 Λ 项。天穹结构变成了宇宙常数 Λ 项的来源。

由前面可知，这个 R 初值条件来源于在边界处光子频率的连续性。

那么，这个 R 初值条件和宇宙常数 Λ 对应于光子频率变化的历史继承，命名为**宇宙常数频率定理**。

而改变光子频率的方式有很多。

由于天穹结构很大，处在我们之外大宇宙，由我们外面的世界物质及外部运动所决定。不必在我们所观察的世界中寻找源头。这样这项可大可小，都不是问题。

关键是，这项是由引力理论本身得到的，不需要人为引入。

这种宇宙常数 Λ ，对应效果就是真空光速的不同。参见下一问题。

比如在外宇宙中看本宇宙，方程为

$$ds^2 = k_t^2(1 - 2m/r)(w dt)^2 - (1 - 2m/r^2)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

其中的 w 是外宇宙的真空光速常数 $w_x = w$ 。这样就有宇宙常数 Λ 的效应 k_t^2 。

但是如果采用内部真空速度 $w_i = w k_t$ ，则上面方程书写形式为

$$ds^2 = (1 - 2m/r)(w_i dt)^2 - (1 - 2m/r^2)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

就是标准的真空解，不显示宇宙常数 Λ 的效应，唯一的**就是比光速 w_x 小些的光速 w_i** 。

同时，也说没明子宇宙模型的独立性和稳定性，不知道外面的宇宙没关系，就把内部小无穷远真空当作外部无穷远真空，逻辑上能独立运作。

⑪ 真空光速不唯一

球壳内没有引力加速度场，但有引力场标量；时空表象是平直的；球壳不影响时空表象的平直性。

而宇宙中不排除有很多这种天穹天体结构。也可以自然形成或人为放置这样的球壳。

他们对内部没有引力加速度场；时空是平直的。这样其实无法排除它为真空。

但是，有引力势场，影响 g_{00} 。这里光速要小一些。

如果一层套一层，彼此有十分遥远，以致层间引力加速度场可无限接近于 0。但是光速可以有很大的差别。

因为光速取决于引力场标量 ϕ ，而 ϕ 可以通过巨大的空间积累到显著的结果。

每层都可以有广漠的“加速度为 0 的真空带”，但是光速差别可以很大。

那么我们说到真空光速，严格说是哪个真空的光速？

我们当前所在内层的这个子宇宙的真空命名为**标准真空**；其真空光速命名为**标准真空光速**。不特别说明就是指它。

⑫ 女娲红移紫移和一种暗能量形式

假设我们在一个大尺度上球状对称的巨大天体结构，命名为**天球**。

图 21 天球频移示意图

Figure 21 Schematic diagram of celestial sphere frequency shift

如图。中心为 O 。外面更遥远地方引力场标量 $\phi=0$ 。天球中一个很远的等势面 $\phi_1 < 0$ 。包含人类观察者 P 一个很远的等势面 $\phi_i < \phi_1 < 0$ 。人类的引力场标量 $\phi_p < \phi_i < \phi_1 < 0$ 。 $PO=D$ 。

观察 ϕ_i 到 ϕ_1 之间的恒星 A 。其引力场标量 $\phi_s > \phi_i > \phi_p$ 。因此人眼看到 A 时， A 发过来的光发生了紫移。由于恒星 A 在 ϕ_i 之外。不论在人类任何方向，都会紫移，频移量 $\Delta\nu$ 。

$$\nu = \nu_b - \Delta\nu$$

只要 $PO \ll PA$ ，则 AP 和 AO 的夹角 θ 可以忽略不计。则 A 在人类任何方向， PA 大小可以认为不变。频移量不变。

再考虑更远的恒星 A' ，由于更远，频移量更大。

当然，这种频移效应可能被其它的效应淹没了。

频移量 $\Delta\nu$ 取决于 ϕ 的变化 $\Delta\phi$ 。

$$\Delta\nu = \Delta V/h = -kh^{-1}\Delta\phi$$

频移速度：

$$\begin{aligned} \Delta\nu/\Delta l &= \Delta V/(h\Delta l) = -k\Delta\phi/(h\Delta l) = -k\nabla\phi \cdot (-\Delta l)/(h\Delta l) = k\nabla\phi \Delta l \cos\theta/(h\Delta l) \\ &= kh^{-1}\cos\theta\nabla\phi \end{aligned}$$

频移速度取决于 $\cos\theta\nabla\phi$ ，即引力加速度场在连线上投影。

不过如果本来就是远处的 ϕ 低，近处的 ϕ 高，那么本来就是红移。还是上面的数学关系。

比如带很多电荷，电荷频移效果和质量相反，如果超过质量影响， ϕ 远低近高，就是红移。

$$ds^2 = (1 - 2m/r + kQ^2/(2r^2))(w dt)^2 - (1 - 2m/r + kQ^2/(2r^2))^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\varphi^2$$

比如带很多和质量频移效果相反的暗能量，如果超过质量影响， ϕ 远低近高，就是红移。

现实中有这种效果的暗能量吗？正常物质引力导致 ϕ 远高近低。有导致 ϕ 远低近高的暗能量吗？有。

（天体的）旋转运动就是这样，它有将物体抛出去的趋势，位势有远低近高的趋势，对应地 ϕ 有远低近高的趋势。宇宙中这种运动普遍存在。如果哈勃红移与此有关，如果真是达到这个程度，旋转导致位势 ϕ 远低近高的效果，那说明我们所在的子宇宙正在“解体”中，万有引力拉不住旋转的物质，物质在往外飞溅。

测量不太远的恒星，则可以测出 θ ，由此可以测出我们偏离中心 O 的位置。

⑬ 黑洞中心奇点不再是可怕的瘟神

由于没有弯曲时空，而是 4 维平直时空加 1 维相位。度规也不再是时空度规，而是相位度规。因此黑洞中心奇点无穷大度规不再可怕，因为他不再表示时空。无穷大相位度规，一般可能是相态变化，就是模型的变化，这个是正常的。如果只是孤零零的 1 点、1 线、1 面，一般完全可以直接忽略；但是要注意可能需要从此处分段计算。

⑭ 绝对论 4 维时空的原因

这是因为，绝对论过程实际属于量子力学。而量子力学的最小单位，普朗克常数，对应 4 维时空。量子力学只有 4 维时空，不能分开。因此绝对论是 4 维时空，不能分开。

形式上，万有引力已经彻底变成量子力学的分支。

⑮ 黑洞视界之内多了一种理解

黑洞视界之内 $dS^2 < 0$ 。

现在多了一种可能的理解。

此时， dS 为阴数。再代回量子力学，得到含义是，原来的正弦函数波变成双曲正弦函数波，即指数函数波。量子隧穿就是这种模式。

视界有了一个实在的含义：视界是一个相变面，视界是一个 0 相面。在这个面上相位变化率为 0，然后变为阴数。

⑯ 广义相对论弯曲时空错误地将 τ 当作真实时间

从方法上说。实际 τ 只是一个变分法泛函，用来代替微分方程的一种计算手段，本身不是时间。

单说光构时空表象。从物理上说。 $d\tau = ds/w = ds/c$ 。 ds 是相位增量对应的光程差。 $d\tau$ 是相位增量对应的的光时差。 $d\tau$ 和 ds 表示对应光子运动的相位增量。这个相位增量被作为变分法泛函使用。和量子力学中的 S 是一回事，都是相位增量，都作为变分法泛函使用。都可统一用 $\delta \int dS = 0$ 。

引力场中，钟变慢，一个周期的时间是变化的。同样的相时 τ 对应的实际时间不同。 τ 累加对应周期累加。那么 τ 累加值就不再和时间成正比。因此，引力场中，不能用相时 τ 表示真实时间。不能用相时 τ 数值大小判断事件先后。

可以看到，引力场中，广义相对论固有时间 $d\tau$ 偏小。

最直观的是光的运行时间。显然其时间是个正数。但是计算的始终 τ 为 0。拓扑逻辑完全不同。因此 τ 不是我们要的真实时间。

卫星上原子钟周期比地球上原子钟周期小，卫星上原子钟较快。其实，我们发现违反“时间路径无关定理”，就会认为至少有一方有快慢问题，进而就会自动调校时钟。实在不行，加上一个调校因子。这样调校后，天地钟计量出的时间值必然满足“时间路径无关定理”。

⑰ 光子相尺的变化

其实只是光子相尺本身的变化，而时间空间没有缩放。

考虑引力场。

假设只有 g_{11} 空间系数不标准，且只有对角线非零系数。

$g_{00}^{1/2}$ 就是光子时间相尺的单位时间表象对应相位变化缩放系数； $g_{00}^{1/2}$ 就是光子时间相尺的周期的放大系数； $g_{00}^{-1/2}$ 就是光子时间尺的周期的缩放系数。

缩小 $g_{00}^{1/2}$ ，降低单位时间表象对应相位变化缩放系数，降低光子时间相尺的频率，即增大光子时间相尺的周期，从而使得测量出来的时间嘀嗒数缩减，需要的时间表象变慢。

$(-g_{11})^{1/2}$ 就是光子空间相尺的单位空间表象对应相位变化缩放系数； $(-g_{11})^{-1/2}$ 就是光子空间相尺的波长的缩放系数。

增大 $(-g_{11})^{1/2}$ ，增大单位空间表象对应相位变化缩放系数；缩小光子空间相尺的波长，从而使得测量出来的空间波数增多，需要的空间表象(dx)缩减。

以下面度规为例说明

$$ds^2=(1-2m/r)(w dt)^2-(1-2m/r^2)^{-1}dr^2-r^2d\theta^2-r^2\sin^2\theta d\phi^2$$

$$g_{00}=(1-2m/r) \quad -g_{11}=(1-2m/r^2)^{-1}$$

降低光子时间相尺的单位时间表象对应相位变化缩放系数 $g_{00}^{1/2}=(1-2m/r^2)^{1/2}<1$

降低光子时间相尺的频率 $g_{00}^{1/2}=(1-2m/r^2)^{1/2}<1$

增大光子时间相尺的周期 $g_{00}^{-1/2}=(1-2m/r^2)^{-1/2}>1$

从而使得需要更多的时间表象。光子钟较慢。

增大光子空间相尺的单位空间表象对应相位变化系数 $(-g_{11})^{1/2}=(1-2m/r^2)^{-1/2}>1$

缩小光子空间相尺的波长 $(-g_{11})^{-1/2}=(1-2m/r^2)^{1/2}<1$

从而使得测量出来的空间波数更多。光子相尺较小。

卫星上原子钟相位周期比地球上原子钟周期小，卫星上原子钟相位较快。这样，相同的时间内，嘀嗒数更多。不是卫星上时间慢，而是卫星上原子钟相位较快。也不是地球上时间快，而是地球上原子钟相位较慢。

再考虑非引力场中。此时可以不考虑引力场因素。只考虑相对匀速运动的不同观察者。

对不同观察者，光的频率和波长要素，其实是现象级的。对不同速度观察者，同一束光的频率和波长不同；频率不同就是周期不同。

周期不同，就是光子时间相尺的大小不同，表达的周期数不同，而不是实际时间变得不同。

波长不同，就是光子空间相尺的长短不同，表达的波数不同，而不是实际空间变得不同。

⑱ 女娲交换的物理解释

女娲交换的物理解释：信息交换

女娲交换解决统一标时空表象中不同状态的人之间的信息交换。

那么不同的标时空表象如何交换信息？

我们处在大气标时空表象和太空标时空表象中。这 2 个时空表象的结构参数 w 不

同。不同时空，可以通过一个共同的境遇(惯性系)来交流的。也就是说，不同时空表象需要人为指定一个交集，并且对交集的描述规定相同。我们可以指定引力场无穷远为交集。

⑲ 现实中时空等效参数 ω 的把握

时空等效参数 ω 是时空的关键参数。

现实中它对应空构运动的速度。对我们来说就是空构光的速度 ω 。

但是，光速那么快，人类以前根本无法直接测量，甚至认为光是即时到达。

因此我们的时空表象不能直接依赖于这个空构光速 ω 。需要转换为其它逻辑模型。

按照量子拓扑波定理，量子在逻辑上是拓扑波，具有拓扑波动性；是具有拓扑性的波。

光是由光子构成的。光子有相位。空构光速 ω 关联于光的相位速度。

光的相位速度又关联于光的运动方向，决定是否直线运动。而人对方向非常敏感。而且方向具有几何放大效应，差之毫厘谬之千里，尤其是天文观察上。这样方向可以控制的非常精确。因而相位速度变化可以把握得非常精确。因而空构光速 ω 变化可以把握得非常精确。

光的直线运动对应光的拓扑性。这样保证空构光可以用来定位并定义空间，空构光速 ω 用作时空等效参数 ω 。

光的相位性对应于光的逻辑波动性。这种逻辑波动性将速度问题转换为方向问题。总之，高度依赖于光的逻辑波动性和拓扑性。

另外，就是基准时空等效参数 w 。对应的是元时空表象。因为是元时空表象，所以具有元对称性，要求在某整个动力学过程中，基准时空等效参数 w 保持元对称，元时间表象具有元对称性，元空间表象具有元对称性。这样可保证，在推导中，可以利用这种元对称对应的不变性。推导出等相关关系式。

⑳ 弱光速禁闭定理

弱光速禁闭定理：自然情况下现实中人类很难看到超光速现象。

这是因为，看到超光速现象，就难以区分先后。从而对时空认知的形成不利，对因果观念的建立不利。从而，对该种生物的决断不利。从而对该种生物决断效果不利。从而对该种生物生存不利。从而可能导致该种生物灭亡。反之，弱光速禁闭定理有利于种生物的决断和生存。

㉑ 伏羲简化定理

伏羲简化定理：在不改变拓扑关系的前提下，将一个复杂的问题，简化为一个相对简单的问题，从而快速得到核心结果。

这里关键是不改变拓扑关系这个前提。核心结果是由不变的拓扑关系决定的。从而核心结果不变。

尤其是涉及到一些复杂的抽象概念。此时可以用确定且具象的概念替换，以避免复杂的抽象关系及其不确定性。

比如用光的相位代替时间，从而快速得到核心结果。

②② 相对论光锥速度不能限制我们所说的速度

相对论在复杂环境说的“超光速禁止”，最后都回到“相对论光锥速度超光速禁止”。

但是相对论光锥速度说的其实不是我们所说的速度。

说的是局域切向速度。问题就在这个“局域”。局域指的是以局域为参照系；而这个参照系是不断流变的。这个速度在全局没有意义。

但是我们所说的速度当然不是局域的，而全域的。固定以某个参照系为参照系，得到一物点的时空坐标流 (q,t) ，那么 q 对 t 的导数就是全局速度。

$$u=dq/dt$$

用相对论光锥速度来限制我们所说的速度，这是偷换概念。

光速换成“相对论光锥速度”的代价是“对速度没有断言能力”。

而且光锥速度，其实只是我们所在的这个子世界，通过趋向分析得到的一个参数（无穷远）。

而且，按照理论，这样的参数不唯一。那么目前的这个值，只是一个普通值；好比冰水温度规定为0读，但它只是一个普通温度。

因此，广义相对论光锥速度不能限制我们所说的速度。

②③ 张量绝对参照系无关吗？

不是。

张量的“模”是不变量。

但是这个“模”也是一个物理量，那么它又是针对哪个描述系而说的呢？

这是因为一般的物理量的数值，除了无量纲常数，是存在弹性的，在不同的描述系下是不同。描述系的单位扩大一倍，这个数值就会相应减小一半。还有参考点浮动问题。

因此这个“模”背后实际还是有个选定的参照系有关的描述系。

对于2级张量，用混合模式，就变成不变式了，比如 R^{μ}_{ν} 和 T^{μ}_{ν} 。它们其实有个选定的参照系。

其中不变光速 c 、不变光锥光速 c ，它们的不变性其实也是针对参照系的某种特选性而言的。

另外，都是在宇宙中飘。为什么一个被说成在引力场中飘。而另一个说不是在引力场中飘。这种区别对待，其实就是不对等。

相对性定理只是说元对称。但没禁止人为指定一个特别的情形。其实相对论就悄悄指定了一个特别情形，就是无穷远真空。不变光速 c 就来自这里。

不要被表面蒙了眼。

更关键的是，这种不变性其实是有条件的，但是被错误地宣示为绝对的不变性，这是有害的。

张量只是一个透明的数学工具，不会代替物理根本。

张量只是用来方便地表达的复杂数学关系而已。

②④ 光速电磁波速引力波速

可以描述为标空表象本身的属性，其“相速度”就是空构速度 ω ，是一个逻辑速度，是时空等效速度。

注意，逻辑上该属性在标空中是不可移动的，因为它是固定在标空表象某点。比

如颜色，就是该点的颜色，就固定在该点。不能移动。还有电场强度，磁场强度，引力场属性。

相反地，水波就不是的。对应的属性是水分子的属性，而水分子在空间表象中可以移动。绳波对应的绳子也是可以在空间中移动的。

但是这种属性值可以变化。就是在标时轴上变化。

如果同时在标空上规律变化。那么对观察者而言，就感觉是在空间上的波动传播。

下面研究其表观速度。

这种变化可以用相来表示。从时间上看，标时延展可以引起相的变化。从标空来看，标空延展也可以引起相的变化。后者可以等效前者。

标空间前进 $\Delta x = \omega \Delta t$ 引起的相位延迟，等效于标时上倒退 Δt 引起的相位延迟。

标空间前进 $\Delta x = \omega \Delta t$ 引起的相位延迟，标时上前进 Δt 引起的相位延迟，互相抵消， $\Delta \theta = 0$ 。

那么相的波方程中相因子的混合形式为：

$$\Delta \theta = k(\omega \Delta t - \Delta x) \quad \theta = k(\omega t - x) + \theta_0$$

$$\Delta \theta = k(\omega t - (x + \Delta x)) - k(\omega t - x) = -k \Delta x \quad \Delta x = -\Delta \theta / k$$

$$\Delta \theta = k(\omega(t + \Delta t) - x) - k(\omega t - x) = k \omega \Delta t \quad \Delta t = \Delta \theta / \omega / k$$

$$\text{由此，波速为 } v = \Delta x / \Delta t = (-\Delta \theta / k) / (\Delta \theta / \omega / k) = -\omega$$

负号表示标时标空在增加相位上是相反的。

这种速度称为**第一类速度**。这么说吧。想象对运动的理解需要一种作为对比的思维容器。第一类速度就直接将标时空作为容器，所以称作第一类。而水波，则以标时空中的一团水作为容器，所以不称作第一类，其速度称作第二类速度吧。

标时空等效值 ω 与观测者和源运动无关。因此第一类速度与观测者和源运动无关。

标时空相速定理：第一类速度是由时空等效性本身决定，为时空等效值即时空结构参数 ω ；而且是纯逻辑的，纯逻辑强制设定的速度，不需要任何物理机制来解释，与观测者和源运动无关。

颜色相对应光速。电磁属性相对应电磁波速。引力属性相对应引力波速。

因此有

光速不变定理：光速与观测者运动和源运动无关。

电磁波速度不变定理：电磁波速度与观测者运动和源运动无关。

引力波速不变定理：引力波速度与观测者运动和源运动无关。

引力场对应的，时空表象等相映射，使得光的相位变化在视界处归 0。因此引力场视界对颜色电磁属性有阻止效果。

但是引力不能阻止自己的波动。所以引力波不受引力场视界的限制。

逻辑上，颜色和电磁的波动分布属性来自映射前的时空表象。映射过程中信息元等相面间距可以有比例变化，因此由信息元计算的速度受映射过程的影响，所以受引力场的影响，可能变化。

逻辑上，引力波对应的引力场波动分布属性不是来自映射前的时空表象，而是映射后的时空表象，因此其速度不受映射过程的影响，所以速度不受引力场的影响。

②5 标时距表象膨胀和标空距表象收缩

1) 标时距表象

如果在某参照系 S' 中（同一位置）两个事件， $x_1' = x_2'$, t' 坐标的差值是 $\Delta t' = t_2' - t_1'$, 则

在另一以速度 u 相对运行参照系 S 中测得的这两个事件相隔的 t 坐标差 Δt 。

$$\Delta t = ((t_2' - t_1') - (x_2' - x_1')u/c) / (1 - u^2/c^2)^{1/2} = \Delta t' / (1 - u^2/c^2)^{1/2}$$

Δt 比 $\Delta t'$ 总要长一些。二者之间差一个 $(1 - u^2/c^2)^{1/2}$ 的因子。

观察者观察到的 $t(t')$ 坐标命名为“**标时表象坐标**”；对应的物理对象为“**标时表象**”，表示在参照系中，事件对应的标时表象坐标值现象。标时表象表示的是观察者各别的观察现象。即使都采用北京时间表象，不同状态的观察者对应的标时表象可能不同，因为压根就是不同的事件。标时表象是参照系自身内发生的，而不是外在的物理对象。就象参照系内部的灯泡闪了一下，和参照系没有相对运动。

观察者观察到的标时表象坐标差值现象命名为“**标时距表象**”，表示在参照系中，事件对应的标时表象坐标差值现象。对应的是观察者各别的观察现象。

所以，可以描述为：如果在某一参照系 S' 中同标空表象坐标的两个事件相隔的标时距表象是 $\Delta t'$ ，则在另一参照系 S 中测得的关联两个事件相隔的标时距表象 Δt 总要长一些。而这个效应叫做运动的**标时距表象膨胀**。这显示了标时距表象的各别性。注意，这里是两逻辑事件，而不是一个整体活动或物理对象，也就是说，在这个说法上，这两事件之间没有逻辑关联，单纯地将两事件的标时表象坐标相减。

也就是说，如果在某一参照系 S' 中（同一位置）两个事件， $x_1' = x_2'$ ， t' 坐标的差值是 $\Delta t'$ ，则在另一参照系 S 中测得的对应两个事件相隔的 t 坐标差 Δt 总要长一些。二者之间差一个 $(1 - u^2/c^2)^{1/2}$ 的因子。从数量上显示来标时间表象测量的各别性和现象性。

前一段对应的是女娲交换，这里说的是一个钟的同一运动，只是两个观察者看到的现象不同。后一段是作者的发挥，变成来两个钟的对比。

《爱因斯坦文集第 2 卷》160 页。一个相对于参照系以匀速 v 运动的钟，由该参照系来评判，比这只钟相对于该参照系为静止时要走得慢一些。还是那个意思，只是换成同一个钟的 2 个运动状态下对比。

前一段对应的时洛伦兹变换，这里说的是一个钟的同一运动 A。按说，既然是同一钟的同一运动，按照同一律，

$$A=A$$

没有什么快慢的问题。运动 A 和运动 A 一样快。

运动 A 和运动 A 不一样快。逻辑上说不过去。所以后面发挥部分，“叙述成”两运动 A 和 B 的比较。A 比 B 慢。逃避同一律尴尬。

这里涉及到现代物理学本身的特性。（1）现代物理学是研究现象的学科。（2）这里基于坐标值来定量研究的。这样，物理学在这里研究的是“坐标值现象”。

但是逻辑是以概念为中心的。概念和现象不是自然一致的。这样逻辑和物理学并不必然一致。但是，物理学也是讲究逻辑的，这样，就另外需要单独从概念上对物理学进行设计。

还有，许多概念是在现代物理学之前就已经存在很久了，这些概念的逻辑不是现象层面的。

尤其对一个新的，复杂的理论，更应该在概念上讲得清清楚楚。

从文明的角度上，有些东西是比现象跟深刻的东西，因而被认为更高级，更重要，更优先。

从文明的角度上，关于钟有这样一个概念 1，运动本身的快慢。这个概念古已有之。这个概念说明的是钟运动本身的特性，和具体的观察某次行为无关，和观察者无关；否则就没有意义了：鸡同鸭讲。比不同观察者观察的现象更深刻。这个概念命名为“钟快慢”。

还有一个概念 2，说明的是用户物理坐标表示的钟的某次运动观察快慢现象，和具

体的观察某次行为有关。概念 2 是“坐标值现象”。命名为“标时表象快慢”。而时间表象坐标差 $\Delta t'$ 对应的概念为“标时距表象”。“标时距表象”来判断“标时表象快慢”。

拿海市蜃楼打比喻。那儿到底有没有湖是概念 1。而当时是否在视觉上观察到湖，这是概念 2；这可以用录相机录下来；如果明明观察到，却说没观察到，反倒是撒谎。概念 1 比概念 2 深刻。

在历史上，可以用“标时距表象”来判断“标时表象快慢”，因而可以用“标时表象快慢”来判断“钟快慢”。因此我们只使用一个“钟快慢”概念，而不费力不讨好地创造“标时表象快慢”概念。

但是现在视野开阔后，发现“标时表象快慢”和“钟快慢”不一致了。这是，就需要 2 个不同的概念，才能把问题讲清楚。

这时，“钟快慢”到底是该用来表示概念 1 还是概念 2。另一概念则需要另创一名。

这里要尊重历史，保证名称的连续性。即历史优先。这样，历史上说的“钟快慢”还是原来的意思。

而对历史的判断，可深刻的优先。概念 1 比概念 2 深刻。采用概念 1，即“钟快慢”之概念。这样，“钟快慢”之名表示“钟快慢”之概念。而概念 2，需要另创以名称；就命名为“标时表象快慢”吧。

有了多个概念，问题描述就清楚了。

一个相对于参照系以匀速 v 运动的钟，在该参照系中，其对应“标时表象快慢”（“标时距”对应的快慢）比这只钟相对于该参照系静止时对应的“标时表象快慢”要慢一些（标时距大些）。这个效应是运动钟的标时距表象膨胀。说的是观察者各别的现象。

而不是：其“钟快慢”（钟本身的运动特性）比这只钟相对于该参照系为静止时要走得慢一些。“钟快慢”说的是钟运动本身的运动特性，对不同观察者来说是一致的。

到商店去买个钟，需要不快不慢。这里“不快不慢”说的是钟本身的运动特性，对不同观察者来说是一致的，都是不快不慢。而不是说“观察者各别的现象”。如果你到伯尔尼钟表店买表，在高速地铁上变慢，导致迟到奖金被扣，你还会要这块表吗？

相反，如果钟本身是“不快不慢”；虽然由于个人原因或环境原因，而测得该钟走的慢；我们依然可以认为该钟是“不快不慢”。这里“钟快慢”，和物点时长相恰。

2) 标空距表象

和上面类似。

计算出的长度公式

$$\Delta L = \Delta L'(1-u^2/c^2)^{1/2} < \Delta L'$$

观察者观察到的 (x,y,z) 坐标命名为“标空表象坐标”；对应的物理对象为“标空表象”。

观察者观察到的空间坐标差值现象，这一概念命名为“标空距表象”。对应的是观察者各别的观察现象。标空表象说的是参照系自身内发生的，而不是外在的物理对象。就象参照系内部某坐标点的灯泡闪了一下。和参照系没有相对运动。

可以描述为：如果在某一参照系 S' 中对应两个事件标空距是 $\Delta L'$ ，则在另一参照系 S 中同时测得的对应这两个事件标空距 ΔL 总要短些。这种效应叫做（纵向）**标空距表象缩短**。这显示了标空距表象的各别性。注意，这里是两逻辑事件，而不是一个物体，也就是说在这个说法上这两事件之间没有逻辑关联，单纯地将这两事件的标空坐标相减。

物体本身长度特性的概念保留历史命名**长度**，就是**刚体的长度**。长度是对象（特定环境和时刻）本身的特性；和观察者各别的观察现象无关；否则就没有意义了：鸡同鸭讲。

不同表象需要通过联系来理解和建立。

相对论用发光信号对时这种联系，这样是一种私有联系。从绝对论看来，这是基于等相量。

从私有时间规范角度，这是一种私有时间规范。采用了相位这个私有规范。升高了维度，变成 5 维数空问题。

这种联系建立的是运动学表象。它是侧重于物理计算。

其计算出的数值不能很好地直观表示时间先后关系。

绝对论的时间是基于拓扑，而相对论基于等相量。

②6 绝对同时定理——拓扑火车思想实验

惯性系中高铁 S 在一段笔直轨道 S' 上匀速运行。在 S 看来，中点 M 向头尾 H、T 发射光信号，头尾收到后铁轨上同地同时向其中点 M' 发光信号，是否同时到达？

和爱因斯坦火车不同，这里用 2 对光信号；以得到头尾两信号镜像对称。在各自的参照系中，两信号镜像对称，信号延迟相等，同时收到等于同时发射。另外起始的同时性有实验对应。

1) 惯性系计算

火车长 $2L$ 。头尾用 h, t 标示。

由于对称性，我们认为 S 系头尾收到信号事件 (E_h, E_t)，是同时的。

以 E_t 原点。对事件 E_h ， $dt_{(ht)}=0$ ， $ds_{(ht)}^2=g_{\mu\nu}dx_{(ht)}^\mu dx_{(ht)}^\nu$ 。 E_h 与 E_t 之间是纯类空关系。

由于 S、S' 对称，在 S' 看来，两发光点 H'、T' 到 M' 的距离也为 HM， $dx'_{(ht')} \equiv dx_{(ht)}$ 。

因为同地同时，有 $dx'_{(ht)} = dx'_{(h't')} = dx_{(ht)}$ 。

S、S' 之间的变换为等相变换。所以 ds 不变， $ds'_{(ht)}^2 = ds_{(ht)}^2$ 。

$$\therefore g_{\mu\nu} dx'_{(ht)}^\mu dx'_{(ht)}^\nu = g_{\mu\nu} dx_{(ht)}^\mu dx_{(ht)}^\nu$$

$$\therefore dx'_{(ht)}^i = dx_{(ht)}^i$$

$$\therefore \text{显然 } dx'_{(ht)}^0 = dx_{(ht)}^0 \text{ 满足。}$$

$$\therefore dt'_{(ht)} = dt_{(ht)} = 0, \quad t'_{(ht)} = t_{(ht)} = 0。$$

$t'_{(ht)}=0$ ，的含义是，在 S' 中， E_h, E_t 为同时的。

因为同时同地，在 S' 中， $E_{h'}, E_{t'}$ ，也是同时的。

则又经过 $\Delta t'_{h2} = \Delta t'_{t2} = L/c$ ， $t' = L/c$ 时刻同时到达 M'。由于对称性，证明 S' 中 $E_{h'}$ ， $E_{t'}$ 的同时性。

(没有时间流逝；纯类空关系。 \therefore 参照系没有相对位移。 \therefore 相对速度可不参与。)

其实，同时性的绝对性是一个独立的前提性的定义规范。上面的推理证明了其自洽性；从而可以作为规范。也就是，本文定义了一个与广义相对论同时性不同的同时性，更契合所大众心目中的同时性。

这里，参考系 S 和 S' 具有普适性。

S 系的异地同时在 S' 依然是同时。

2) 如果是与运动方向保持垂直的恒平行引力场。

S 系的异地同时在 S' 依然是同时。

此时，对称性仍然存在，结论依然成立。(最好换成两列对称行驶火车 S、S')

3) 一般结论

可能由于不对称性，S系头尾收到信号的时刻就不是同时刻了。实验无效。

此时要保证同时收到，反倒不能在中点M发射。

因此，保证收到的“同时性”，是问题的机关。

此时的运动光不是空构光。

其实，**同时性只是一种先在的逻辑规范。没有这种先在的同时性，我们甚至不能思考。**在一般的叙事中，需要这种先在的同时性。

逻辑上我们可依据一个标准光钟来规定同时性；钟不受引力场影响。逻辑上，对应地，就是上面的惯性系的情景。结论已经证明。

前面关于同时性的推证还是通用的。

绝对同时定理：同时是绝对同时。

静止发射才有方向对称性，可依据这种对称性判定同时性。

根据空间距离定义式和惯性系的元对称性，有

惯性系绝对时间定理：惯性系中，可将静止发射光按光速计算的行进时间看作绝对时间表象(ζ)。 $\zeta=l/w$ 。

空间定义式为 $dl \equiv \omega dt$ 。定义空间时，时间是先在的，绝对先后的。在同一描述系中，是一致的，绝对先后的。那么反过来 $dt = dl/\omega$ 。就是这个先在的一致的，绝对先后的时间表象；静止发射光经同样延时后所到达的事件是绝对同时的。

形象上， dt 可以换算成相位 $d\varphi$ 。在任何参照系中，这两个事件都在同一个等相面上。

在不同参照系中，其形状可能不同。但是相位拓扑关系不变。

绝对同时判定定理：一参照系中可按静止发射光行进时间(t)确定绝对同时。

该描述系中包含无穷远处的情形。而无穷远处对应惯性系。而惯性系的这个时间表象是绝对时间表象。所以这个时间表象就是绝对时间表象。参见伏羲树图。

绝对时间定理：一参照系中静止发射光行进时间就是绝对时间表象(ζ)。 $d\zeta = dt = dl/\omega$ 。

形象上， dt 可以换算成波数 dn 。波数 dn （和 $d\varphi$ ）是拓扑量，是绝对量。逻辑上，在任何参照系中，该光运行对应的波数（和 $d\varphi$ ）是不变的。

如果发射光统一为标准光，那么不变的绝对时间表象可表示为

$$d\zeta = T_{st} dn = T_{st} d\varphi / (2\pi)$$

在不同参照系中，其形状可能不同，条纹密度可能会变。但是相位拓扑性不变，对应的条纹数不变。

复杂情况下，不断地发射短促的标准光信号，再积分 $d\zeta$ 就是绝对时间表象： $\Delta\zeta = \int d\zeta = \int dl/\omega$

实际上，绝对时间表象和绝对同时，只是思维中规定的逻辑。关键是自治，而且和人们的基本认知能圆润地对接起来。

绝对时间表象是拓扑量。

(8) 时空问题

① 异地时间测量

这里先已经解决时钟同步，再以同步的标准钟解决时间同步。

同步的标准钟体现了时间的元对称性。因此，同步的标准钟不受速度和加速度影

响。这是元对称保证的。

关于**异地时间测量**可以这样解决。在该静止系中，各地都放置一个完全同步的数字标准钟。这样，测量者就可以读取当地的数字钟来获得时间值，此时没有异地问题，是绝对的同地同时。该测量中，无论测量者的速度，读取的时间值都一样。这样这个世界，无论测试者的（速度）状态，都可以获得同步一致的时间值。得到同样的时间就是**异地同时**了。

有人会问，怎么保证钟同步。这是技术问题。从理性来说，必须有某种逻辑上先在规定。这种规定超越理性的，是理性自己无法提供的，理性（含实验）无法肯定也无法否定。这里钟同步就是规定。如果硬说它是问题，那是无法解决的共同问题。相对论那儿也存在，此光和彼光怎么就一致？它说是光速不变。但是在理性中，这不过是一种逻辑先在规定罢了。况且，广义相对论认为引力场中光速是变化的。而引力场无处不在，怎么确定你所在的地方没有引力场。那么根本没法保证此光彼光同速，那么用光来对时就纯粹是一种规定了。都不过是一种主观规定罢了，都是平等的。

这里是通过先有的标准钟解决的。而标准钟通过时间的路径无关来校定的，可以从否定逻辑角度规定标准钟。

该标时与该时钟对应的标空构成的标时空表象命名为**女娲标时空表象**。它是某个知识集公共的标时空表象。注意，是针对某个集合，而不是整个宇宙所有知识；也就是说不能宇宙级别谈绝对标时空，而只是为某个指定集合规定的公共标时空表象。

北京女娲标时空表象概念，使得异地同时得以有意义，使得大规模的活动有依据，使得众多繁复的事件知识能够用同一个时空来描述和理解。

我们每个人、每个机构都可以有一块对好的钟，它们就是作为替身的标准时钟源。这其中的机理就是绝对论的“对钟”逻辑；而不是相对论的光信号“对时”逻辑。对钟逻辑使得每个局部可在当地就拥有标准时钟源；而再与它的对时就是绝对的同地同时。

比如全中国对应一个北京女娲标时空表象，可以理解为陕西蒲城中国科学院国家授时中心有一个钟，以该钟为中心建立一个平直标时空表象。这个标时空表象是针对中国境内的生产生活知识集。

北京女娲标时空表象背后有个巨大昂贵的实际体系在支撑。这也说明了女娲标时空表象的重要性，绝不是无意义的概念。

全世界许多这样的时空表象，有机连接起来，构成**格林威治女娲标时空表象**。注意，从技术理论上说，时钟指的是间隔时钟，而不是日历时钟，北京时间和纽约时间对应一致的间隔时钟。

规定时间之名对应女娲标时空，规定空间之名对应女娲标空间；而物理学的标时和标空分别对应标时之名和标空之名。

北京奥运会飞人博尔特百米成绩是 9 秒 69。这里用的是地测时空表象。

这里 100 米说的是跑道。跑道是静止的。跑道起止空间坐标为 x_1, x_2 。长度 $\Delta x = x_2 - x_1 = 100 - 0 = 100$ （米）。

9 秒 69 说的也是跑道被博尔特跑过两事件的标时差。

开始（北京）时间 $t_1 = (t_0 + 0)$ 也是以跑道说的。开始事件为跑道上 x_1 处博尔特在发令枪响时“设定起跑”的情况。

结束（北京）时间 $t_2 = (t_0 + 9.69)$ 也是以跑道说的。结束事件为跑道终点处检测器被触发。

跑道是静止的。时间 $\Delta t = t_2 - t_1 = (t_0 + 9.69) - (t_0 + 0) = 9.69$ （秒）。

这里博尔特是开始事件和结束事件的致动因。因此也可以通俗地说博尔特 9.69 秒

跑过了 100 米（的跑道）。

因此，按北京（地测）时间计算的速度：

$$v = \Delta x / \Delta t = 100 / 9.69$$

反之，如果直接考虑运动的博尔特的跑的（固有）时间 $\Delta t'$ ，就不同。

$$\beta = v/w = (\Delta x / \Delta t) / w$$

$$\Delta t' = \Delta t (1 - \beta^2)^{1/2} = \Delta t (1 - \beta^2)^{1/2} = \Delta t (1 - \Delta t^{-2} \Delta x^2 w^{-2})^{1/2}$$

$\Delta t'$ 是 Δt 的单调递增函数，因此排名是一样的。

最关键的是这样的记录需要存档，存档时需要一个跨越距离和历史的统一的标时空表象，否则无法解读。

② 年龄

我们（中国）根据官方（北京）时间来计算的，用今天的北京时间减去你出生的北京时间，就是你的年龄；和你出生后的经历无关。太空旅行对艾思谈的影响，就像美容保养对艾丽萍的影响一样，影响的只是人的某种属性；和官方的时间年龄无关。官方的时间年龄实际是某种社会约定。这就是我们常说的时间；时间由某个共同的时间序列发生器来产生；是公共时间。

③ 空构光与物理光

构造空间的光运动对应的光命名为**空构光**。自然之光命名为**物理光**。

惯性系中空构光的速度是规定为绝对速度 w 。这不是来自物理机理，而是来自纯思维意识逻辑。由元对称性决定的。

空构光定理 1：基本空构光的速度是绝对的。

理论上只需要很少空构光；现实中大部分常见的物理光均可当做空构光；但是不是所有的物理光都必然是空构光，必然满足空构光的特性。

作为空构光运动，其实需要的非常非常少的。也就是说构造标空表象，只需要非常非常少的空构光运动。空构光运动只是为构造标空间表象提供了基桩，绝大部分标空间表象是在此基础上通过思维逻辑自动创造的。

但是作为空构的依凭，空构光也必然是常见的、唾手可得，不能太难见了。否则时空系统太难用了。因此现实中大部分常见的物理光均可当做空构光。

但是，标空一旦建立起来后，其它不常见的物理光，对空构无所谓了。他们就可以不当做空构光。

他们不必然有固定速度；但是，也不必然不等于绝对光速。只是说，不必然等于绝对光速，不违反，不矛盾。也因此，理论为物理光速是不等于甚至超过绝对光速留下了许可。

还有一点，时空认知是来自宏观经验。因此，一般来说，空构光是宏观的。

空构光定理 2：物理光 \neq 空构光

空构光定理 3：空构光是宏观的。

举例说明现实不是空构光的物理光。

海市蜃楼中的物理光就不是空构光；人们不用它来构造标空，在海市蜃楼出现之前，该处的标空间知识早已构造好了。这里只是形成一个景象。

头朝下倒过来看世界，此时相对运动的物理光就不是空构光；在此之前，该处的标空间知识早已构造好了。

太空黑洞周围运动的物理光也不是空构光；在黑洞到达该处之前，该处的标空间知识早已构造好了。即使对静止黑洞，在逻辑上，人们知道该黑洞前，该处的标空间早已构造好了，且没考虑黑洞。该标空间不受黑洞的影响。

普通光学显微镜下的相对运动的物理光也不是空构光；在此之前，该处的标空间知识早已构造好了。这种观察，不用来构造标空，而只是纯粹用来研究对象。

非惯性系中的光运动不是基本空构光运动。比如我们说光线在太阳引力场下弯曲，这么说的时，该处的标空间知识早已构造好了，就将这个光运动排除在标准集之外，排除基本空构光运动之外。

本段通过两个概念的挖掘，使得超光速在理论上不再那么紧张。

④ 盘古物理学和盘古交换

盘古交换是同一静止描述系中不同坐标系之间的信息交换协议。

盘古交换满足的是**位移公式**：

$$AC=AB+BC$$

盘古交换：

$$x'=vt+x$$

$$t'=t$$

其中 $AC=O'X=x'$ ， $AB=O'O=vt$ ， $BC=OX=x$ 。

这里 vt 表示的仅仅是一个位移 $O'O$ （原点位移），也就是只是位置之差，不是 O 系相对 O' 系运动。这里 O 和 O' 只是一个坐标系，而不是参照系；是纯逻辑的，而不是物理的。

这种物理学命名为**盘古物理学**。这里只有一个参照系，一个绝对的参照系，就是一张地图，只有纯逻辑的不同位置，没有运动，只有纯逻辑的坐标系，没有参照系问题（变换），纯逻辑的坐标系之间只是位置差（位移），没有相对运动。坐标系变换逻辑是盘古交换。

伽利略变换其实就对应盘古交换。

图 22 盘古交换示意图

Figure 22 Schematic diagram of pangu exchange

匹夫匹妇、胡子海盗、乞丐、甚至低等动物均会的物理学。

一个大婶打电话说“我在村东大槐树下，你过来吧”。这里逻辑中，就有一张地图，你移到地图上“大槐树”处就可以了。丝毫不涉及坐标系的相对速度。

盘古物理学简单皮实。总是能用。不涉及坐标系的相对速度，因而不会出现无效的情况。

在复杂的理论失效的情况下，可以救急。

超空构速度 w 时也可以用盘古物理学。

⑤ 运动量 4-熵的梯度

动量是在空间 3 个维度定义的。

但是对于一对相反的动量，其和为 0。但是这又和根本没有运动不同，且不同大小的动量对也是不同的，为表征这种不同，定义运动量。动量对其 0 轴分量不会矢量相消。

表示运动多少的量命名为**运动量 P**，简称**运量**，4 个分量， $P^0 = m\dot{w} = m\dot{w}^{(2)}$ ，其对应标时轴 t ， $P^1 = mv_x$ ， $P^2 = mv_y$ ， $P^3 = mv_z$ 。分别对应标空 3 轴。

P^0 称为 **0 运动量**，也称为**运动标量**。其它分量称为**空运动量**。

从逻辑上，除去这种运动的运动量，即 $v=0$ ，之外的 P^0 命名为**基础运动量**。

这样， P^0 如果只对应一种运动的运动量，那么除去这种运动的运动量，就没有其它运动量了，就没有对应物质了，即基础运动量为 0，这样的运动命名为**基本运动**，这样的物质命名为**基本物质**。比如光子的运动量 $P^0 = h\nu$ ，除 $h\nu$ 之外就没 P^0 了。光子运动是一种纯粹的基本运动。而普通物质停止宏观运动还有其它运动量，对应地就是所谓的静止质量。

各分量和对应轴的乘积，量纲相同，均为 $\text{kg}\cdot\text{L}^2\cdot\text{s}^{-1}$ 。

运动量可以看作某个标量在 4 个维度上的变率，即梯度。这个标量命名为 **4-熵 S4**（和熵反号）。 $\mathbf{P} = \text{grad}(S4)$ 。量纲为 ML^2T^{-1} 。 $P^0 = E = m\dot{w}^{(2)} = \partial S4 / \partial t$ ， $P^1 = imV_x = \partial S4 / \partial x$ ， $P^2 = imV_y = \partial S4 / \partial y$ ， $P^3 = imV_z = \partial S4 / \partial z$ 。

(9) 加变率场探讨

说明，本节仅仅从纯逻辑角度推导，不需要物理机制的支持。

即使讲到引力加变率。这里仅仅是，从纯逻辑角度，研究，一种特定分布的纯逻辑加变率分布函数。研究其等伏变换的伏羲值。

而至于这个特定分布的纯逻辑加变率分布函数，是哪儿来的，不是本节的内容。

这里所说的场，是指空空的分布函数。纯逻辑的。

① 加变率场

对 n 维数空的集合 S ，选 λ 为参考，各维 x^μ 对其的导数命名为**变率 v^μ** 。变率 v^μ 对其的导数命名为**加变率 a^μ** 。

$$v^\mu = dx^\mu / d\lambda \quad (\text{拉丁字母标 } i=1\sim n-1, \text{ 希腊字母标 } \mu=0\sim n-1)$$

$$a^\mu = dv^\mu / d\lambda$$

我们的目标是，找到等伏定理需要的“伏羲值不变”条件，使得原有的伏羲方程在此依然有效，可以一贯处之。

首先，有个适用所有恒变率基准系 St 的伏羲值 f ， St 之间满足等伏定理。

现在非恒变率系 S 是某个恒变率基准系 St_0 等拓扑变换（连接关系不变），找到等伏定理需要的“伏羲值不变”之伏羲值。按照等伏定理，这样 S 就等同 St_0 处理。

我们需要找一个 S 和 St_0 的交集 S_0 。 S_0 在 St_0 中的伏羲值 f 是已知的。 S_0 在 S 中的伏羲值 f 是规定的。 S_0 构成了 S 和 St_0 之间的思维桥梁。

一般来说， S_0 在 S 中的伏羲值 f 是规定为常规的，即和 St_0 中一样的。

② 女娲等相值作为伏羲值

首先，女娲等相交换，保证了女娲等相量在所有的恒变率基准系 St 中保持不变。

那么女娲联值是否可以作为伏羲值 f 呢？

易证，对基准系 St ，女娲等相量的确可以作为伏羲值 f ，运动对应的 L 由方程 $\delta[df] = 0$

决定。已知此时实际的 L 是直线。

$$df^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2$$

$\delta \int df = 0$ 对应

$$L(\dot{x}^\alpha, x^\alpha) = 1/2((\dot{x}^0)^2 - (\dot{x}^1)^2 - (\dot{x}^2)^2 - (\dot{x}^3)^2)$$

$$\frac{d}{d\sigma} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} - \frac{\partial L}{\partial x^\mu} = 0$$

“ \cdot ” $\equiv d/d\sigma$

$$\therefore \frac{\partial L}{\partial x^\mu} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = \pm \dot{x}^\mu$$

$$\therefore \frac{d}{d\sigma} (\pm \dot{x}^\mu) = \frac{\partial L}{\partial x^\mu} = 0$$

$$\therefore \dot{x}^\mu = \text{常数}$$

$$\therefore v^i = dx^i/dt = (dx^i/d\sigma) / ((w dt/d\sigma)/w) = (dx^i/d\sigma) / ((dx^0/d\sigma)/w) = \dot{x}^i / (\dot{x}^0/w) = (\dot{x}^i/\dot{x}^0)w = \text{常数}$$

$\therefore L$ 对应匀速直线运动。

③ 寻觅一般加变率场的伏羲值

一般来说， S_0 系的选择，保证和某个恒变率基准系 St_0 相对静止。

就是找出 St_0 系到 S 系的等伏变换。也找出 S 系中的对应 St_0 系的伏羲值表达式。

$$df^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \eta_{\mu\nu} dX^\mu dX^\nu = (dX^0)^2 - (dX^1)^2 - (dX^2)^2 - (dX^3)^2$$

变换过程就好比拉扯橡皮膜。

$$df^2 = \eta_{\mu\nu} dX^\mu dX^\nu = (dX^0)^2 - (dX^1)^2 - (dX^2)^2 - (dX^3)^2$$

由前面易知， df 可以作为 X^μ 时空表象的伏羲值。运动方程 $\delta \int df = 0$ 。在此时空表

象中做匀速直线运动， $dX^i/dX^0 = \text{常数}$ 。

由于 x^μ 时空表象和 X^μ 时空表象对应相同的 df ；是等 df 映射。因此， df 也可以作为 x^μ 时空表象的伏羲值。运动方程

$$\delta \int df = 0$$

④ 独立参数个数

对于静止型，加速度 3 维 3 个独立参数就可以了。

如果还有不可消除的相对速度，则还需要速度 3 维 3 个参数。共 6 个独立参数。

g 还有 4 个分量哪去了？对 g 的每行乘以一个不同的固定正实数，这在物理上等价于 n 个维度的单位缩放一下，这在物理上是没有意义的，在物理实在是上是不变的。所以逻辑上， g 有 n 个分量是浮动的，不是实际有效的。实际中这 n 个分量是人为通过某种方式规定的。

这样有效分量为： $n(n+1)/2 - n = n(n-1)/2 = 4(4-1)/2 = 6$ 。

从数目上说，就是(不含)对角线右上角的元素个数。

(10) 其它

① 引力 A 矢量场

通过解方程可知，旋转物体具有拖曳效应；会拖着周围的物体一起转动。

这种效果，对应地存在一个有向环路积分。就是沿着旋转方向环路积分。有向环路积分对应于一个轴矢量。

说明下，静态引力场本身也存在环路积分。但是它在反方向也是成立的。不对应轴矢量。这里不是这样，反方向的积分数值相反，表示轴矢量在反方向。

这个轴矢量可以看作引力场的磁效应。就是说引力场也有个引磁场。

因此引入引力 A 矢量场，和标量场 ϕ 构成完整理论。

旋转物体会拖着周围的物体一起转动。

其实可以看作两个旋转物体的引磁场的作用力。

进一步，这种作用也可以看作是运动质荷在这种引磁场 H 中受到的引洛磁力。

这可以解释天文学上星系边缘引力不足问题。磁力与速度有关，随之增大。这些星系中，边缘的天体速度很大，磁力就很大了。相反，边缘处引力很小。磁力补充了不足的那部分向心力。

② 坐标微分的含义

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

这里计算坐标微分对量子相位变化微分的贡献。 $g_{\mu\nu}$ 是其系数。

引力对量子相位变化的影响是无差别的系数。对各种不同形态的物质运动，都一视同仁。都给一个变化比例系数。

正因为一视同仁，不涉及具体运动个性特征，也只适合以系数形式出现。个性特征影响相位基准变化。再乘以系数。那么也间接地顾及到了个性特征。

③ 光速运动时不是时间停止而是逻辑相位表象不变

在本理论中，如果逻辑上以光速运动，那么时间拓展和空间拓展对光球相位的影响相互抵消。相位始终不变。结果始终处在同一等相面上。 $d\phi=0$ 。

是等相运动。也因此称为 0 相运动。

$$ds=(\lambda_b/(2\pi))d\phi=0$$

反过来。其实我们就是把光的运动作为 0 参考，即 $d\phi=0$ ，来定义空间数量 dl 的。同一相位值 ϕ_1 在 dt 时间内传的距离 dl 定义为 ωdt 。 $dl=\omega dt$ 。因为是同一相位值 ϕ_1 传到 dl 处。因此传到 dl 的相位 ϕ_2 依然为 ϕ_1 。 $\phi_2=\phi_1$ 。所以 $d\phi=\phi_2-\phi_1=\phi_1-\phi_1=0$ 。

因此，再反过来，逻辑上以光速运动，相位表象变化必然是 0， $d\phi=0$ 。

④ 化圆为方和盘古归一化

为什么时空表象这么多奇怪的逻辑关系？

关键不在于自然世界的物理关系本身。

而是人类认识世界的逻辑本身。

我们认识世界时采用完全的元无关性，即采用完全的元对称。同时包含了平移对

称和角度对称。

但是正常来说，这两种对称很难同时实现。

坐标轴平移对称要求时空表象是方形的，这样便于时空的邻接性。并列的部分无缝连接合并。就描述世界而言，平移对称是最好的。描述用的时空表象是方形的。

而人类认识世界，不能先在地指定特别的方向和位置，这样就是角度元无关性，因此必须是角度元对称。要求时空表象是圆对称的，时空表象元是圆的。就认知世界来说，角度对称是无法避免的。其时空表象元是圆形的。这可以采用微分时空表象，来暂时避免合并问题，暂时回避方形要求。

形象地说就是“方的圆”。

这样两个并列球无缝连接合并起来，自然是很复杂的。需要先把圆的变成方的，形象地说就是“化圆为方”。

力的基本模型是角度对称的。

动力学部分采用角度对称。由于采用微分时空表象，不涉及邻接性。但是最终还是要合并到我们的这个普通时空表象。所以只是延迟了。其对应效果就是引力场中相位缩放，即女娲等相交换中相位缩放。

运动学认识世界采用角度对称。运动学和动力学是密切相关的，从这个角度来说，也应该采用角度对称。

基本时空表象元，为全角度对称的球对称。 $|dl|=w dt$ 。在引力场中被压缩为椭球。但在正反方向上还是对称的， $|dl|=o dt$ 。采用微分时空表象和孤立时空表象，就不涉及邻接性。但是最终还是要合并到我们的这个普通时空表象。就是女娲等相交换。

其核心，最后都回到女娲等相交换。女娲等相交换，中保持不变的只有女娲等相量。

女娲等相量对应的是感源时间表象，对应于盘古时间表象。而盘古时间表象是一维的。

因此，“化圆为方”的机关在于降维，直接从4维时空降为1维的盘古时间表象，这命名为盘古归一化。

盘古归一化和女娲化是相反的过程。

女娲化是将1维的盘古时间表象，变成4维的女娲标时空表象。

盘古归一化女娲化是将4维的女娲标时空表象，当做1维的盘古时间表象。其依据就是时空一维定理。

⑤ 天体会塌缩为无穷小的奇点吗？

我不是否认它。但是基于一些原因，在相关的问题中，此问题要提到优先的位置。比如讨论奇点带来的奇异性问题时，先要讨论此问题。

本理论没有弯曲时空。引力只是一种力。它能压缩天体，仅此而已。

下面我们在力学元时空表象中考虑。这样方便一些，引力是平方反比关系。且只考虑静态球状对称天体。

如果天体要塌缩为无穷小的奇点，也是先从内解开始的。

但是内解并没有奇点。相反，在中心点，引力加速度为0，引力为0。且越靠近中心引力越小。因此塌缩是不那么容易的事。

从常识来说，物体越压缩，越难压缩。开始松散的气体，容易压缩。越到后面越难压缩。

对于给定质量的天体，其引力是平方反比。

随半径缩小，引力按平方反比增大的。

那么天体只要有一种抵抗力，其变化速度超过平方反比；而微观上的力很大概率是满足的。那么它终究会阻止引力继续压缩。不会无限压缩到 0 体积的奇点。

这应该是最普通且最可能的思维过程吧。

⑥ 真空多光速和引力方程

1) 引力方程必须分段求解

因为引力方程是微分方程。而数学上，微分方程只能分段求解。

因为引力方程是微分方程。而数学上，微分方程只能分段求解。

2) 从引力方程理解真空光速

从引力方程来看。当越靠近引力场时，光速越小。

反之，越远离引力场，光速越大。取极限，就是无穷远，就得到真空光速。

也就是说，所谓真空光速，其实是我们所在这段引力场方程中，光速参数变化趋势的一个极限。

3) 外世界分段看这个方程

外世界分段看这个方程，它们也会分析出一个它们的极限光 w_x 。

然后靠近我们的世界，会变小为 w_1 。 $w_1 < w_x$ 。

此处密度突变为我们的真空，方程发生分段。由于连续性规则。此处对里面的我们，会被看作内部世界的无穷远；相应地，我们这个世界的光速极限 w_i ，关联于 w_1 。 $w_i < w_x$ 。

由于方程的分段性，里面的我们，通过趋势分析。得到光速的最大极限，也就是 w_i 。无论如何也推导不出外面更大的 w_x 。

外面的引力场，对里面的我们，只是不变项。在变化趋势中没有体现，因此趋势分析对它无效。因此推导不出来。

只能从外往里反向推导。才能镜像地推导出这样的可能性。

4) 真空多光速不违反引力方程

真空多光速不违反引力方程。而且还是引力方程通过反向推导出来。

虽然，违反了广义相对论的出发点，但是不违反起最终结论。

相同的事情其实早已发生。那就是马赫原理。

5) 马赫原理从出发点变为最终的抛弃

马赫原理也是广义相对论的出发点。爱老早期对它大加赞扬。

但是到后期，他发现，马赫原理和最终的广义相对论根本不兼容。彻底抛弃马赫原理。

马赫原理，从出发点，变为最终的抛弃。

因此真空光速唯一，从出发点，变为最终的抛弃；也是可以理解的。

⑦ 一种超光速计算

不管有没有超光速，先得给出一个数学计算方法。

超光速会得出平方为负数的数学现象。

就是在目前的表达逻辑下，部分事实数据对应完了整个实数空间。导致其它可能事实数据不能可区分地还在这个实数空间中表达。所以得另开一片区域来表示。

不超光速用普通实数表示。超光速则另开一片区域来表示。为了区分，用 $i()$ 标识来区分，即用阴数来区分。这样可以用原来的数学关系式，一同处理。

超光速，

$$\gamma^{-2} = 1 - \beta^2 < 0$$

取

$$\gamma = i(\beta^2 - 1)^{-1/2}$$

$$\begin{cases} \alpha \omega dt = \gamma(\alpha' \omega' dt' - \beta * \alpha' dx') \\ \alpha dx = \gamma((- \beta) * \alpha' \omega' dt' + \alpha' dx') \\ dy = i dy' \\ dz = i dz' \end{cases}$$

这样超光速运动 S' ，映射到我们的普通时空表象，套上 $i()$ ，得到阴数时间 t 和阴数空间 x 表示形式。这样可区分那些普通的低速运动。

比如 $\beta = \sqrt{5}$ ， $\gamma = i(0.5)$ ， $dt = i(0.5)$ ， $dx = i(-0.5\sqrt{5}w)$ 。0.5 秒位移为 $-0.5\sqrt{5}w$ 。

另外，也可以直接用盘古物理学处理。

(11) 解释

① 爱因斯坦火车思想实验的逻辑问题

当两道闪电同时下击一条东西方向的铁轨，正好打在由西向东行驶的列车的首尾处，对于坐在两道闪电正中间 (M) 的铁轨旁的第一个观察者 (A) 来说，两道闪电是同时发生的。但是对于坐在列车正中间正好经过第一个观察者的第二个观察者 (B) 来说，两道闪电并不是同时下击的，这是因为第二个观察者正在以一个速度接近东方的闪电 (u_1) 而远离西方的闪电 (u_2)，东方的闪电到达他的眼里要比西方的闪电早一点。

从正常的时空认知的逻辑看，后面部分逻辑推导有问题。

这种间接判断先后的问题，一般依据对称性。

但是，对火车上的观察者，不具有足够的对称性。

空间上，他在两闪电正中间，具有空间对称性。

但是运动上，完全不对称。他对一个闪电是接近，另一个是远离。

这种情况下，不能依据是否同时接收来间接判断是否同时发射闪光。

按照绝对论的理解，其实他增加了一个相位维度。光的运动对应一个等相面。他其实改变了时间的含义。也就是说，他说的时间，其实不是我们大众所说的时间。也就是说他在自话自说——虽然他说的自圆其说。

相应地，他定义的同时性对“大众所说的同时性”没有断言能力。

按照绝对论的理解，准确地说，他引用光速不变来推导时间，存在引用问题。

绝对论中虽然也有光速与参照系无关。但是，这只是思维表象层面的，只是获得了不变的数量表象。不能以此反过来推导拓扑时间。拓扑时间在更底层。这是他的根本错误之处。

参见拓扑火车实验。

② 双生子佯谬解释

说明，“年轻”一词在物理学中没有严格的定义，其含义是不确定的，不适宜在此讨论。

这个问题，是法国物理学家朗之万针对狭义相对论的移动时钟的时间膨胀现象而设的。因此我们追根溯源，只从这个意义上来讨论。

这里就是标时表象膨胀现象。这里需要“清洁”一下，除去变速过程。开始时刻甲以匀高速飞离地球。再比较标时距表象。

先来理一下：

在甲看来：甲看到的甲的标时距比甲的乙的标时距大。

在乙看来：乙看到的乙的标时距比乙看的甲的标时距大。

在本理论中，“在甲看来”，对应的是标时空表象甲中的现象，其中有甲和乙的标时距思维对像，分别记为甲::甲，甲::乙。

“在乙看来”，对应的是标时空表象乙中的现象，其中有甲和乙的标时距表象思维对像，分别记为乙::甲，乙::乙。

标时空甲和标时空表象乙是不同的，里面的内容也是彼此独立的。这里共有 4 个不同的思维印像和 2 个外界对象甲和乙。如图：

图 23 双生子时空表象关系图

Figure 23 The relation diagram of space-time representation of twins

现在表述为：

甲::甲 > 甲::乙 乙::甲 < 乙::乙

这是 4 个不同思维对象的比较。没有冲突。

甲::甲 ≠ 乙::甲 甲::乙 ≠ 乙::乙

用数学模型表示。从 x 看 y，用二元算子 $f(x, y)$ 来表示。

$f(\text{甲}, \text{甲}) > f(\text{甲}, \text{乙})$ $f(\text{乙}, \text{甲}) < f(\text{乙}, \text{乙})$

$f(\text{甲}, \text{甲}) \neq f(\text{乙}, \text{甲})$ $f(\text{甲}, \text{乙}) \neq f(\text{乙}, \text{乙})$

关键是，标时距表象概念就是这样的。如果研究时间概念，那么谁看时间都一样，也没什么好比的。

③ 迈克尔逊-莫雷实验

注意，条纹状态对应于光现象的相位关系。

这里关键是仪器收到的光的条纹状态。也就是仪器收到的那部分光对仪器才是关键。因此，以仪器为参照系，看到的情况才是关键。至于其它参照系，只要满足数学逻辑的自洽即可。

而且是仪器自发自收。而以仪器为参照系，各方向对称。则光的波长 λ 、速度为 c 、

频率 ν 、路程 d 始终一样。单程时间 $t=d/c$ ，波数 $n=d/\lambda$ ，这样就没有相位差；这就导致实验中的零效果。

被实际接受的那部分光对它的实际接受者的对应表象特征光速始终是 c 。

光速是被实际接受的那部分光对它的实际接受者的对应表象特征光速。光速、频率、波长是表象特征层面的东西；不是实体层面的东西。

记 $\beta=u/c$ 。

对于仪器接受的那部分光。

水平同向相对运动的观察者描述系表象。

$$d=L_1(1-\beta)/(1-\beta^2)^{1/2}$$

$$t=t_1(1-\beta)/(1-\beta^2)^{1/2}$$

$$L_1=d(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}=d((1+\beta)/(1-\beta))^{1/2} > d$$

$$t_1=t(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}=t((1+\beta)/(1-\beta))^{1/2} > t$$

$$\text{波长 } \lambda_1=\lambda(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}=\lambda((1+\beta)/(1-\beta))^{1/2} > \lambda$$

$$\text{频率 } \nu_1=\nu(1-\beta)(1-\beta^2)^{-1/2}=\nu((1-\beta)/(1+\beta))^{1/2} < \nu$$

光速 $c_1=\lambda_1\nu_1=\lambda(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}\nu(1-\beta)(1-\beta^2)^{-1/2}=\lambda\nu=c$ ，光速 c 不变。

波数 $n_1=L_1/\lambda_1=(d(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2})/(\lambda(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2})=d/\lambda=n$ ，波数 n 不变。

虽然看起来光运行距离变长了，但是波长也相应变长，所以波数不变。

波数 $n_1=t_1\nu_1=t(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}\nu(1-\beta)(1-\beta^2)^{-1/2}=t\nu=n$ ，波数 n 不变。

虽然看起来光运行时间表象变短了，但是频率表象也相应升高，所以波数不变。

总之，波数始终不变，所以相位始终不变，所以也看不到条纹变动。

假如眼睛接受到光束另一部分。

水平同向相对运动的观察者，其眼睛看到的光。

$$L_1'=d$$

$$t_1'=d/c=t$$

频率 $\nu_1'=\nu(1-\beta)(1-\beta^2)^{-1/2}=\nu((1-\beta)/(1+\beta))^{1/2} < \nu$ ，频率降低。

波长 $\lambda_1'=\lambda(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}=\lambda((1+\beta)/(1-\beta))^{1/2} > \lambda$ ，波长变长。

光速 $c_1'=\lambda_1'\nu_1'=\lambda(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}\nu(1-\beta)(1-\beta^2)^{-1/2}=\lambda\nu=c$ ，光速 c 不变。

波数 $n_1'=L_1'/\lambda_1'=(d)/(\lambda(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2})=(1-\beta)^{-1}(1-\beta^2)^{1/2}d/\lambda=n((1-\beta)/(1+\beta))^{1/2} < n=n_1$ 。

波数 $n_1'=t_1'\nu_1'=t\nu((1-\beta)/(1+\beta))^{1/2}=n((1-\beta)/(1+\beta))^{1/2} < n=n_1$ 。

虽然看起来光运行距离和不变，但是波长变长频率变低，所以波数减少。

可以看到， $\nu_1' \neq \nu$ ， $\lambda_1' \neq \lambda$ ，对同一束光，进入仪器之眼和人眼，分别得到不同的光参数。

④ 旋转圆盘不平佯谬解释

旋转圆盘其圆周率 $> \pi$ 不平问题,而且随距离增大而增大。这样描述,怎么也不像本来的一个平的圆盘。

$$ds^2=(c^2-\omega^2r^2)dt^2-dr^2-r^2d\theta^2-dz^2-2\omega r^2d\theta dt$$

3 维空间相程距离:

$$dl^2=dr^2+(1-\omega^2r^2c^2)^{-1}r^2d\theta^2+dz^2$$

相时长:

$$d\tau=(1-\omega^2r^2c^2)^{1/2}dt$$

$$\text{一周相程长: } l_p=(1-\omega^2r^2c^2)^{-1/2}r2\pi$$

$$\text{直径相程长: } D_p=2r$$

$$\text{按相程计算的圆周率 } l_p/D_p=\pi(1-\omega^2r^2c^2)^{-1/2} > \pi$$

其实，不是空间膨胀和时间缩短。

只是运动物体的量子相位特性变了。

在周长方向，相位变化更快，因此一个相位周期长度的实际长度缩小为原来的 $(1-\omega^2r^2c^2)^{1/2}$ 。周长没有变化。这样用变短的光子相位尺来表示长度时，得到的相程长度数值就扩大为原来的 $(1-\omega^2r^2c^2)^{-1/2}$ 。

直径方向，光子相尺的相位不变，得到的直径相程长度数值不变。

所以，平直的圆盘本身没有变化，变化的只是物理相位。

这个值不是真正的圆周率，只是按照等效相程计算的值。由于直径和圆周方向使用了不同的缩放系数，导致数值变大。

另外，在时间表象维度，光子相尺的相位变化变慢，一个单位时间表象的相位变化只有原来的 $(1-\omega^2r^2c^2)^{1/2}$ 。得到的时间表象数值就膨胀为原来的 $(1-\omega^2r^2c^2)^{-1/2}$ 。

⑤ 平直时空的引力波解释

在相对论弯曲时空下，引力波是时空涟漪。

在平坦时空下，没有时空涟漪。引力波是物理之波，就象电磁波一样。引力波是非均匀的引力场属性在时空中的延展（传播）。

电磁波是空间各处电磁属性的不均分布形成的。类似地，引力波是空间各处引力属性的不均分布形成的。空间各处引力属性随时间波状起伏，从空间上看，随空间的延展也是波状起伏。

空间中的仪器能受到所经过的电磁波的扰动，从而检测到电磁波。空间中的仪器能受到所经过的引力波的扰动，从而检测到引力波。引力波探测器有 L 形的两个臂。

在弯曲时空理论下，引力波引起两臂长度变化(时间本身也会变化)，但光的名义运动速度 c 不变，从而光经过的时间差变化，并检测到引力波。

在本绝对论平坦时空下，时间空间以及两臂长度始终保持不变，但引力波所到之处引力场属性发生变化，变化引起光子运动的相位变化，因此两臂中激光运动相位发生变化，形成激光的相位差，并检测到对应的干涉条纹变动。引力场属性是有方向的，所以对垂直的两列波的影响不同，产生条纹变动。

最后强调下，引力波只是属性波，不是时空波。对于其中的光而言，只是相位波，不同路径上光的相位变化不同，导致干涉条纹变动。

图 24 引力波相位示意图

Figure 24 Gravitational wave phase schematic diagram

⑥ 祖父佯谬的解释——因果性

其实，当一个人以超光速运行时，它是有可能“看到”他那已死去的祖父的影像。这是因为，它祖父的活动影像的光还在宇宙中以光速传播。数学理论上，他以超光速，是可以追上那些影像的。但是，它看到的只是光影之像，而不是他真正的祖父本人。只能看，不能发生任何交互。其实和看录像带一回事。它当然不能通过这种方式来杀死他那已经死去的祖父。

(12) 实验

① 拓扑火车实验

惯性系一列很长的高铁在一段笔直轨道上匀速(u)运行。首尾两设备（距 L ）同时分别向地面检两测设备发射信号，接收延时忽略不计。那么地面看来是同时接收到信号吗？

注意，千万不要从火车发射相干光用地面干涉条纹来测试。用对好时的高精度时钟分别控制发射（体现对称性）。当然，实际可以从两设备中间静止发射光信号来同步。

根据狭义相对论及同时的相对性，地面参照系中有

$$\Delta t = t_{head} - t_{tail} = \gamma(\Delta t' + \Delta x' u/c^2) = \gamma(0 + Lu/c^2) = \gamma uL/c^2$$

车头方向的检测设备接收到信号延后 $\gamma uL/c^2$ ，时差随 γuL 正比增长。

时空表象之间只能通过“联系”来运作。

上面计算采用的是运动学表象。它是侧重于复杂的物理推演。

按照绝对论，上面的计算是依据等相量，一种和相位相关的东西，而不是先后时间。等相量与干涉条纹等相位相关的东西一致。

而一般需要的时间先后，是一种拓扑关系。表象的具体数值用处不大。可通过参照系静钟的相位时间表象 $d\tau$ 这个“联系”来运作。

时间具有最完整的元对称，不受运动的影响。

对地面而言，也可以是同时发射。

不计延时，那么也是同时收到。

② 真空光速不唯一实验

真空中均匀大质量球壳。球壳内没有引力加速度，是真空。但是球壳内真空的光速，比外面真空的光速小。真空光速不唯一。

4 结论

可以利用伏羲树，建立有严格保证的物理逻辑推理体系。

可以精选“显而易见的”“简单的”“自明的”“广泛认可的”结论作为物理基础，建立自明性的“逻辑物理学”。

万有引力和库仑力，进而推广出去，的确存在共同的逻辑和公式。

惯性和是士镜像关系。牛顿水桶与绝对运动和绝对空间无关，存在参照系。

时间是拓扑的，同时是绝对的，可以建立绝对时间概念，真空光速不唯一。

可以建立兼容量子力学的4维平直均匀时空，理论关系中再加一维量子相位。原来所说的 τ 其实对应于量子相位。引力的影响就是对量子相位的影响，具体就是一组系数 $g_{\mu\nu}$ 。

量子力学不确定性数学公式，其实只是一个相差不等式。量（尽）子理论依然是“确定的”。

参考文献:

[1] 杨振宁. 自然杂志]. 第11卷第1期, 58(1988). (Yang Zhenning. journal nature, vol. 11, no 1, 58(1988).)

(通讯作者: 毛德意 E-mail:maodeyi8@163.com)